

Міністерство освіти і науки України
Польське Товариство педагогіки філософічної
імені Броніслава Ф.Трентовського (TRF)
Наукове польсько-українське товариство Україна-Польща
Національна академія педагогічних наук України,
Відділення філософії освіти,
загальної та дошкільної педагогіки
Інститут вищої освіти НАПН України
Інститут педагогіки НАПН України
Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди
Національна Академія Національної гвардії України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди

МАТЕРІАЛИ
XXVI міжнародної
науково-практичної конференції

ОСВІТА І ДОЛЯ НАЦІЇ

ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО:
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ
ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

23 травня 2025 року

Харків
ХНПУ – 2025

Міністерство освіти і науки України
Польське Товариство педагогіки філософічної
імені Броніслава Ф.Трентовського (TRF)
Наукове польсько-українське товариство Україна-Польща
Національна академія педагогічних наук України,
Відділення філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки
Інститут вищої освіти НАПН України
Інститут педагогіки НАПН України
Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України
Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Національний літературно-меморіальний музей Г.С.Сковороди
Національна Академія Національної гвардії України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

МАТЕРІАЛИ
XXVI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

«ОСВІТА І ДОЛЯ НАЦІЇ»

«ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО:
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ»

(23 травня 2025 року)

Харків
ХНПУ – 2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17384265>

ББК 87.3

Редакційна колегія:

- Наталія Радіонова** – доктор філософських наук, професор, головний редактор; Україна;
Світлана Бережна – доктор філософських наук, професор; Україна;
Майя Триняк – доктор філософських наук, професор; Україна;
Дейл Бертелсен – доктор філософії, професор Блумбергського університету; США;
Мечислав Гулда – доктор соціологічних наук, професор Гданського університету;
Польща;
Світлана Корнієнко – доктор філософських наук, професор, Україна;
Ольга Дольська – доктор філософських наук, професор, Україна;
Мар'яна Дроботенко – доктор філософських наук, професор; Україна;
Криштоф Штадлер – доктор філософських наук, професор Віденського Інституту права,
Австрія.

Затверджено Вченою радою

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди

Протокол №8 від 30 червня 2025 року

«Освіта і доля нації». «Освіта майбутнього: глобальні тенденції та національні пріоритети»: Матеріали XXVI Міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2025 року)/ Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Електронне видання – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2025. – 163 с. – pdf 1,85 Mb.

Збірник містить матеріали доповідей з питань філософії, світоглядної культури, життєтворчості та актуальних проблем освіти і виховання у сучасних соціокультурних контекстах, проблем сьогодення.

Збірник розраховано на наукових та практичних працівників у галузі освіти, викладачів вищої та середньої школи, докторантів, аспірантів, магістрів та студентів вищих навчальних закладів.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17384265>

ПЕДАГОГІКА МИРУ ЯК ШЛЯХ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

*Бойчук Юрій, доктор педагогічних наук, професор,
ректор ХНПУ імені Г.С.Сковороди, академік НАПН України*

Педагогіка миру як політичний проект постає в європейському просторі після другої світової війни, як заклик до ненасильства та досягнення миру на планетарному рівні. Але, популярні протягом другої половини ХХ століття апелятивні гасла на кшталт «миру-мир» та «ніколи знову» не сприяли формуванню відповідальної політики миру на рівні національних держав. Більш того, постійне нарощування військового потенціалу посилює геополітичне суперництво провідних політичних гравців, що призвело до зростання напруги у міжнародних відносинах та загрози глобального конфлікту. Військова риторика стає важливим елементом державної ідеології (США, Ізраїль, Північна Корея, Китай, Росія), що вплинуло не лише на зовнішню політику, а й на систему освіти, ЗМІ та громадську свідомість тощо.

Зауважу, як активна альтернатива мілітаризації виникає демократичний рух за мир, метою якого є формування культури діалогу, з акцентом на історіях примирення, співпраці та взаємопорозуміння. Це означає перехід педагогіки миру з політичної площини в освітню, а також її трансформацію з абстрактної декларації про мир як політичну мету у конкретні освітні практики. Безперечно, педагогіка миру як теоретичний конструкт не є винаходом сучасних теоретиків освіти. Вже в працях Е. Роттердамського та І. Канта це поняття набуває виразної концептуалізації. В сучасному українському філософсько-педагогічно-психологічному дискурсі активно ведеться пошук дієвих механізмів подолання агресії та виховання в дусі миру. У зв'язку з чим виникають нові смислові варіації цього поняття – педагогіка добра, педагогіка захисту, педагогіка блага (В. Андрущенко, А. Богуш, І. Бех, С. Клепко тощо).

Варто зазначити, що педагогіка миру як абстрактне ідеологічне гасло гуманістичної філософії та утопічний дороговказ педагогічної теорії, відіграє ключову роль у формуванні соціальних смислів, цінностей і поведінкових моделей, що передбачає його освітні й виховні імплікації у широкому проблемному полі суспільних наук. Зокрема, з позиції соціології освіти та соціології конфлікту педагогіка миру виступає як стратегічний ресурс сталого розвитку та трансформаційний чинник конфлікту. Врахування такого ракурсу педагогіки миру особливо актуальним є для суспільств, що переживають військову агресію. На перетині соціології освіти та соціології конфліктів

педагогіка миру реалізує свій теоретичний потенціал як соціальна інновація, що пропонує нові моделі суспільних відносин, враховуючи технології соціального згуртування та освітній вектор сталого розвитку.

Український досвід переживання як травми війни так і розбудови миру дозволяє розширити горизонти осмислення цієї проблематики в практичній площині.

ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ ЗАВДАНЬ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ВІЙНИ

*Бойченко Михайло, доктор філософських наук, професор,
в.о. завідувача кафедри української філософії та культури,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ;
провідний науковий співробітник,
Інститут вищої освіти НАПН України, м. Київ*

З самого початку варто зробити своєрідний *Коперніканський переворот* у питанні культурної політики в умовах війни.

В Україні зараз є така нібито стихійна настанова, дуже, на перший погляд, зрозуміла і оманливо легко пояснювана, що війна є непереборною надзвичайною обставиною, яка повністю визначає наше буття, і відповідно, і завершення війни буде зумовлене тим, як пройде війна, чим вона завершиться, і навіть після війни ми будемо жити у такому поствоєнному режимі і будемо, знову ж таки, детерміновані війною. Насправді ж війна закінчиться не тоді, коли відбудеться збройна перемога над агресором, хоча це теж важлива складова для нас, це теж складова нашої перемоги. *Але війна закінчиться тоді для нас, коли ми побачимо, нарешті, децю важливіше за війну – коли відбудеться Коперніканський переворот і не війна вже буде для нас центром, довкола якого обертається наше життя, наша культура, наша освіта. Коли ми побачимо, що у нашому житті, у нашому бутті є децю більш значиме, більш цінне, те, що недоступне для ворога, для війни – це те, що в нас не вкрати, не забрати силою, не звалтувати. Це – наші цінності, наш дух, який ми виховуємо в тому числі у освіті і завдяки освіті. І коли ми будемо стояти на цьому і себе на цьому виховувати, на цьому навчатися самі і давати навчання іншим – от тоді, саме у цей момент програє агресор. І після цього уже придуть всі інші програші ворога – військові, політичні, економічні, дипломатичні тощо. Лише після того, як ми здобудемо внутрішню точку*

опертя, внутрішній центр нашого світу – ми почнемо перемагати ворога. Коли центром нашого життя буде не війна, не те, що нам несе ворог, але коли *центром для нас буде наша культура, буде джерело нашої культури – освіта*. Ось такий Коперніканський переворот має у нас відбутися, щоби почалася наша Перемога, перемога не лише над ворогом, але й над війною.

У цьому сенсі для нас культурна політика має стати *найважливішою з усіх політик*. І треба відійти від традиційного бачення культурної політики як обслуговуючої певну ідеологію чи як засіб для більш важливих, економічних чи політичних цілей, коли твердять, що культурна політика – це лише складова політики держави або ж частина політичної програми якоїсь партії, чи якоїсь іншої політичної сили. Наприклад, звично бачити, що у якогось політичного блоку чи партії є певна ідеологія, прописана у її програмі, у якій є десь наприкінці, чи, в усякому разі, лише десь у другій її частині, а не на початку є розділ, присвячений культурі. Тоді культура і освіта завжди здаватися якимось доважком, чимось стороннім, якоюсь вторинною цінністю, а не тим чим слід займатися першочергово. І тоді культурна політика, освітня політика завжди будуть програвати, тоді і держава буде їх фінансувати по залишковому принципу, тоді й ставлення до освіти і освітян у суспільстві буде без належної поваги, а освіта буде для всіх така собі «Попелюшка», як чужа дитина, яка й не має нібито підстав на щось розраховувати. Це таке ставлення, яке подібне до того, як тривалий час дивися на Україну американський президент Дональд Трамп – як на засіб, як на карту для великої глобальної політичної гри за домінування з Росією чи з Китаєм. Так він дивиться на нас ззовні, але не так ми самі маємо дивитися на себе – але мати власну гідність. Так само і на культурну політику загалом і на освітню політику можуть дивитися як на засіб для досягнення якоїсь нібито важливішої чи вищої щодо них мети – *але треба освітянам мати власну гідність і власну місію у вихованні культури, української культури в українській людині*.

Ми знаємо багато таких прикладів інструментального бачення освіти. І Мартін Гайдегер казав про «служіння» університету, що студенти і професори мають «служити» нації [Heidegger, 1983]. І в радянські часи нас вчили, що освіта має служити партії, майбутньому, народу і так далі [Даниленко, 2022].

Насправді ж, культурна політика і освітня політика як одна з її найважливіших складових мають бути самодостатніми – вони мають виходити з розуміння *самодостатності культури і самодостатності освіти*. Це передусім – самодостатність ситуації взаємодії вчителя і учнів, професора і студентів. Коли пан Кристоф Асмут сьогодні у своїй доповіді говорив

про виховання (Erziehung), то у німецькій мові воно є спорідненим з встановленням безпосередніх, особистісних стосунків з іншими людьми (Beziehungen). Це – такі стосунки, які мають допомогти людині віднайти себе. Це – передусім стосунки вчителя і учнів. В українській мові виховання означає буквально віднайдення, виявлення у дитині того, що в ній уже закладено – Богом, природою, генетикою, попередньою соціалізацією. Ми виховуємо те, що в дитині вже *заховано* раніше. Виховання – це не додавання до дитини чогось зовнішнього як визначального, не формування-форматування її за зовнішнім лекалом – ідеологічним, економічним тощо. Виховання – це передусім допомога розкритися власним талантам дитини, допомога їй усвідомити, ким вона є, допомога стати самою собою. Це допомога розкритися, розквітнути тій квіточці, яка є в кожній дитині. Так українська мова нам представляє виховання – дає нам таку вихідну освітню і виховну диспозицію. Знову ж таки – тут теж спостерігаємо необхідність певного Коперніканського перевороту у освіті і вихованні – від пріоритету привнесення зовнішніх даних у людину до *саморозвитку самої людини як суті освіти*: центр освіти переміщується із зовнішнього світу у її внутрішній світ.

Якщо ж говорити про освіту, у тому числі звертаючись до прикладу німецької мови, то тут маємо дещо іншу метафорику. У німецькій мові освіта звучить як Bildung, Ausbildung, тобто будування, складання, формування людини, а саме – для досягнення заздалегідь відомого образу, форми (Bild). Ausbildung є навіть швидше «розбудовуванням», «виображенням» тобто вибудовуванням себе назовні, як про це писав Йоган Готліб Фіхте [Фіхте, 2003]. Але це по суті є формуванням: держава і суспільство формують людину, надають їй форму, суспільний, «людський» вигляд. Це потрібно, щоби людина чинила все правильно, тобто була для всіх у суспільстві комфортною і корисною. Це те, проти чого виступав Теодор Адорно, працю якого про теорію напівосвіти переклала Марія Дмитрівна Култаєва [Адорно, 2017; Култаєва, 2017]. Адорно стверджував, що така стратегія є абсолютно програшною – не варто підлаштовуватися під зовнішні потреби якихось економічних, політичних чи інших зовнішніх суб'єктів. Якщо ми будемо підлаштовуватися під зовнішні потреби, тоді ми ніколи не отримаємо ані освічену людину, ані людину з власною гідністю, ані людину з критичним мисленням, ані людину, яка здатна на справжню творчість. Усе це *підлаштування під наявні інтереси – це насправді стратегія, обернена у минуле*, на спробу утримати і відтворити те, що вже є.

Наприклад, коли зараз дехто прагне у освіті повністю переорієнтуватися на послуги Штучного Інтелекту (ШІ), то це якраз також орієнтація на комбінування вже відомим, на формалізацію освіти, а не на її розвиток і не на розвиток людини завдяки освіті [Бойченко, 2025]. ШІ є чистої води комбінаторикою: він нічого нового не створює, по-справжньому навіть не генерує, а, по суті, лише комбінує вже відоме, вже наявне. ШІ – це сатира на «Гру в бісер» Германа Гесе [Гесе, 2020]. Гра в бісер є глибоким вивченням традицій, пошануванням традицій і зануренням у традиції. І тому будь-яке творення чогось нового тут завжди спирається на традиції. А ШІ лише створює усі можливі і неможливі комбінації на основі отриманих ним, точніше, закладених у нього даних – причому ця комбінаторика губить традиції, бо не відчуває і не шанує їх. Зовнішня подібність звичним діям лише поглиблює контраст цих імітацій зі справжнім слідуванням традиції – дії ШІ по суті є шаржем на традиції навіть більше, аніж їх мавпуванням. Саме у цьому стосунку нам слід тотально протистояти ШІ в освіті. Можливо і навіть напевно, не лише сучасне покоління молоді [Бойченко, 2020], але й усі ми маємо навчитися користуватися ШІ, у тому числі й в освіті – це є невідворотними загальносуспільними технологічними змінами, як, наприклад, тотальний перехід до користування смартфонами чи Інтернетом. Це дає фантастичні переваги у комунікації і у доступі до баз даних. Однак, *ключове завдання освіти – виховання людини – ніколи не можна довірити ШІ*. ШІ також є зовнішньою інстанцією, тоді як освіта має залишатися у себе вдома – всередині людини. Не можна допустити, щоби людина стала зовнішньою периферією ШІ – це *Штучний Інтелект має залишатися не більше, аніж зовнішньою периферією для людини*.

Правильно зауважив сьогодні у своїй доповіді Назіп Хамітов, що Штучний Інтелект не має власної волі. Адже загальновідомо, що ШІ є лише сукупністю програм, які відтворюють до певної міри частину функціоналу людини, а тому й можуть її частково підміняти – нехай навіть дуже досконало чи майже ідеально, але завжди лише частково. Навіть якщо озброїти ШІ досконалою периферією – автоматикою, роботами, іншим високотехнологічним обладнанням: все одно це буде лише часткове заміщення людини. Причому не у найважливіших людських якостях. У цьому стосунку ШІ не має перспективи і ніколи її не матиме. Але він тисне нас своєю «масою»: наприклад, зараз ми знаходимося у ситуації майже тотального стеження, коли кожна наша дія, кожен вчинок кожне слово відстежує ШІ. Досить лише згадати якусь тему біля свого смартфона (а ми пам'ятаємо, що у кожному смартфоні

є елементи ШІ) – і він одразу видає контекстну рекламу на цю тему. Усі сучасні пристрої, яких стає все більше довкола нас і які є носіями навіть найменшого елемента ШІ, можуть виявитися каналами зворотного зв'язку з ШІ. Таким чином, даючи свою згоду на використання цих пристроїв, ми тим самим даємо згоду на залучення нас як елементів функціонування алгоритмів ШІ. Окрім тотального стеження і практично повного зникнення приватності, усі ми потрапляємо у ситуацію зростаючого інформаційного спаму у нашому житті: через ШІ в наше життя потрапляє все більше того, що для нас не є обов'язковим, але є вигідним для ШІ, а саме для його більш повного і в перспективі всебічного охоплення наших дій алгоритмами ШІ. Однак, те, що пропонує нам ШІ є лише його комбінаторикою – за усім цим спамом не стоїть жодного людського досвіду, але лише його трансформації за стандартами ШІ. Ці трансформації не є творчими, а є вівісекцією людського досвіду, тобто його розчленуванням на нежиттєздатні частини, які далі – скільки не комбінуй, а не отримаєш знову ані цінностей, ані людських смислів. Тому цей спам набагато гірший, аніж традиційний спам, який складався зі стороннього досвіду. Спам, продукований ШІ, є лише імітацією знань і новин – він лише виглядає як новини і знання, але нічого не повідомляє і нічому не вчить, а лише заплутує і дезорієнтує, збиває з пантелику і змушує сліпо довіряти новим сигналам від ШІ, а не користуватися власним розумом. Недарма словом року у 2024 році стало слово «brainrot» – буквально «гниття мізків», яке виникає внаслідок систематичного і тривалого користування сучасними гаджетами, насиченими ШІ, і все більш зростаючого перегляду цифрового контенту пересічними людьми [Oxford University Press, 2024]. Тому культурна політика має бути стратегічно спрямована проти встановлення панування ШІ у культурі і освіті. ШІ має бути не більше, аніж асистентом для вчителя і учнів, але аж ніяк не дублером вчителя і тим більше не самостійним вчителем. Тому варто користуватися ШІ, але при цьому тверезо оцінювати усі небезпеки і ризики безоглядного покладання на нього. Натомість нерідко бачимо, як наші студенти (а інколи і викладачі) віддають, відчужують (майже за Русо [Руссо, 2001]) свою свідомість, свою свободу ШІ, коли повністю передовіряють виконання своїх завдань ШІ.

Щодо такої відмови від виконання власної праці, щодо такого відчуження власної сутності стороннім реїфікованим сутностям застерігали ще представники неомарксизму Франкфуртської школи: якщо будемо перекладати свої виробничі та інші людські функції на сторонні сили, тоді ми будемо неминуче і катастрофічно самі деградувати [Горкгаймер, 2006; Маркузе, 1996;

Adorno, & Horkheimer, 2002]. Тому у освіті і у культурній політиці, яка є розширенням завдань освіти, слід йти від панування ІІІ, варто натомість прищеплювати критичне ставлення до результатів діяльності ІІІ, неприйняття повного перекладання своєї роботи на ІІІ, слід виховувати і розвивати у кожній людині відчуття задоволення від особистого виконання нею своїх творчих завдань. І нехай спочатку це буде дещо смішне і наївне, але навіть у цьому варто навчатися бачити зернята справжньої творчості, справді особистого внеску у результат. Слід навчати дітей послідовно відмовлятися від своєрідних аналогів милиць чи протезів, які пропонує людині ІІІ. І лише тоді зможемо спостерігати поступове становлення в людині позиції пана власного життя, народження у людині почуття власної гідності. Лише тоді людина зможе послідовно виховувати в собі пана, а не слугу – не слугу ІІІ зокрема. Адже ІІІ сьогодні є, на мою думку, досконалим втіленням тієї соціальної тотальності, яку передбачували і передчували представники Франкфуртської школи і проти якої вони рішуче повставали. Це – те, що було здобуте Теодором Адорно і Максом Горкгаймером і що було значною мірою втрачене Юргеном Габермасом. На відміну від нонконформізму Адорно і Горкгаймера і дотримування ними критичного мислення загалом і позиції соціальної критики зокрема, Габермас поступово відійшов на позиції особистої конформності і загальної стратегії соціального конформізму. Не так легко бути у стані постійної боротьби проти зазіхань системи, не так легко опиратися тиску соціальної тотальності, безмежному формалізму соціальних систем, не так легко не шукати конформних, але оманливих консенсусів – але хіба легко бути людиною? І все ж ця боротьба вартує свого результату – залишатися вірним собі, вберегти власну гідність, бути здатним допомогти іншим, а не піддатися формальним вимогам не виходити за рамки свого дозволеного системами суспільного «функціоналу». У цьому і є філософський сенс і головне завдання культурної політики.

Список використаних джерел:

1. Адорно, Т. (2017). Теорія напівосвіти. Пер. з нім. М. Култаєвої. *Філософія освіти*, 20(1), 128–152. <https://doi.org/10.31874/2309-1606-2017-20-1-128-152>
2. Бойченко, М. (2020). Завдання для філософії освіти в Україні у світлі теорії поколінь. *Філософія освіти*, 25(2), 8-34. <https://doi.org/10.31874/2309-1606-2019-25-2-1>
3. Бойченко, М. (2025). Етичний вимір використання ІІІ у викладанні та навчанні. *Соціальні та гуманітарні технології: філософсько-освітній аспект: Матеріали XI Всеукраїнської науково-теоретичної конференції (20–21 берез. 2025 р., м. Черкаси)* [Електронний ресурс] / упоряд. О. І. Астапова-Вязьміна ; відп. ред. проф. А. І. Бойко. М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. Черкаси: ЧДТУ, с. 52–54.

4. Гессе, Г. (2020). *Гра в бісер*. Пер. з нім. Є. Попович, Л. Костенко. Харків: Фоліо.
5. Горкгаймер, М. (2006). *Критика інструментального розуму*. Пер. з нім. М. Култаєвої. Київ: ППС-2002.
6. Даниленко, В. (ред.). (2022). *Українське суспільство в 1960–1980-х рр. Історичні нариси*. Київ: Інститут історії України НАН України.
7. Култаєва, М. (2017). Освіта та її деформації у сучасній культурі: до актуальності теорії напівосвіти Т. Адорно у сучасних соціокультурних контекстах. *Філософія освіти*, 20(1), 153–195. <https://doi.org/10.31874/2309-1606-2017-20-1-153-195>
8. Маркузе, Г. (1996). Одновимірна людина. Дослідження ідеології розвинутого індустріального суспільства. *Сучасна зарубіжна соціальна філософія: Хрестоматія*. Київ: Либідь. С. 87–134.
9. Руссо, Ж.-Ж. (2001). *Про суспільну угоду, або принципи політичного права*. Пер. з фр. та ком. О. Хома. Київ: Port-Royal.
10. Фіхте, Й.Г. (2003). Промови до німецької нації (фрагмент1) / пер. з нім. У: Рудницький, Л., Фешовець, О. (упор.). *Мислителі німецького романтизму*. Івано-Франківськ: Лілея-НВ. С. 110–134.
11. Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2002) [1947]. *Dialectic of enlightenment: philosophical fragments*. Stanford, CA: Stanford University Press.
12. Heidegger, M. (1983). *Die Selbstbehauptung der deutschen Universität. Das Rektorat 1933/34*. Hrsg. von Hermann Heidegger. Frankfurt am Main: Klostermann.
13. Oxford University Press. (2024). *“Brain rot” named Oxford Word of the Year 2024*. 2 December 2024. <https://corp.oup.com/news/brain-rot-named-oxford-word-of-the-year-2024>

**АКТУАЛІЗАЦІЯ ЕТИЧНОГО ТА БІОЕТИЧНОГО КОМПОНЕНТА
В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ СУЧАСНОСТІ**
*Бойченко Наталія, доктор філософських наук, професор,
професор кафедри фундаментальних дисциплін та інформатики
НУОЗ імені П.Л. Шупика*

Сучасні системи охорони здоров’я усіх країн, й України зокрема, функціонують в умовах безпрецедентного етичного навантаження. Пандемії, збройні конфлікти, кризи біженців, нестача ресурсів – усе це формує новий контекст, в якому медики мають діяти, часто приймаючи рішення на межі гуманізму та виживання [4].

У цьому контексті етична та біоетична підготовка в межах вищої освіти стає ключовим елементом професійної підготовки. Саме післядипломна медична освіта має потенціал до формування глибокої, усвідомленої та відповідальної позиції лікаря у складних моральних ситуаціях [2].

Глобальні тенденції в медичній освіті

Етика посідає ключове місце в системі вищої медичної освіти, оскільки формує моральні орієнтири майбутнього лікаря. Її вивчення забезпечує усвідомлення цінності людського життя, принципів гуманізму та професійної відповідальності. Етична та біоетична підготовка сприяє розвитку критичного мислення і здатності до прийняття виважених рішень у складних клінічних та соціальних ситуаціях. Особливу роль у післядипломній медичній освіті та медичній практиці відіграє прикладна медична етика, яка надає практичні інструменти для вирішення конфліктів у сфері лікар-пацієнт, дотримання принципів конфіденційності, інформованої згоди та справедливого розподілу ресурсів.

Таким чином, етика є невід'ємною складовою підготовки лікарів, що орієнтована не лише на клінічну компетентність, але й на високі стандарти моральних практик у повсякденній медичній діяльності. Сьогодні біоетика дедалі частіше орієнтована на практичний аспект – розв'язання реальних дилем, участь у клінічних етичних комітетах, моделювання ситуацій в ситуації природних катастроф, війн, епідемій. «В ситуації масових жертв насамперед важливо забезпечити, щоб ресурси для розподілу взагалі були. **Особи, які виконують необхідні ролі в суспільстві, повинні мати абсолютний пріоритет.** Ті, хто лікує нас, захищає наше життя тощо, мають отримувати суворий пріоритет. Було б добре, якби таких осіб визначили ще *до того*, як ситуація стане критичною» [4]. У глобальному освітньому просторі особлива увага повинна бути приділена навчанню етичного мислення у стресових ситуаціях та кризових умовах – важливий напрям, зокрема, для військової медицини та катастроф.

Розвиток міждисциплінарного підходу між медициною, етикою, правом та ІТ свідчить про нову освітню парадигму, де *цінності університетської освіти* виходять на передній план [1].

Національні пріоритети: український контекст

Війна в Україні стала етичним викликом для медичних працівників: від масових евакуацій до браку ресурсів у зоні бойових дій. В таких умовах *принципізм* – домінантна біоетична модель – потребує адаптації до реальних обставин [3]. Зараз, як ніколи, зростає потреба у формуванні стійкості медичних працівників – не лише психологічної, але й *етичної*: уміння діяти зберігаючи принципи, навіть за умов системної нестабільності [2].

Проблема браку часу в післядипломних курсах доволі часто призводить до формального включення етичних дисциплін до освітніх планів та програм, що суперечить ціннісним засадам сучасної вищої освіти [1].

Актуалізація етичного і біоетичного компонента: як і навіщо

Слід відзначити, що варто перейти від нормативного до *діалогового* формату викладання етики. Це дозволить не лише передавати знання, а й формувати *етичне чуття* та здатність до саморефлексії [3]. Залучати нові способи передачі знань та застосовувати актуальні освітні практики: *модельні кейси, міждисциплінарні тренінги, участь в засіданнях етичних комісій як частина навчального процесу.*

Завдяки послідовному застосуванню окреслених підходів можливо досягти наступних очікуваних результатів, а саме:

– *стійкості та відповідальності*: лікарі зможуть діяти не тільки згідно з протоколами, але й етично осмислено;

– *інституційної довіри*: суспільство отримає прозору, чесну систему медичних рішень;

– *міжнародної інтеграції*: Україна може стати гідним взірцем того, як у надзвичайних умовах можливо формувати медичну освіту, додаючи необхідні елементи етичної та біоетичної складової.

Актуалізація етичного й біоетичного компонента – не лише частина реформування післядипломної медичної освіти – це також *інвестиція в людяність та гуманність*. Формування компетентного, стійкого, морально зрілого лікаря – це стратегічна мета для нації, яка бореться за свою гідність та незалежність.

Список використаних джерел:

1. Бойченко, Н. М. (2014). Етичні аспекти університетських цінностей. *Софія*, (1), 37-43.
2. Бойченко, Н. М. (2019). Аксіологічні та когнітивні виміри вищої освіти. *Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Філософія*, 1(47), 175-188.
3. Boychenko, N. (2023). Принципізм в біоетиці: особливості та можливі обмеження. *Filosofiya osvity. Philosophy of Education*, 29(1), 202-215. <https://doi.org/10.31874/2309-1606-2023-29-1-11>
4. Tännsjö, T. (2019). *Setting Health-Care Priorities: What Ethical Theories Tell Us*, Oxford Academic. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190946883.003.0010>

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДОБРОЧЕСНІСТЬ
ЯК ЕТИЧНА ОСНОВА ЖИТТЄТВОРЧОСТІ ЛІНГВІСТА-ДОСЛІДНИКА
Борисов Володимир, кандидат філологічних наук, доцент
проректор з науково-навчальної роботи ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Упродовж століть перекладацька діяльність розглядається як допоміжна гуманітарна практика, що спряє обміну знаннями та культурними смислами. Продуктивність такого підходу до професії перекладача хоча і є історично виправданою, суттєво звужує онтологічну глибину постаті самого перекладача. Поза увагою залишається екзистенційний та аксіологічний вимір перекладу як форми життєвої самореалізації, а також перекладацька доброчесність як феномен життєтворчості лінгвіста-дослідника. Ця дослідницька лакуна утворюється завдяки очевидності того факту, що діяльність перекладача виходить за межі технічного володіння мовами, бо за замовченням включає в себе низку ключових компетентностей (етично-моральних, когнітивних, соціолінгвістичних, культурно-світоглядних тощо), від яких залежить ефективність перекладацької практики.

У сучасних соціокультурних контекстах відбувається розширення функціонального потенціалу перекладацької діяльності за рахунок активного використання штучного інтелекту в цій сфері. Завдяки доступності машинного перекладу у суспільній свідомості закріплюється уявлення про перекладацьку справу як таку, що стала простою, доступною та миттєвою.

Варто зауважити, що квазі-легкість автоматизованого перекладу є не тільки технологічною ілюзією сучасної людини, але й глибокою загрозою імперативам етики відповідальності та доброчесності. Адже, відбувається знецінення не лише статусу перекладача, як володаря ключів від замкнених світів інших культур, але й соціальне знецінення професійної перекладацької компетентності. Разом зі знеціненням глибини інтелектуальної та етичної роботи, яку виконує перекладач, відбувається зведення перекладацької діяльності до суто технічної або утилітарної функції, як наслідок – втрата довіри до правдивості перекладених текстів. Крім того, перспектива витіснення перекладача штучним інтелектом породжує нові форми відчуження у сенсі гегелівської діалектики раба і пана.

Отже, машинний переклад поряд з добре відомими пастками перекладацької діяльності, такими як політична цензура, обмеження свободи інтерпретації, приреченість на вторинність, стає не лише етичним викликом, але й змінює уявлення про рольову реальність перекладача. Все це спричиняє

девальвацію гуманістичної місії перекладу і перекладача, призводить до втрати ролі перекладацької праці як форми духовної діяльності та життєтворчої практики.

**ЛЮДИНА ОСВІЧЕНА Й ЛЮДИНА ВИХОВАНА:
ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОСТІ**
Борисенко Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент
проректор з навчально-виховної роботи ХНПУ імені Г.С. Сковороди

В епоху цифровізації, гібридизації фрагментації знання та культурного досвіду гостро постає питання про те, кого формує сучасна освіта, особливо педагогічна. Чи йдеться про носія певної сукупності знань і навичок, чи про людей високої внутрішньої культури, моральної автономії та інтелектуальної чутливості. У цьому контексті постає необхідність концептуального розрізнення між поняттями «освічена людина» і «вихована людина». У сучасних освітніх практиках ці поняття комплементарно споріднені, й навіть сприймаються як взаємозамінні та тотожні, але вони мають різну онтологічну природу, бо апелюють до різних рівнів особистісного становлення.

Отже, якими ж мають бути випускники педагогічного університету – вчителями за фахом чи покликанням? Традиційно на заклади педагогічної освіти покладається велика суспільна місія – виховувати не лише освічених спеціалістів, а передусім – Людину, здатну бути етичним і духовним орієнтиром для всього суспільства.

Ідея освіченості як теоретичний конструкт і вимога суспільного оновлення є просвітницьким проєктом І. Канта, який прискіпливо втілюється протягом ХХ століття. Освіченість є вимогою суспільства знань, але інтелектуальні якості самі по собі не гарантують людяності, навіть, не гарантують інтелектуальної доброчесності, не говорячи вже про моральну та етичну. Адже, саме вихованість окрім її формально видимих проявів (культура поведінки, повага до інших, ввічливість, дотримання соціальних норм тощо), формує каркас етичного буття в світі, що пов'язане з імперативами добра, свободи, гідності.

Отже, педагогічні університети повинні стати простором одночасного формування освіченості та вихованості, що в свою чергу вимагає від викладачів нової культури викладання, яка уможливилоє синтез освітньої і виховної

складової через залучення студентів до рефлексивних практик, діалогічність та розширення гуманістичної складової. Наостанок, важливо ніколи не забувати заповіт Канта – вихователь повинен бути вихованим.

**ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ ЯК ОСНОВА
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ**
*Бережний Леонід, здобувач третього освітньо-наукового рівня
спеціальність В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С.Сковороди*

У сучасних умовах війни, загроз національній безпеці та інформаційної агресії особливого значення набуває формування сильної національної ідентичності. Історична пам'ять – це не лише знання минулого, а й основа для осмислення теперішнього та відповідального будівництва майбутнього. Вона відіграє ключову роль у формуванні національної свідомості, гордості за свою державу, поваги до героїв та усвідомлення цінності незалежності. Саме тому звернення до історичної пам'яті як складової національно-патріотичного виховання є надзвичайно актуальним для сучасної української освіти, культури та суспільства загалом. Історична пам'ять виступає як об'єкт агресії та інструмент опору. Вона не є просто набором фактів про минуле, а є складним соціокультурним феноменом, що формує колективні уявлення та ідентичність спільноти. Ця пам'ять слугує основою для національно-патріотичного виховання, яке сприяє розвитку свідомого ставлення молоді до своєї нації та готовності захищати державу. Зв'язок між історичною пам'яттю та національною ідентичністю досліджується філософами, істориками, політологами, педагогами тощо.

М. Хальбвакс розглядає історичну пам'ять як динамічний процес, що формується в соціальному контексті [5]. Це не просто відтворення минулого, а його інтерпретація та конструювання. Поль Рікер відрізняє пам'ять як особисте переживання від історії як наукового дослідження, акцентуючи увагу на етичних аспектах пам'яті та ризиках маніпуляцій [4]. Вальтер Беньямін пропонує аналізувати історію через «спалахи» пам'яті, які виявляють приховані зв'язки та несправедливості, особливо важливі для історії «переможених» [1]. Мішель Фуко досліджує, як влада формує та контролює історичні наративи.

Григорій Сковорода, через свою концепцію «сродності» та самопізнання, акцентував на важливості усвідомлення власного культурно-історичного коріння. Іван Франко підкреслював роль історичного знання та культурної праці у формуванні національної свідомості, наголошуючи на необхідності критичного підходу до історії [6]. Дмитро Чижевський вважав, що знання власної інтелектуальної традиції є ключовим елементом ідентичності. Іван Лисяк-Рудницький досліджував безперервність української державницької традиції та вплив історії на національну самосвідомість. Мирослав Попович аналізував соціальну пам'ять, ідентичність у посттоталітарному суспільстві та осмислення травматичного досвіду минулого, що є надзвичайно актуальним для сучасної України [3]. Сергій Кримський розглядав культуру як простір пам'яті, підкреслюючи важливість культурної спадщини [2].

Історична пам'ять є ключовим елементом національно-патріотичного виховання молоді. Знання історії своєї країни, усвідомлення її складного шляху та героїчної боротьби сприяє формуванню національної ідентичності, виховує повагу до минулого та готовність захищати Батьківщину. Виховання ґрунтується на осмисленні історичних подій і постатей, які слугують маркерами національної ідентичності, викликаючи емоційний відгук і формуючи ціннісні орієнтири. Використання історії в освітньому процесі – в навчанні, позакласній діяльності та медіа – має бути спрямоване на критичне осмислення минулого та формування свідомої громадянської позиції, спираючись на філософські принципи самопізнання та пошуку істини.

У часи війни історична пам'ять стає мішенню для агресії та маніпуляцій. Агресор використовує пропаганду і спотворення фактів, щоб виправдати свої дії та підірвати українську ідентичність. Це вимагає від гуманітарних наук активної участі у захисті історичної правди. Історики фіксують події війни, а філософи допомагають критично аналізувати пропаганду та осмислювати травматичний досвід. Гуманітарії стикаються з викликами, пов'язаними з необхідністю швидкого реагування, документування злочинів і збереження об'єктивності. Водночас, війна ставить нові дослідницькі завдання, що стосуються осмислення пам'яті про війну, героїзм і стійкість.

Отже, історична пам'ять на сучасному етапі набуває виняткового значення як інструмент формування національної ідентичності та основа національно-патріотичного виховання. Вона виступає не лише засобом збереження знань про минуле, а й чинником формування громадянської позиції, етичних орієнтирів та готовності до захисту держави. Вона служить моральним дороговказом і щитом проти інформаційних маніпуляцій.

Таким чином, історична пам'ять – це не лише сукупність знань, а й жива духовна сила, що формує націю, забезпечує спадкоємність поколінь і надихає на боротьбу за свободу та гідність.

Список використаних джерел:

1. Беньямін В. Про поняття історії // Філософська думка. - 2017. - № 4.
2. Кримський С.Б. Філософія як шлях людяності. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
3. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 1998.
4. Рікер П. Пам'ять, історія, забуття. – К.: Дух і Літера, 2004.
5. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. – М.: Новое издательство, 2007.
6. Франко І.Я. Зібрання творів у 50-ти томах. – К.: Наукова думка, 1976–1986. (Вибрані праці з історії, культури, суспільствознавства).

ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ ОСВІТНЬОЇ І КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Бесідін Денис, здобувач наукового ступеня доктора філософії

зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Освітня та культурна політика є важливою проблемою соціальної філософії, яка пов'язана з багатьма іншими проблемами методології аналізу, організаційних принципів та функціонування освітніх та культурних процесів. Методологічні проблеми зосереджують нашу увагу на визначенні понять «освітня політика» і «культурна політика», та можливостях філософського аналізу освіти та культури, результати якого можуть бути реалізовані на практиці. Проблеми організації та функціонування освітньої та культурної політики залишаються актуальними в контексті глобальних викликів сучасності.

Різні філософські аспекти освітньої та культурної політики в умовах глобальних викликів не є широко досліджувані вітчизняними науковцями. Проте, І. Силадій розглядає розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації, а от А. Гужва досліджує філософські виміри культурної політики в умовах сьогодення.

Метою роботи є виявлення філософських аспектів освітньої та культурної політики як суспільного феномена в умовах глобальних викликів.

Освітня політика – це діяльність держави, її інститутів та органів місцевого самоврядування, спрямована на законодавче, фінансове

та організаційне забезпечення функціонування і розвитку сфери освіти. Освітня політика, зосереджена на формуванні суб'єкта, його сутнісного потенціалу та можливостей, веде до становлення емансипованої особистості [4, с. 43].

Культурна політика – це частина загальної державної політичної діяльності зі специфічним суб'єктно-об'єктним полем суспільної комунікації [1, с. 95].

Культурна політика часто охоплює заходи, що стосуються культури на місцевому, регіональному або міжнародному рівнях. Вона зосереджена на культурі як такій і має на меті безпосередній вплив на окремих осіб, групи чи суспільство. Це включає створення, виробництво, поширення та розподіл культурної діяльності, товарів і послуг, а також забезпечення доступу до них.

Глобалізація – це термін, який останнім часом здобуває популярність у різних наукових сферах. Хоча він переважно стосується економіки, його також використовують у політиці, культурі, освіті, філософії та інших галузях.

Глобалізація є незворотним процесом, що має свої як переваги, так і недоліки, і впливає на культуру та освіту в усіх країнах світу. Науковці як в Україні, так і за кордоном працюють над тим, щоб протистояти негативним наслідкам глобалізації та створити можливості для використання її переваг, сприяючи культурно-освітньому розвитку. Сучасні процеси глобалізації, такі як зникнення кордонів, інтеграція європейських країн, зростання мультиетнічних спільнот та виникнення різних цінностей в межах однієї держави, тісно пов'язані з освітньою системою. Глобалізація ставить перед освітою важливі завдання, зокрема виховання особистості, здатної до толерантності та діалогу між культурами в умовах мультикультурності [3, с. 212].

Як зазначає І. Силадїй, можна виділити три основні загрози для системи освіти, пов'язані з процесом глобалізації. По-перше, відбувається зміщення акцентів у сприйнятті освіти та науки, що призводить до формування нової концепції їх розуміння як складових більш широкої «індустрії знань», де знання стає одним із економічних ресурсів. Освіта розглядається як приватне благо, яке приносить користь тим, хто навчається, тому її слід оплачувати так само, як і інші послуги, адже надання знань перетворюється на комерційну угоду. Іншою загрозою є професіоналізація, оскільки академічна освіта опиняється під тиском, а цінність університетської освіти оцінюється за зовнішніми критеріями, такими як працевлаштування випускників, їх соціальний статус, посади та заробітна плата. У таких умовах, без належної підтримки з боку держави, страждають фундаментальні науки, зникають наукові школи, а склад викладачів скорочується, зокрема за рахунок найбільш досвідчених

науковців. Третя загроза полягає в комерціалізації результатів наукових досліджень, що призводить до зменшення теоретичних досліджень на користь прикладних [2, с. 66].

Освітня політика, орієнтована на особливий вид діяльності, має бути спрямована на переформатування публічного простору. Вона може навіть передбачати створення альтернативної публічної сфери, яка виступає ідеалом суспільного життя та основою демократичного проєкту. Зрештою, ми можемо побачити, що рухи опору авторитарним режимам, що відбулися впродовж останніх десятиліть, природно породили освітні проєкти. Ідея альтернатив є результатом повсякденного досвіду соціальності, що виникає з нових культурних комунікацій та взаємодій.

Аналізуючи генерацію альтернативних ідей, варто зазначити, що завдяки цьому формуються зв'язки між приватним та публічним, що зумовлює чутливість до політичних проблем суспільства, що проявляється на горизонті повсякденної практики. Освітня діяльність – це не лише навчання, а й набуття соціально-політичного досвіду, використання та поширення наукових та експертних знань, що сприяє розвитку компетентності. Загалом, можна говорити про створення мережі взаємодії у справах, які є значущими в соціальному плані.

Щодо культурної політики, незважаючи на її широке прагматичне трактування, де питання істини і реальності розглядаються як соціальні конструкції, що стосуються створення кращого світу, визнається наявність специфічних сфер, де виявлення фактів та істини повинно обговорюватися без урахування соціокультурних обставин. Однак, аналізуючи культурну політику в умовах глобальних викликів, зосередимося на тих аспектах суспільного життя, де її реалізація є найбільш актуальною.

Життєвий світ людини та суспільне середовище є ареною культурної політики і, в значній мірі, результатом її реалізації. Усі питання, що стосуються знань, схильностей і суспільних уподобань як епістемологічного авторитету в прагматичному контексті, є питаннями соціальної практики та культурної політики, а не просто об'єктивними фактами.

Варто відзначити, що існують певні зони обмеження та виключення в культурній політиці. Наприклад, необхідно розрізняти сімейні та побутові звичаї, а також родові традиції з одного боку, і соціальні взаємодії, що поширені в суспільстві, з іншого. Авторитет, зокрема епістемологічний, у малих групах часто походить від однієї особи і може бути беззаперечним. Це можна проілюструвати авторитетом батька або чоловіка в патріархальних

сім'ях, а також харизматичного лідера в політичних чи релігійних сектах. Практики культурної політики мають обмежений вплив на членів таких груп, оскільки потребують схвалення їхнього власного авторитету в спільноті.

Інший крайній випадок – це масове суспільство, яке очолює авторитарний лідер або група осіб. У таких суспільствах панує єдина визнана ідеологія, що визначає соціальні практики та суспільні уподобання. Наявність масового суспільства, де члени пов'язані соціальними зв'язками, вимагає інструментів культурної політики для підтримки однаковості. Тому культурна політика в авторитарних і тоталітарних режимах існує через пропаганду. Завдяки емоційно насиченим, маніпулятивним, а іноді й відверто брехливим повідомленням, через мову ненависті формується певний суспільний настрій і очікування.

За винятком зазначених випадків, у більшості ситуацій культурна політика може ефективно гармонізувати суспільне життя, покращуючи його та формуючи ціннісно-символічний світ, що складає культуру в її широкому розумінні.

Обговорюючи ефективність інструментів культурної політики, важливо враховувати сучасний тип культури як символічної системи з певним рівнем організації. У контексті зростання популярної культури, що підсилюється цифровими медіа, елементи культурного впливу можуть бути реалізовані навіть без компактного проживання та високої щільності населення. Сьогодні, в умовах війни та з переважанням дистанційних або онлайн-форм навчання, зростає роль цифрових засобів комунікації. Хоча відкритість і неревензованість цифрового контенту мають свої переваги, вони також несуть певні недоліки.

Виявивши філософські аспекти освітньої та культурної політики як суспільного феномена в умовах глобальних викликів, можемо зробити висновок, що процес глобалізації має свої переваги та недоліки, і впливає на культуру та освіту. Культурна політика повинна бути реалізована через систематизовані та чітко визначені вказівки, які організації приймають для досягнення своїх цілей. Основним соціальним інститутом, здатним впоратися з величезним завданням реалізації української культурної політики, є освітній інститут. Найважливішою функцією освіти в контексті культурної політики та інференціалізму, що є її основою, є виховання критично мислячої особистості, яка вміє бачити взаємозв'язки та бути обізнаною в різних сферах суспільного життя.

Список використаних джерел:

1. Гужва А. Філософські виміри культурної політики. *Філософія освіти*. 2023. № 29 (2). С. 92–104. URL: <https://philosopheducation.com/index.php/philed/article/view/785/679> (дата звернення: 27.04.2025).
2. Силадій І. М. Розвиток освіти в контексті основних викликів глобалізації. *Освітній дискурс*. 2020. № 27 (10). С. 60–69. URL: <https://www.journal-discourse.com/uk/kataloh-statei/2020/2020-r-2710/rozvytok-osvity-v-konteksti-osnovnykh-vyklykiv-hlobalizatsii> (дата звернення: 27.04.2025).
3. Шмельова Т. В. Вплив глобалізації на культуру та освіту. *Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Педагогіка. Соціальна робота*. 2019. Вип. 1 (44). С. 209–213. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24838> (дата звернення: 27.04.2025).
4. Shevchuk D. The Main Aspects of Contemporary Educational Policy: A Philosophical Approach. *Pedagogika Filozoficzna*. 2017. P. 40–46. URL: <http://pedagogika-filozoficzna.eu/wp-content/uploads/2017/02/40-46-shevchuk.pdf> (дата звернення: 27.04.2025).

СКОВОРОДИНІВСЬКА ТРАДИЦІЯ ЯК ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

*Блажко Валентин, здобувач третього освітньо-наукового рівня
спеціальність В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С.Сковороди*

Філософська спадщина Григорія Сковороди становить унікальне джерело формування екологічної свідомості в контексті сучасних освітніх парадигм, поєднуючи природовідповідність, моральні імперативи та принципи гармонійного співіснування людини з довкіллям. Так, вчення мислителя про «сродну працю» розкриває глибинний зв'язок між самореалізацією особистості та її природовідповідною діяльністю, що безпосередньо корелює з засадничими принципами екологічної етики [1]. Розуміння взаємозв'язків людини й природи у концепції «трьох світів» (макрокосмосу, мікрокосмосу та символічного світу) відображає унікальний холістичний підхід, створюючи філософське підґрунтя для формування екоцентричного світогляду у молодого покоління. Метафоричність мислення Сковороди, його алегоричне трактування природних явищ становить потужний дидактичний ресурс для розвитку екологічної уяви та емпатії в освітньому процесі, що корелює з сучасними тенденціями розвитку емоційного інтелекту в екологічній освіті.

Принцип «самопізнання» у філософії Сковороди набуває особливого значення, орієнтуючи на усвідомлення власної природної сутності та відповідальності за збереження природного середовища. Зазначимо,

що сквородинівське розуміння щастя через гармонію з природою резонує з сучасними концепціями екологічного благополуччя та якості життя, пропонуючи альтернативу споживацьким моделям суспільного розвитку. Метафора «світ-сад» у творчій спадщині філософа набуває особливої актуальності в контексті освіти для сталого розвитку, апелюючи до етичних принципів турботи про довкілля та майбутні покоління. Антитеза «природне–штучне» в сквородинівській філософії трансформується в сучасний дискурс екологічної автентичності та критичного ставлення до технократичних моделей взаємодії з природою, що має потенціал для формування екологічної компетентності в освітньому середовищі.

Отже, імплементація сквородинівської традиції в сучасну систему екологічної освіти передбачає розробку інноваційних педагогічних підходів, спрямованих на інтеграцію філософсько-етичних принципів у практичну діяльність. Методологічний потенціал сквородинівського діалогізму створює підґрунтя для формування комунікативної екологічної етики, орієнтованої на визнання суб'єктності природи та її права на самоцінне існування. Етичний імператив «не нашкодь» у контексті екологічної освіти трансформується в принцип екологічної відповідальності, що передбачає усвідомлення довгострокових наслідків людської діяльності для природного середовища та майбутніх поколінь [1, с. 99, 100].

Список використаних джерел:

1. Сасенко Т. В., Дудар Т. В. *Екологічна (природовідповідна) етика Г. С. Сквороди/Вища освіта України*. 2023. № 2(89). С. 95–101. URL: <https://journals.udu.kyiv.ua/index.php/vou/article/download/255/213/435>

ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

***Бубирьов Єгор, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
кафедри початкової і професійної освіти, ХНПУ імені Г.С. Сквороди***

Останнім часом набувають поширення наукові розвідки, у яких із різних методологічних позицій розглядається проблема використання технологій віртуальної реальності у професійній діяльності педагогічних працівників.

Однак підготовці майбутніх учителів початкових класів до їх упровадження приділяється ще недостатньо уваги, що актуалізує наше дослідження.

Сучасні дослідники намагаються з різних наукових позицій проаналізувати власне поняття «віртуальна реальність» (від лат. *virtualis* – можливий), а також розкрити його філософські, логічні, гносеологічні та етичні аспекти. У їхньому науковому доробку віртуальна реальність розглядається як імерсивне середовище, що створене за допомогою комп'ютерних технологій і яке дає змогу користувачам зануритися в альтернативні світи. Віртуальна реальність змінює наше розуміння реальності, наприклад, як наш мозок сприймає віртуальні світи, які когнітивні зміни при цьому відбуваються. Можна також обговорити доцільність створення симуляцій, що не відрізняються від реальності [1].

У філософській літературі віртуальна реальність розглядається в історичному аспекті, що пояснюється глибоким історичним корінням філософських роздумів про природу реальності. Ще Платоном у «Міфі про печеру» закладена ідея відмінності між видимим світом й істинною реальністю, що недоступна безпосередньому чуттєвому досвіду. В епоху Нового часу Рене Декартом висунуто гіпотезу про можливість ілюзорного світу, що породило питання про достовірність чуттєвого сприйняття. Сучасна віртуальна реальність знову порушує ці одвічні питання, пропонуючи простір, у якому межа між симуляцією і «справжньою» реальністю поступово стирається [5]

Етичні аспекти використання віртуальної реальності включають питання конфіденційності, маніпулювання свідомістю, віртуальних злочинів та їх наслідків. Також дослідники розглядають потенційні соціальні та моральні виклики віртуальної реальності, що пов'язані з її популяризацією.

Серед основних філософських аспектів створення віртуальної реальності прийнято розглядати онтологічні, епістемологічні та феноменологічні аспекти. Це пояснюється тим, що онтологія вивчає природу буття та існування. В умовах віртуальної реальності постає питання: чи можуть об'єкти та події, що існують у цифровому просторі, розглядатися як «реальні». Деякі філософи, спираючись на ідеї Жана Бодрійяра, стверджують, що відмінність між реальним і віртуальним стирається та приводить до необхідності переосмислення понять існування й автентичності [5].

Натомість епістемологія досліджує природу знання і способи його отримання. У цьому аспекті віртуальна реальність пропонує нові форми пізнання, дає людині змогу отримувати досвід, що часто недоступний у матеріальному світі. Однак залишається відкритим питання щодо

достовірності знань, отриманих в умовах штучно створеного середовища. Це, своєю чергою, порушує необхідність розгляду проблеми критеріїв істини, надійності інформації та ролі суб'єктивного досвіду в процесі пізнання [4].

Своєю чергою феноменологія зосереджена на вивченні суб'єктивного сприйняття і досвіду. Адаже віртуальна реальність дає змогу користувачеві зануритися в цифровий простір, де традиційні поняття простору і часу трансформуються. Це викликає необхідність переосмислення взаємозв'язку між тілом, свідомістю і навколишнім світом, а також ідентичності, самосприйняття та взаємодії з віртуальним середовищем, що є центральними для феноменологічного підходу [3].

Феномен виникнення Інтернету слід розглядати як наслідок віртуалізації суспільства, завдяки чому стає можливим отримання максимально наближених до реальності даних про об'єкт, що в сукупності складають його образ, забезпечують якісно новий аспект інформатизації суспільства. Головна складова у процесі віртуалізації – це система з кількох компонентів, що поєднують інформаційні технології, інтелект і уяву людини. Результатами процесу віртуалізації є кіберпростір і медіапростір, що постійно змінюються. Термін «кіберпростір» застосовується для позначення всієї сукупності інформації, що міститься в комп'ютерних мережах, уведений у науковий тезаурус Вільямом Гібсоном (William Gibson) у романі «Нейромант», а журнал Wired Magazine зробив цей термін популярним [2].

Справжній кіберпростір – це віртуальний світ інформації та інтерактивної діяльності, головною характеристикою якого є не протяжність, а зв'язність і змістова повнота, тобто відображення всіх позицій і поглядів. Кіберпростір соціальний, оскільки наповнений людьми, а, точніше, образами людей, що породжені текстами, відео- і аудіоінформацією, зображеннями.

Протягом останніх десятиліть збіглого століття завдяки розвитку інформаційних технологій створюється нова форма буття – віртуальна реальність. Основна проблема, що виникає в рамках рефлексії щодо віртуальної реальності, торкається питання про її онтологічний статус, оскільки цей вид буття синтезує в собі властивості багатьох інших. Так, наприклад, віртуальна реальність має низку властивостей об'єктивно-ідеального буття, оскільки її актуальне існування можливе тільки завдяки комп'ютерним системам, у яких закони логіки відіграють першорядну роль. Водночас вона має властивості суб'єктивно-ідеального буття, оскільки її параметри можуть змінюватися за бажанням суб'єкта. Поряд із властивостями ідеального буття у віртуальній реальності відтворюються також властивості матеріального буття: вплив

віртуального буття на органи чуття людини практично повністю ідентичний впливу реальних матеріальних об'єктів. Оскільки наука поки що далека від будь-яких остаточних висновків, можемо з упевненістю стверджувати, що віртуальна реальність не має своєї власної сутності, а її існування є результатом взаємодоповнюваності та взаємодії матеріальних та ідеальних форм буття.

Отже, розвиток технологій віртуальної й доповненої реальності, а також інтеграція штучного інтелекту в професійну діяльність майбутнього вчителя початкових класів відкривають нові горизонти для педагогічних досліджень. Актуалізуються перспективи подальшого розвитку віртуальної реальності, її вплив на культуру, освіту, медицину і соціальні інститути стимулює особливу увагу щодо етичних і соціальних питань, зокрема, залежності від цифрових світів, підміни реального спілкування віртуальними аватарами, конфіденційності даних. Це дозволяє розглядати перспективи віртуальної реальності як фактор, що здатний радикально змінити уявлення сучасників про самосвідомість і суспільний устрій.

Віртуальна реальність виступає потужним каталізатором переосмислення традиційних філософських категорій, а проведений аналіз історичних передумов, сучасних викликів і перспектив розвитку дає підстави стверджувати, що вона не тільки розширює межі пізнання, а й вимагає нового підходу до розуміння буття, знання і суб'єктивного, зокрема, педагогічного досвіду. Філософія віртуальної реальності стає важливим інструментом для осмислення динамічно мінливого світу цифрових технологій і підготовки майбутнього вчителя початкових класів до їх використання. Філософія віртуальної реальності допомагає нам зрозуміти глибокі та складні питання, що пов'язані зі сприйняттям, ідентичністю та моральними нормами в епоху технологічних нововведень.

Список використаних джерел:

1. Бугайчук А. Кіберсоціалізація. Життя в новій віртуальній реальності. *Українська мова та література*. 2021. № 7/8. С. 108–117.
2. Еннан Р. Феномен «віртуальної власності» у кіберпросторі. *Інтелектуальна власність в Україні*. 2018. № 11. С. 25–31;
3. Журба М. А. Віртуальна реальність. *Гілея* : наук. вісник : зб. наук. праць / гол. ред. В. М. Вашкевич ; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Українська Академія Наук. 2014. Вип. 86 (№ 7). Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки. С. 171–175.
4. Опанасюк Ю. Філософія інформаційної освіти. *Вища освіта України*. 2017. № 1. С. 37–41.
5. Пивоварська К. С. Діалектика віртуальності. *Філософські обрії*. 2013. № 30. С. 80–88.

МЕДИЧНА ПРАКТИКА ЯК СОЦІАЛЬНЕ НАВЧАННЯ

*Василенко Марія, здобувачка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
III курсу II медичного факультету ХНМУ*

Де болить – там серце вчиться

Любов та емоційна і страшна,
і велика і сумна
як повоєнна та зима
як перше березня в ХОДА
як квіти жовті ті у травні
як хмари чорні, кучеряві
і пісні
що співають солов'ї
«ще живі»

луки і гори, та сніги, акації..
та мертві журавлі.

до Говерли, до столиці.
і від Харкова до Львова.
трави, маки і вогні.
вся країна у пільмі

але всі вони кричали
«ми живі»
і від Харків до Львова
все співають солов'ї

і ми живемо у метро
і на вивісках кіно
і на фронті, на війні

за морем і за градом
і до місця, де пройде наш
останній меморандум

у шпиталях і пологових
нас усіх чекають вдома.
вони кажуть: «ми живі»
наші любі солов'ї

Точно кожну весну
через материнські чресла
плачемо з тобою:
«матінко, бери з собою»
від зірок до сонця
до відкритого віконця
де ти кажеш: «доця»

як полум'я свічки танцюємо,
кохаємо, дратуємо, один одному
ми щось даруємо:
то кісточку уяви,
то забуті справи,
то забитого теля,
то та нота – «ля»
на старенькому піаніно
він ще грав красиво
хоч і пальці вже не ті
і недалеко ні но не ні

і точну кожну весну
від крематорію до номер «три»
Господь спілкується на «ти»
по черепах та головах,
як у небі яскравий «бах»
хтось неначе помер
страх?

як птахи безкрилі
як кішки на брилі
як магістральні артерії
від аорти і до генів
нам далеко йти
хоча Господь зі мною не на «ви»

Життя приходе попри болю
навіть з сумом,
навіть з кров'ю
з материнським молоком

і в буддизмі довгим «ом»
воно колюче та дурне
поки що мале
хоча далі навіть гірше
бо воно стає ще більше
як божевільні коридори Ніцше
а далі вже старіє
воно тихенько ниє:
«чому я втратив усе?
відповідай, бісé.
втратив кохання
а воно було останнє.
чому не жив для жінки
та чому не омивав келихи горілки?
чому я не палив
та чому життя не жив?
чому не літав на вертольоті та
не завітав до тьоті?
чому не ревіли на світанку
та чому не цінував свою «американку»
що стояла в гаражі
а тепер металоломом на межі?»

і життя нас обирає
може то Господь
благословляє,
може в душу він спускає
може чорт той обіймає,
може навіть він ридає
може просто секс
або животинний той рефлекс
він не гірший аніж
ніж, що ріже по лопаткам між.
тупий,
не гострий ніж.

або сенс для цього не у ножі?
а в дзеркалі душі?
або навіть у сліпого, що
привів глухого.

і він казав німому:
«ти скажи глухому,
щоби він передав сліпому,
куди полетіли ті коти.»
або навіть простоти.

Бо розриваючи живіт
нас штовхає на світ
щось яскраве та гучне
тепле, біле і живе
як облива залізом серце
мов вичавлює в відерце
а його несуть назад до моргу
повертай ти, друже, боргу
бо як жив так і вмирай
може десь тобі і світить рай
лише про себе пам'ятай відчуття,
ніби я стукаю у двері раю
а мені вже ніхто
не відповідає
з кожним вдихом
поруч хтось рідний
помирає

холодний вітер щоки мені вмиває
бо я не знаю дорогу раю
гірше навіть сліз
як холодний березень
куса за ніс
як перекриті всі дороги
траси та шосе,
як зруйнувалося усе.

вже там не відповідають
та я не знаю, чому усі
вмирають
«любій донці та дружині»
від батька, чоловіка-мрії.
«коханій, дівчині, родині»
«милому, єдиному, одніому»
ти все одно не повертаєшся додому

і не повернешься вже ніколи
бо так казали протоколи:
«якщо немає тіла, не чекай його ти, мила»

як збивають літаки та
як помирають їхні чоловіки
як вбивають найкращого гравця
та підстрелюють найліпшого стрільця
як пуля пролітає повз бронжилету
та його обличчя потрапляє в газету
як у іноземних тих новинах.
а вона не встигла сказати тихо:
«я кохаю тебе».

...лихо ховати труни та без трупів
ховати душу, але без тіла

твоя ридає дружина
бо не бачила лица
а з неї рвуть з коренем
серця
обидва: її та твоє
хоча вона ще вірить,
що десь б'ється тільки одне
серденько твоє
бо її вже не важливо
коли ховаєш свою половину.
і розуму і душі
та про те, що труни ті пусті.

не стукай у двері раю
я сподіваюсь,
тобі там ніхто не відповідає.

мене не існує,
запам'ятай хоча б в останній раз

у темних хмарах,
у ранкових ядрах
посеред крапель та
в дощі

у серденька пробачення проси
хіба не бачиш – все злопам’ятне
тобі

бо усе одно побачиш нас
навіть на вокзалі і в кіно
для тебе все воно – vivo

і коли заплющиш очі,
уві сні
поцілуй мене хоча б
в останній раз

білий локон то, атас
в мене був сонячний
як у закаті джаз

ФІЛОСОФСЬКІ ПІДВАЛИНИ ТА ЕТИЧНІ ОРІЄНТИРИ СУПЕРВІЗІЇ

*Вейтас Максим, аспірант кафедри Освітології та інноваційної педагогіки
ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Дедалі частіше супервізія стає предметом уваги в українському науковому та професійному просторі, крім того відбувається створення нормативно-правової бази для регулювання цієї сфери професійної діяльності.

Так, відповідно до Порядку надання професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам (здійснення супервізії) від 14.06.2024 року, супервізія визначається як комплекс заходів з надання професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам на добровільних засадах, що сприятиме вдосконаленню їх професійної діяльності та професійному розвитку [2].

Незважаючи на широке використання супервізії в різних галузях по всьому світу, наукові дискусії щодо її сутності та етичних засад тривають і досі. Супервізію можна і доречно розглядати через призму різних філософських напрямків, кожен з яких може допомогти виявити її філософські підвалини.

Варто зазначити, що аналіз цих напрямків не пов’язаний з тим, що супервізія виникла з них, а скоріше з тим, як сформульовані в них принципи надають філософського сенсу та глибини для її ефективнішого розуміння та практикування.

На нашу думку, доцільним буде розглянути супервізію через призму прагматизму, зокрема підходу американського філософа, психолога Джона Дьюї до освіти. Його роботи надають філософську основу для супервізії завдяки своїй практичній спрямованості, орієнтації на набуття досвіду через освіту та рефлексивні практики [1]. Л. Рогозіна, А. Негур, О. Залюбівська в своєму дослідженні зазначають, що згідно педагогічної теорії Дьюї основними принципами навчання є проблемність, інтерактивність навчання, індивідуальний підхід орієнтація на особистісний розвиток тих, хто навчається, розвиток спільних цінностей; викладач створює умови, які сприяють виявленню потенціалу студентів, усуває ситуації, які перешкоджають їх розвитку [3, с. 3]. Ці ідеї представлені і в основних концепціях супервізії та характерні для взаємодії між супервізором і супервізованим.

Феноменологія пропонує ще один філософський контекст для розуміння супервізії завдяки своєму акценту на суб'єктивному досвіді та свідомості. Едмунд Гуссерль наголошує на важливості дослідження пережитого досвіду з точки зору самої людини, шляхом епохе – тобто відсторонення від суджень. По суті згідно феноменології супервізія є дослідженням суб'єктивних переживань, сприйняття, емоцій та інтерпретацій супервізованих.

Аналізуючи ключові ідеї екзистенціальної філософії, можна віднайти важливі сенси для супервізії, зокрема, через її фокус на особистій відповідальності людини за своє життя та життя усіх оточуючих, оскільки обираючи як вчинити особа впливає на весь світ. Жан-Поль Сартр у своїй праці «Екзистенціалізм – це гуманізм» [4] підкреслює відповідальність особи за визначення своєї сутності через власні дії та вибір. Так само і супервізія може бути спрямована на допомогу супервізованим взяти на себе відповідальність за свою професійну діяльність, проаналізувати особисті цінності, а також впоратися з невизначеністю та етичними дилемами.

Філософська антропологія Гельмута Плеснера, розглядає концепцію позиції людини та її здатності до саморефлексії, самоідистанціювання та постійного самовдосконалення. На думку Плеснера, люди мають унікальну здатність бачити себе з зовнішньої перспективи, що описується як «ексцентрична позиція». Супервізія є, по суті, інструментом вдосконалення особи, і теорія Плеснера здатна підкреслити це. Супервізори та супервізовані беруть участь у процесах, які передбачають критичний аналіз власних дій, тим самим розвиваючи самосвідомість, професійне саморозуміння та етичну поведінку. Таким чином супервізія може розглядатись крізь призму

філософської антропології Плесснера, як явище, що є важливим елементом особистого та професійного зростання.

Еріх Фромм, у праці «Мати чи бути?» [5], розрізняє два різних способи людського існування: володіння (мати) та життя і досвід (бути). Фромм стверджує, що етичне та повноцінне життя реалізується через «бути», яке характеризується стосунками, міжлюдськими взаємодіями та саморозвитком, а не матеріалістичним володінням. Аналіз Філософсько-етичного розрізнення існування Фромма допомагає поставити акцент супервізії на професійних відносинах, внутрішній мотивації та взаємодії, а не на ієрархічному контролі або реалізації влади. Супервізія, інтерпретована через ідеї Фромма, заохочує супервізованих до покращення професійної практики, набуття нових знань та самовдосконалення оскільки саме це є основою людського існування.

Супервізія, осмислювана крізь призму філософських вчень, розкриває низку важливих етичних питань, притаманних цій діяльності. Зокрема, супервізія порушує питання свободи, висвітлюючи необхідність дотримання меж професійної самостійності супервізованих з боку супервізора при виконанні ним своїх обов'язків.

Критично важливими етичними аспектами є конфіденційність і довіра. У цьому контексті важливим стає розуміння меж конфіденційності: супервізору доводиться приймати рішення про допустимість її порушення у ситуаціях, коли результати супервізії виявляють критичні недоліки в професійній діяльності супервізованого. Водночас дефіцит довіри може суттєво шкодити атмосфері відкритості і, як наслідок, ефективності супервізійного процесу.

Актуальними для супервізії є також питання сприяння добру та нешкідливості, тобто уникнення заподіяння шкоди. Обов'язок супервізора своїми діями сприяти добробуту супервізованих та уникати завдання їм психологічної чи професійної шкоди.

Таким чином завдяки аналізу філософських підходів сутність супервізії, як інструменту удосконалення особи, стає більш глибокою, набуває нових сенсів, розкриваються важливі аспекти та дилеми процесу проведення супервізії, а також взаємодії між супервізором та супервізованим.

Список використаних джерел:

1. Дьюї Дж. Досвід і Природа. Розділ 7. Природа, життя і тіло-ум. *Actual Problems of Mind*. 2024. Т. 25, № 1. С. 204–242. URL: <https://doi.org/10.55056/apm.7746>
2. Про затвердження Порядку надання професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам (здійснення супервізії): Наказ від 14.06.2024 № 855. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1201-24#Text>

3. Рогозіна Л.А., Негур А.А., Залюбівська О.Б. Педагогічні ідеї Д. Дьюї у світлі сучасних освітніх тенденцій. *Матеріали XLVI науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ*. 2017. С. 1–4. URL: <https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17719/2273.pdf?sequence=3&isAllowed=y>
4. Сартр Ж.-П. Екзистенціалізм – це гуманізм. *Психологія і суспільство*. 2022. № 2. С. 49–65. URL: <https://doi.org/10.35774/pis2022.02.049>
5. Фромм Е. Мати чи бути? / пер. з англ. А. Ю. Буряк, О. Ю. Михайлова. Київ : Укр. письменник, 2010. 223 с. URL: https://hromadalib.wordpress.com/wp-content/uploads/2015/12/fromm_2010_have.pdf

ЛЮДИНА У СВІТІ РЕЧЕЙ: СТРАТЕГІЇ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ДИЗАЙНУ СПОЖИВАННЯ

*Верещакін Олег, здобувач третього освітньо-наукового рівня,
спеціальність В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С.Сковороди*

Обрана тема є особливо актуальною у контексті сучасних трансформацій суспільства, де споживання стало не лише економічною категорією, а й потужним соціокультурним феноменом. Споживання як вимірюваний параметр добре досліджене в економіці, а також у працях таких філософів, як Жан Бодріяр, Герберт Маркузе, Еріх Фромм. Водночас дизайн, як складова символічної системи споживання, відіграє ключову роль у формуванні уявлень про цінність, престиж та ідентичність. У сучасному світі практично неможливо бути вільним від стереотипів, що нав'язуються соціумом у межах споживчої поведінки. Незалежно від того, який товар чи послугу обирає людина, її вибір супроводжується конотаціями, що формуються під впливом масової культури, реклами, брендів та соціальних мереж.

Крім того, капіталістична система, прагнучі підвищити додаткову вартість продукту, дедалі частіше оперує не стільки об'єктивними характеристиками, скільки симулякрами, культурними кодами та знаками, які надають товару додаткової привабливості. Дизайн стає одним із найефективніших засобів таких маніпуляцій. У своїй ідеальній формі дизайн покликаний покращувати продукти та послуги, робити їх зручнішими, естетичнішими, функціональнішими. Проте, використовуючись інструментально, дизайн здатен імітувати переваги, що не завжди має реальне підґрунтя.

Саме тут виникає потреба у нових освітніх стратегіях, які дозволяють не лише критично осмислювати споживання, а й формувати культуру відповідального ставлення до речей, послуг, інформації. Освітній процес може

і повинен прищеплювати культуру споживання, розширюючи уявлення учнів про правильну комунікацію із суспільством споживання, вчити розпізнавати маніпуляції, критично аналізувати інформацію, розвивати естетичний смак та відповідальність за власний вибір.

Виховуючи культуру смаку, освіта здатна впливати на соціум, не дозволяючи культурним патологіям укорінюватися у сфері споживання. Формування культури уподобання, гігієни споживання, а також навичок свідомого вибору – це ключові завдання сучасної освіти, яка має відповідати викликам часу. Серед основних освітніх дій у напрямку формування культури споживання варто відзначити наступні:

1. *Безпосереднє навчання правильним споживчим практикам:* мета – формування гігієни споживання, збереження психічного здоров'я, розвиток критичного мислення щодо реклами, брендів, трендів. Освітні програми можуть включати аналіз кейсів, практичні заняття з розпізнавання маніпуляцій, обговорення етичних аспектів споживання.

2. *Формування культури смаку через якісний дизайн освітнього середовища:* використання високого рівня графічних, візуальних, інформаційних матеріалів, створення естетично привабливих та функціональних освітніх просторів.

Таким чином, імплементація дизайнерських практик в освітній процес здатна не лише зробити його більш ефективним за рахунок покращення інформаційного та фізичного простору, а й формувати правильні та конструктивні патерни споживчої поведінки. Освіта, яка враховує сучасні виклики культури споживання, сприяє розвитку особистості, здатної до критичного мислення, усвідомленого вибору, збереження психічного здоров'я та гармонійної взаємодії із світом речей.

ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО: ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ, НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ТА РОЛЬ УСВІДОМЛЕНOSTІ В НАВИЧКАХ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ ВІЙНИ

Верховод Лілія, здобувачка третього освітньо-наукового рівня

ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Сучасний світ перебуває у фазі глибоких трансформацій – соціальних, технологічних, геополітичних. У цьому контексті зростає потреба не лише в оновленні освітніх стратегій, проте й у переосмисленні самої природи освіти

як процесу формування цілісної, внутрішньо стійкої особистості. Людина майбутнього повинна бути здатною до критичного мислення, психологічної гнучкості та розвиненої усвідомленості у складних обставинах.

З огляду на воєнний стан в Україні та загальні виклики глобальної нестабільності, стає очевидною необхідність освіти, що підтримує розвиток навичок саморегуляції, стійкості та усвідомленої дії. У цьому розгляді тема моєї дисертації: «Усвідомленість у системі навичок саморегуляції поведінки особистості в умовах війни» – відкриває прикладні перспективи для вдосконалення освітньої практики.

Сучасні освітні тенденції вказують на зростання інтересу до емоційного інтелекту, розвитку внутрішньої мотивації, створення безпечного освітнього середовища. Це створює можливості для інтеграції практик усвідомленості (mindfulness) – як інструменту розвитку самоспостереження, емпатії, емоційної стабільності та здатності до самостійного вибору.

У національному вимірі особливо актуальним стає впровадження усвідомленості в освітній процес як системного ресурсу психолого-педагогічної підтримки. Це може сприяти зниженню рівня тривожності, підвищенню концентрації уваги, поліпшенню міжособистісної взаємодії та як слід формуванню більш глибокого, усвідомленого ставлення до навчання.

До практичних засобів і методів, котрі вже довели свою ефективність в ряді психологічних досліджень, належать:

- практики усвідомленого дихання та фокусування уваги (впроваджені як частина освітнього дня);
- щоденники-рефлексії для учнів, котрі стимулюють розвиток самоспостереження та емоційного інтелекту;
- тренінги для педагогів, спрямовані на розвиток навичок саморегуляції, емпатійного лідерства, безоціночної присутності в комунікації;
- цифрові платформи, котрі підтримують моніторинг емоційного стану та розвиток внутрішньої мотивації в учнів.

Таким чином, освіта майбутнього потребує не тільки перегляду навчальних матеріалів, проте й оновленого ставлення до внутрішнього стану учасників освітнього процесу. Усвідомленість, як якість уваги до себе й до соціального та навчального контексту, допомагає формувати психологічно зріле навчальне середовище, в якому зростає здорова, вмотивована, саморефлексує особистість.

Інтеграція практик усвідомленості в освітню систему – це послідовний крок у напрямку до освіти майбутнього, котра формуватиме людину здатну

адаптуватися в різних для психіки ситуаціях, мислити глибоко, діяти етично та зберігати внутрішню опору в кризових умовах. Це важливий елемент національного освітнього пріоритету – формування сильної, цілісної людини, а отже і сильної нації.

РОЛЬ ФІЛОСОФІЇ МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я У КОНЦЕПЦІЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО СПРОТИВУ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Висоцька Ольга, доктор філософських наук, професор,

завідувач кафедри філософії,

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР»

В умовах широкомасштабної війни проти України постає необхідність обґрунтування нової парадигми освіти, яка спрямована не лише на передання знань та формування вмінь, але й на розвиток таких конкретних навичок особистості як стійкість та здатність до спротиву. Особливого значення в цій трансформації набуває поняття «ментальне здоров'я» як філософської та соціокультурної категорії. Освіта, що ігнорує психологічні травми, колективні стреси та потребу у внутрішній стабільності, не здатна ефективно формувати суб'єктів спротиву.

У XXI столітті ментальне здоров'я перестало бути лише предметом клінічної психології або психіатрії. Воно дедалі частіше розглядається як багатовимірне явище, що має глибокі філософські, етичні, культурні та соціальні корені. Філософія ментального здоров'я включає роздуми про природу людського благополуччя, самототожності, норми та відхилення. Вона також дозволяє ставити такі питання як: Хто має право визначати межі «нормального»? Які соціальні умови сприяють психічному добробуту, а які – його руйнують?

Під ментальним здоров'ям часто розуміють лише відсутність психологічних розладів. Водночас у філософському дискурсі це поняття має глибший зміст. Зокрема, згідно екзистенціалізму, ментальне здоров'я – це здатність людини зберігати автентичність, вільну волю та смисложиттєву орієнтацію навіть у критичних умовах. Екзистенційна філософія (Ж.-П. Сартр, А. Камю, В. Франкл) акцентує увагу на тому, що ментально здорова людина – це та, яка здатна не втратити себе в абсурді світу. Віктор Франкл, виживши в концтаборі, підкреслював, що сенс життя є основою психологічного

виживання [2]. Ментальне здоров'я тут постає як здатність витримувати свободу – робити вибір, брати відповідальність, жити автентично, незважаючи на зовнішні обставини.

У суспільному дискурсі ментальне здоров'я часто редукується до нормованої поведінки. Але філософія ставить пов'язані з цим складні питання: чи існує об'єктивна норма? Чи є вона лише соціальним конструктом, інструментом соціального контролю?

Мішель Фуко у своїй праці «Історія божевілля» показав, як у різні епохи медична система визначала норми психічної поведінки залежно від політичного і морального контексту [3]. Тим самим він довів, що ментальне здоров'я не лише біологічне чи психологічне, а й політичне поняття, пов'язане з владою, дисципліною, соціальними очікуваннями.

Етика ментального здоров'я – це також питання права на лікування, доступу до підтримки, права бути почутим. Уразливі групи (мігранти, ветерани, діти війни) часто стикаються з дискримінацією і стигматизацією, що саме по собі є джерелом ментального стресу.

Повномасштабна війна в Україні створила безпрецедентний виклик для психічного благополуччя мільйонів людей. Стрес, втрата близьких, вимушена міграція, руйнація ідентичності, – усе це є факторами масової психологічної травми. За оцінками українських урядовців, понад 14 мільйонів українців потребують психосоціальної підтримки [1]. Але йдеться не лише про медичні заходи – ментальне здоров'я в умовах війни потребує культурної, освітньої та духовної відповіді.

Водночас саме спільна травма може стати джерелом колективного відновлення, нової солідарності. Практики пам'яті, осмислення горя через мистецтво, літературу, релігію – усе це формує національний психологічний спротив (опір). Ментальне здоров'я українців у майбутньому буде залежати від того, як суспільство інтегрує досвід війни у свою історію, культуру, освіту.

У воєнних реаліях України ментальне здоров'я стає:

- етичною категорією (виживання як моральний вибір),
- політичною (стійкість до інформаційного терору й пропаганди),
- соціальною (колективна здатність до підтримки, співчуття й солідарності),
- освітньою (здатність критично осмислювати травматичний досвід та перетворювати його на цінність).

Війна породжує цілий спектр травм: від втрат близьких до втрати сенсу, стабільності, звичного способу життя. У такому контексті освітній процес

не може залишатись «нормальним», ігноруючи стан душевного виснаження, страху чи апатії. Серед базових викликів для освіти назвемо:

- емоційне вигорання учасників освітнього процесу;
- втрата мотивації до навчання серед дітей ВПО чи тих, хто пережив окупацію;
- високий рівень тривожності, що впливає на здатність до концентрації;
- потреба у новому типі педагогіки – педагогіки співчуття, витривалості та сенсу.

Тому ментальне здоров'я має бути не допоміжним елементом освіти, а стратегічним принципом її організації.

Усвідомлення ментального здоров'я як філософської категорії вимагає глибокого переосмислення освітньої парадигми. Йдеться про формування внутрішньо сильного, морально вкоріненого громадянина, який здатен витримати тиск дезінформації, насильства, екзистенційної невизначеності.

У шкільній та університетській освіті вже з'являються спроби враховувати ментальний стан учасників процесу. Проте більшість таких ініціатив мають прикладний характер і не завжди спираються на філософське підґрунтя. Варто впроваджувати цілісну концепцію, яка поєднує практику і смисл. До практичних кроків у цьому контексті можна віднести:

- впровадження курсів з емоційного інтелекту, травматерапії, філософії стійкості.
- навчання педагогів основам психогієни та ненасильницької комунікації.
- підтримка ініціатив, що сприяють волонтерству, допомозі військовим, участі у відбудові, як формам смислової активності.

Таким чином, філософія ментального здоров'я - це не лише психологічна підтримка, а цілісне осмислення людського буття у часи випробувань. Стійкість, гідність, усвідомлення сенсу життя, співчуття - усе це є невід'ємними складовими перемоги не лише на фронті, а й у свідомості мільйонів громадян. Розвиваючи людину, здатну вистояти і допомагати іншим, освіта стає не просто інструментом знань, а зброєю моральної перемоги. Філософський підхід відкриває глибші горизонти до розуміння феномену ментального здоров'я як гармонії з собою та світом, як відповідь на виклик свободи й абсурду, як етика турботи і визнання.

Список використаних джерел:

1. Ляшко В. 14 млн українців потребують психологічної допомоги через війну – URL: <https://susplne.media/357122-14-mln-ukrainciv-potrebut-psihologicnoi-dopomogi-cerez-vijnu-viktor-lasko/> (дата звернення: 15.05.2025)

2. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі. Київ: КСД. 2022. 160 с.
3. Foucault M. History of Madness. Taylor & Francis. 2006. 768 p.

МІСЦЕ І РОЛЬ ГЕНДЕРНОГО КОУЧИНГУ В СИСТЕМІ ПРАКТИЧНОЇ ЛІДЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ СЛУХАЧІВ ВВНЗ

*Вітченко Андрій, доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри суспільних наук
навчально-наукового інституту воєнної історії
Національного університету оборони України, м. Київ*

Лідерський статус сучасного військового керівника безпосередньо залежить від його здатності налагоджувати конструктивні міжособистісні стосунки і службову комунікацію з підлеглими, надихати і розвивати їх, гуртувати особовий склад у міцний колектив, сприяти кар'єрному зростанню військовослужбовців незалежно від їх статевої приналежності. Звідси пояснюється нагальність використання гендерного коучингу в системі практичної лідерської підготовки слухачів ВВНЗ, що забезпечуватиме за стандартом НАТО формування у майбутніх офіцерів-лідерів готовності до гендерної інтеграції, передбаченої директивою Vi-Strategic Command Directive 040-001 [1].

Більшість дослідників виявляють чітко окреслену тенденційність у розумінні гендерного коучингу як способу подолання станової нерівності у спорті. Свідченням цього є зосередженість на таких аспектах, як конструкція гендеру в роботі жінок-тренерів (Н. Теберг), коучинг самоефективності жінок-тренерів (Н. Свім, Х. Вокер, Р. Турік, Л. Джардж). Цілу низку досліджень присвячено питанням удосконалення теорії і практики гендерного навчання (Ж. Ахкіре), відпрацюванню ефективних підходів до планування та організації гендерного тренінгу (І. Мунк, Т.Т. Клеппе, А. Холвіківі та ін.).

Лише в поодиноких наукових розвідках пропонується програмно-цільовий підхід до підготовки військових керівників-лідерів на засадах гендерної рівності. Прикладом цього може слугувати праця доктора Упсальського університету і Академії Фольке Бернадотта Луїзи Олссон і капітана Збройних Сил Швеції Анни Бьорссон «Гендерний тренінг для лідерів: шведська програма гендерного тренера», в якій презентовано ексклюзивну

навчальну програму «Гендерний тренер». Програму створено для того, щоб «зміцнити здатність вищого керівництва краще розуміти та практично запроваджувати WPS (мається на увазі резолюція Ради Безпеки ООН про жінок, мир і безпеку – прим. автора) та гендерну рівність через їхні функціональні ролі та основні цілі їхніх організацій» [2]. Слідом за своїми попередниками Л. Олссон і А. Бьорссон визначили гендерний тренінг як діяльність із розбудови особистісного потенціалу, сприяння рефлексії та дискусії, хоча при цьому використали термін «особистий гендерний коуч» («personal gender coach»), формально його витлумачивши як «старшого фахівця з питань WPS та гендерної рівності» [2]. Отже, автори наукових розвідок фактично ототожнюють поняття «тренер» і «коуч», не розмежовують тренінг і коучинг, не визначають специфіку гендерного коучингу, не розкривають операційно-інструментальні підходи до його розроблення.

У сучасній університетській практиці гендерного навчання використовуються «елементи тренінгу, дискусії, гендерний аналіз, перегляд та обговорення відеоматеріалів на гендерну тематику, розгляд життєвих ситуацій кризь призму гендеру, педагогічні спостереження, організація творчих справ», упроваджуються такі інтерактивні технології, як кемпи, квести, флеш-моби тощо [3, с. 60]. Разом з тим критичного осмислення заслуговують тлумачення інноваційних інтерактивних технологій гендерної освіти як «нових освітніх практик, спрямованих на поширення ідеї гендерної рівності та підвищення рівня гендерної чутливості шляхом активної взаємодії учасників» [3, с. 60]. Хибними вважаємо спроби ототожнення технології з методом навчання на прикладі технології Open Space («Відкритий простір») [3, с. 60], технології і технік групової психологічної роботи [4, с. 95], інтерактивної технології з окремими видами занять [5, с. 44]. Наявність вищевизначених проблемних питань і недоліків зумовлює необхідність розкриття сутності гендерного коучингу і технологічних підходів до його практичного впровадження у систему практичної лідерської підготовки слухачів ВВНЗ.

Гендерний коучинг становить собою один із типів лідерського коучингу як технології інтенсивного тренування, основне призначення якого полягає у формуванні практичного досвіду спостереження за службовою та військово-професійною взаємодією військовослужбовців різних статей, відпрацюванні умінь підтримувати гендерну рівність і паритет у міжособистісних відносинах, кар'єрному розвитку підлеглих [6, с. 19–20].

Гендерному коучингу належить провідна роль у системі практичної лідерської підготовки слухачів ВВНЗ, що підтверджується його спрямуванням на вирішення цілої низки пріоритетних освітньо-виховних завдань:

1. Актуалізація попередньо засвоєних знань з військового гендеру, набутого досвіду спостережень за службовою і військово-професійною взаємодією військовослужбовців різних статей.

2. Відпрацювання вмінь долати гендерні стереотипи, підтримувати гендерну рівність і паритет у міжособистісних відносинах, кар'єрному розвитку підлеглих.

3. Розвиток аналітизму, критичного мислення, партнерської гендерної комунікації.

4. Формування гендерної культури поведінки у військовому колективі, заснованої на гендерній чутливості, гнучкості, вираженості та коректності.

5. Виховання командного духу і почуття гендерної рівності.

Цільове призначення гендерного коучингу недоцільно обмежувати лише відпрацюванням спеціальних практичних умінь (навичок, досвіду), пов'язаних із упровадженням гендерного підходу. Він допомагатиме слухачам суттєво активізувати процеси само- і взаємопізнання, покращити міжособистісні відносини та навчальну кооперацію.

Гендерний коучинг має трикомпонентну структуру, що підпорядковується реалізації його освітньо-виховної мети (рис. 1).

Рис. 1. Структура гендерного коучингу

Технологічність гендерного коучингу забезпечується шляхом алгоритмізації та інструменталізації інтенсивного тренування слухачів.

Інструменталізація гендерного коучингу передбачає виокремлення таких методів, прийомів, форм і засобів, видів інтенсивного тренування, що відповідатимуть андрагогічній специфіці навчання дорослих учнів та забезпечуватимуть досягнення очікуваних прикладних результатів. На думку зарубіжних дослідників (Айко Холвіківі та Крістін Валасек), методи гендерного навчання «повинні заохочувати активну участь здобувачів освіти, наприклад, тематичні дослідження, групові дискусії, засновані на сценаріях завдання...» [7, с. 88].

Ефективність проведення гендерного коучингу для дорослих учнів безпосередньо залежить від характеру їх навчально-пізнавальної діяльності, який має відзначатися проблемністю, практичною та розвивальною спрямованістю, дискусійністю. Саме цим пояснюється необхідність включення у тренування практичних ситуативних вправ і завдань, пов'язаних з критичним осмисленням та обговоренням сучасного контенту, де висвітлюється гендерна проблематика.

Гендерний коучинг в умовах військового андрагогічного процесу передбачає не лише багаторазове виконання дорослими учнями практичних вправ і завдань для відпрацювання відповідних умінь (навичок, досвіду) конструктивного вирішення порушених гендерних проблем. Вкрай важливо розвивати у слухачів культуру професійної лідерської комунікації, здатність визначати успіхи в командній роботі, належним чином оцінювати спільні досягнення, визначати перспективи подальшого особистісного зростання.

Список використаних джерел:

1. Bi-Strategic Command Directive 040-001. Integrating Gender Perspective into the NATO Command Structure. URL: https://www.act.nato.int/wp-content/uploads/2023/05/Bi-SCD_040-001.pdf (дата звернення: 30.04.2025).
2. Olsson L. & Björsson A. Gender Training for Leaders: The Swedish Gender Coach Program. Washington : Georgetown Institute for Women, Peace and Security, 2017. URL: <https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2017/10/The-Swedish-Gender-Coach-Program.pdf> (дата звернення: 30.04.2025).
3. Байдюк Н. В. Використання інноваційних інтерактивних технологій гендерної освіти у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів. *Науковий вісник Мукачівського державного університету*. Серія : Педагогіка та психологія. 2019. Вип. 1 (9). С. 59–62.
4. Ткалич М. Г., Шутько Д. О. Гендерно-орієнтовані технології розвитку професійної самоактуалізації персоналу: розробка тренінгової програми. *Організаційна психологія. Економічна психологія*. 2017. № 4 (11). С. 93–98.
5. Левицька Л. Формування гендерної культури студентської молоді у закладах вищої освіти України. *Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка*. Серія : Педагогіка. 2018. № 2 (8). С. 42–45.

6. Вітченко А., Карпенко І. Освітньо-професійний коучинг у системі практичної лідерської підготовки слухачів ВВНЗ. *Військова освіта* : збірник наук. праць НУОУ. 2024. № 2 (50). С. 15–34. DOI: <https://doi.org/10.33099/2617-1775/2024-02/15-34>
7. Гендерне навчання військовослужбовців : посіб. Женева: ДКЗС, Консорціум ПЗМ, 2016. 214 с.

АНТРОПОЛОГІЧНІ РИЗИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТИ

*Гамерник Назар, здобувач третього освітньо-наукового рівня,
спеціальність В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С.Сковороди*

Цифровізація освіти є невід’ємною складовою формування сучасного глобалізованого світу. У результаті широкого впровадження цифрових технологій – від електронних платформ і віртуальних класів до штучного інтелекту й доповненої реальності – суттєво трансформуються ролі учасників освітнього процесу, методи навчання, вимоги до компетентностей, як здобувачів освіти, так і учителів. Поняття «цифрова грамотність», «цифрова культура» та «цифрові навички» вже міцно вкоренилися в освітній системі та об’єднані спільним поняттям – «цифрова компетентність». Проте, разом із відкритими можливостями цифровізація породжує низку викликів і ризиків, які необхідно усвідомлювати й критично переосмислювати.

Цифровізація освіти відкриває численні можливості. Вона дозволяє долати географічні та соціально-економічні бар’єри, надаючи доступ до якісних знань кожному. Географічна віддаленість, фізичні обмеження або нестача матеріальних ресурсів більше не є перепорою для навчання. Онлайн-платформи, такі як Coursera, EdX, Prometheus, дозволяють здобувати освіту світового рівня, не виходячи з дому. Це особливо важливо для людей з інвалідністю, мешканців сільських районів чи тих, хто поєднує роботу з навчанням.

Другою важливою перевагою є персоналізація освітнього процесу. За допомогою штучного інтелекту та аналітичних алгоритмів навчальні платформи можуть адаптувати контент під індивідуальні особливості учня – його темп засвоєння інформації, попередні знання, інтереси. Це дозволяє зробити навчання гнучким, мотиваційним і ефективним.

Окрім того, цифрові технології сприяють розвитку самостійного навчання. Студенти мають змогу самостійно обирати темп навчання,

повторювати матеріали, шукати додаткову інформацію. Це сприяє розвитку навичок самоорганізації та критичного мислення.

Однак цифровізація несе реальні ризики, серед яких – знеособлення навчання, втрата живої взаємодії та зниження мотивації. Часто онлайн-комунікація є фрагментарною, поверхневою та не створює глибоких емоційних зв'язків. Відсутність невербальних сигналів, що мають важливе значення в педагогічному процесі, ускладнює розуміння емоційного стану студента, а отже, і своєчасне реагування з боку викладача.

Інформаційне перевантаження є ще одним викликом цифрової освіти. Здобувачі освіти стикаються з надмірною кількістю контенту, що ускладнює процес фільтрації та осмислення знань. Це породжує нову потребу – формування цифрової грамотності, зокрема навичок критичного мислення, оцінки достовірності джерел та управління власною інформаційною поведінкою.

Одним із важливих ризиків цифровізації освіти є небезпека «цифрового відчуження» (Г. Єльнікова), яка виявляється у поступовому розщепленні особистісної цілісності внаслідок тривалого перебування в онлайн-середовищі. Цей феномен передбачає виникнення дисбалансу між реальним «я» індивіда та його цифровим образом – аватаром, який формується внаслідок соціальної взаємодії у віртуальному просторі. Зміщення фокусу з автентичного досвіду на віртуальне самопредставлення може призводити до глибоких внутрішніх суперечностей, втрати відчуття ідентичності, зниження рівня самооцінки та емоційного виснаження. Особливо вразливими до цього є діти, підлітки та молодь – категорії, що активно залучені до цифрового освітнього процесу, але ще перебувають у процесі формування особистісної зрілості.

Для запобігання негативним психологічним наслідкам цифрового відчуження необхідно цілеспрямовано інтегрувати в освітнє середовище практики саморефлексії, розвиток емоційного інтелекту та критичного мислення. Освітні програми повинні передбачати можливості для особистісного осмислення отриманих знань, самоаналізу та усвідомленої взаємодії з цифровим контентом. Важливо також сприяти формуванню цифрової грамотності як сукупності не лише технічних навичок, а й етичних та психологічних установок, що допомагають зберігати цілісність особистості в умовах постійної присутності в цифровому просторі. Такий підхід дозволяє мінімізувати ризики цифрової трансформації та забезпечити її гармонійне поєднання з особистісним розвитком суб'єкта освіти.

Особливу увагу слід приділити цифровій етиці – системі норм і правил поведінки у віртуальному середовищі. Це передбачає дотримання поваги

до авторських прав, конфіденційності особистих даних та відповідальності за власний цифровий слід. Учасники освітнього процесу мають усвідомлювати, що кожна дія в мережі залишає сліди, які можуть вплинути на їхню репутацію, кар'єру та особисте життя.

Крім того, цифрова етика включає розуміння моральних меж використання цифрових інструментів. Це означає, що здобувачі освіти та педагоги повинні не лише вміти працювати з сучасними технологіями, а й усвідомлювати їхній вплив на психологічний стан, взаємини з іншими людьми та загальний соціальний клімат. Формування відповідального ставлення до цифрових технологій є важливою складовою підготовки особистості до життя в цифровому суспільстві.

Цифровізація відкриває нові горизонти для освіти, роблячи її більш доступною, персоналізованою та інноваційною. Проте її ефективне впровадження вимагає усвідомлення ризиків: ізоляції, втрати мотивації, інформаційного перевантаження, цифрового відчуження. Ключем до подолання цих загроз є поєднання технологій із педагогічною мудрістю, етикою, емпатією та турботою про особистісний розвиток кожного студента. Лише за таких умов цифрова освіта справді служитиме людині.

Список використаних джерел:

1. Кравченко Ю.Ф. (2024). Педагогічні пріоритети цифрової трансформації професійної освіти. Київ: ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського.
2. Бобро, Н. (2024). Цифровізація освіти: виклики та можливості у XXI столітті. Молодий вчений, 5 (129), 46–50.
3. Сисоєва С. О. (2024). Цифровізація неперервної професійної освіти. ResearchGate.
4. Струтинська І. (2024). Трансформація освіти в умовах розвитку цифрового суспільства. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського.
5. Стойка О. Я. (2024). Цифровізація професійної діяльності вчителів в Україні. Ужгородський національний університет.

ОСВІТА ТА МЕДИЦИНА: КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ У ДОБУ ГЛОБАЛЬНИХ ЗМІН

*Головачов Сергій, здобувач третього освітньо-наукового рівня
спеціальність В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Актуальність теми, яка піднімається, можна пояснити тим, що науково-технічний розвиток та досягнення сучасних медико-біологічних наук

змушують по-новому подивитися на людину, вимагають цілісного комплексного аналізу образу людини як такого, де освіта та медицина посідають на ключових позиціях.

Безперечно, обране проблемне поле є міждисциплінарним за своєю природою і потребує цілісного аналізу з урахуванням усіх сучасних соціокультурних контекстів включно із культурно-антропологічними викликами у добу глобальних змін.

Філософія освіти та філософія медицини дозволяють зануритися у підвалини комплексного розуміння буття людини, провести цілісний аналіз єдності та взаємозумовленості всіх внутрішніх і зовнішніх факторів впливу. Так, «Аналізуючи проблеми здоров'я людини, ми маємо обов'язково враховувати соціальні, природні, ментальні та інші фактори» [1, с. 125].

Філософія освіти та філософія медицини є унікальними складовими системи філософського знання, які мають, хоча і не таку тривалу, але бурхливу історію свого розвитку. Особливо цікавими постають питання, які піднімаються у межах даних тематичних кордонів у сучасності, коли ми констатуємо наявність низки культурно-антропологічних викликів доби глобальних змін.

Необхідність пошуку балансу між глобальним та локальним стосується не тільки загальних культурно-антропологічних характеристик, а і окремих галузей життєдіяльності людини та держави, зокрема освіти та медицини. Ризики втрати національних надбань на даних напрямках в умовах протистояння агресору підвищуються, бо основними пріоритетами національного супротиву є все ж таки захист від зовнішнього ворогу, що цілком зрозуміло. Звісно, це не означає, що проблеми освіти і медицини залишаються поза увагою, а технологічний поступ не змінює ціннісно-світоглядні орієнтири самої людини у частині ставленні до освіти та медицини. Суб'єктивні, людиномірні чинники дедалі все більше відіграють значний, а нерідко вирішальний вплив у стосунках «вчитель-учень» або «лікар-пацієнт». Все більше дослідників наполягають на тому, що здобутки науково-технічного прогресу, особливо сучасні досягнення медико-біологічних наук в їхніх новітніх виявах, інколи постають як відверто ризикогенні. Теж можна констатувати про чисельні реформаторські експерименти у галузі освіти, які потім виявляються невиправданими, інколи навіть шкідливими. Саме тому для сучасної освіти та медицини проблема дослідження людини у всій її цілісності є нагальною та вимагає філософської рефлексії.

Реконструкція образу людини у культурно-антропологічних освітніх та медичних концепціях, з'ясування їх значення для розбудови цілісного

розуміння людини в умовах сучасних соціокультурних викликів є, безперечно, такою, що на часі [2].

Отже, дослідження історичного розвитку взаємин між філософією, освітою і медициною та аналіз цих взаємозв'язків видається перспективним у частині пом'якшення культурно-антропологічних викликів у добу глобальних змін.

Список використаних джерел:

1. Головачов С. В. Світоглядні детермінанти філософії медицини. Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. 2025. № 1 (64). С. 123-132.
2. Філософія, релігія та медицина в сучасну добу: матеріали VII Міжнар. наук.- практ. конф., присвяченої пам'яті свт. Луки (В.Ф.Войно-Ясенецького). – К.: НМУ ім. О. О. Богомольця, ПП «Видавництво “Фенікс”», 2025. – 332 с.

ПОШУКИ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЛІНІЙ ДОСЛІДЖЕННЯ СУСПІЛЬСТВА У ХХІ ст. Гончаренко Євген, аспірант кафедри філософії

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Для сучасного аналізу суспільства можна окреслити декілька головних ліній. Спробуємо проаналізувати основні із них.

У намаганні вийти на методологічні лінії дослідження сучасного суспільства, стану його основних сфер життєдіяльності, в тому числі мова йде і про освітні практики, було б доречним нагадати методологію І. Валлерстайна про світ-системний аналіз. Капіталістична система завжди залишається динамічною, а світ-економіка перемагала тих, хто прагнув перетворити її на світ-імперію. Він наводить фактичний матеріал, який стає точками відліку як центральних для аналізу: перша тридцятирічна війна (1618–1648); наполеонівські війни (1792–1815); тридцятирічні англо-німецькі війни (1914–1945). Завершення тридцятирічної війни щоразу призводило до кардинальної перебудови світу – Вестфальський мир 1648 р., Віденський конгрес 1815 р., Ялтинські угоди і створення ООН після 1945 р. Подібна теза не тільки свідчить про динамізм системи капіталізму, але і показує, чому пробитися з нижчої ліги до «ядра» (тобто до складу «золотого мільярду») так складно. Даний аспект є якраз просторовою, «локально-цивілізаційною» складовою світ-системного аналізу.

Якщо мова йде про інформаційне суспільство, то тут доречним виступає методологія цифрового суспільства М. Кастальса. В його трилогії, присвяченій саме такому типу капіталізму, аналізуються зміни, які відбулися наприкінці ХХ ст. У роботах «Інформаційна епоха: економіка, суспільство і культура», «Сила ідентичності», «Кінець тисячоліття» закладаються основи нової методології. Це може стати основою методології капіталізму пізнього періоду або капіталізму цифрового характеру. Даються нові обрії, нові характеристики технологічних змін, але все ж таки загальної картини світу майбутнього саме за рахунок цифровізації суспільства, шлях руху до майбутнього М. Кастальс не окреслює.

Особливої уваги потребують сьогодні такі інтелектуальні ноу-хау, як штучний інтелект, його роль у житті не тільки у сфері виробництва, банківської сфери, але і у сфері життєдіяльності людини, зокрема у освітніх ландшафтів. Поки що не можна виокремити якусь конкретну методологічну лінію, але треба підкреслити, що за останні роки вже у ХХІ ст. з'явилося ряд робіт, в яких йдеться саме про цей феномен сучасної цивілізації. Це роботи К. Шваба, Н. Бострома, В. Вінджа, Р. Курцвела та інших. Серед вітчизняних дослідників треба назвати В. Воронкову, О. Дольську, О. Дзьобаня, В. Міщенко тощо.

Отже, методологічні лінії дослідження сучасності набувають нових обріїв, з'являються нові підходи, особливості, що побічно реалізується у будь-якій сфері життєдіяльності людини. Не оминають вони і сфери освіти.

ПЕРЕКЛАДАЧ І ПЕРЕКЛАД У КОНТЕКСТАХ СУЧАСНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ПОВОРОТУ

*Григорова Надія, докторант
кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ імені Г.С.Сковороди*

Горизонти і межі перекладу мають чітку історично-соціальну і культурну визначеність. У класичних моделях переклад розумівся як трансфер змісту з однієї мови в іншу при максимально можливому збереженні значень. Тут варто навести специфічні форми античних повідомлень-оповідей, практики сакралізації перекладу і рольової реальності перекладача в культурі Середньовіччя.

Зауважу, що задовго до комунікативного повороту (Л. Вітгенштайн, Дж. Остін, Г.-Г. Гадамер, Ю. Габермас, К.-О. Апель), з яким прийшло

усвідомлення, що реальність не просто описується мовою, вона створюється нею, адаптований переклад Біблії на німецьку мову був здійснений Мартіном Лютером. У межах комунікативного підходу мова розглядається як соціальна дія, що формується у взаємодії, а переклад починає трактуватися як практика соціального тлумачення, де вирішальну роль відіграють контексти, інтенції, підтексти. У контекстах комунікативного повороту переклад перетворюється на інтерсуб'єктивну подію, а перекладач виконує функцію актора соціальної дії або комунікативного агента.

Отже, комунікативна роль перекладача полягає не лише в вмінні здійснювати адекватний переклад, але й прогнозуванні того як переклад буде прийнятий в іншому мовному, культурному та соціальному контекстах. Безперечно, така місія перекладача як етично свідомого посередника, або медіатора. Адже, мова йде не тільки про його лінгвістичну компетентність, але й про те як він виконує культурну, соціальну та політичну функцію, наскільки він виступає активним агентом взаєморозуміння, інтерпретатором смислів, міжкультурним посередником та етичним суб'єктом. У зв'язку з чим варто розширити такі проблемні лінії як межі свободи перекладача, можливості виходу за межі, окреслені текстом; перекладацька доброчесність і спокуси підтексту; смерть автора та перекладач як його реаніматор.

РОЛЬ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

*Гриценко Сергій, аспірант кафедри соціальної філософії,
філософії освіти та освітньої політики*

Українського державного університету імені Михайла Драгоманова

У сучасному світі, де знання стають головним ресурсом розвитку суспільства, академічна культура виступає не просто складовою освітнього процесу, а фундаментом, на якому ґрунтується якість вищої освіти. Вона охоплює систему цінностей, норм, правил і традицій, що формують етику наукової та освітньої діяльності.

У контексті глобалізації та зростання вимог до якості вищої освіти все більшої актуальності набуває проблема формування академічної культури як базового елемента освітнього процесу. Незважаючи на наявність формальних нормативних актів, що регулюють академічну доброчесність, у багатьох

зкладах вищої освіти спостерігаються порушення етичних норм, плагіат, недостатній рівень академічної відповідальності серед студентів і викладачів. Це свідчить про недостатню інтеграцію академічної культури у внутрішнє середовище освітніх інституцій.

Сучасні виклики – цифровізація освіти, інтернаціоналізація, академічна мобільність – вимагають переосмислення ролі академічної культури не лише як інструменту контролю, а як основи формування свідомої, відповідальної та критично мислячої особистості. Відсутність цілісного підходу до виховання академічних цінностей може негативно вплинути на репутацію закладу, якість підготовки фахівців і довіру суспільства до системи вищої освіти загалом.

Аналізуючи сучасні дослідження академічної культури в системі вищої освіти О. Кравчук, О. Цисельська, Б. Буряк підкреслюють, що «культурний менеджмент вимагає, щоб науковці припинили розглядати академічну культуру як існування, а почали розглядати університет як ідентичність для інтерпретації, для успішного управління яким необхідно, щоб менеджери думали про культурні аспекти. Тобто вони повинні керувати своїми організаціями з культурною обізнаністю (cultural awareness)» [1, с. 224].

До основних принципів академічної культури належать: академічна доброчесність (відмова від плагіату, шахрайства, фальсифікації даних); академічна свобода (право на вільне висловлення думок, проведення досліджень); професійна етика (повага до авторства, об'єктивність оцінювання, взаємна відповідальність); культуру наукового спілкування (аргументована дискусія, толерантність до інших поглядів).

На переконання дослідників, «причини, що спонукають здобувачів освіти порушувати принципи академічної доброчесності, зокрема: вдаватись до списування та аутсорсингу завдань; низький рівень мотивації до навчання; швидкий та легкий доступ до великої кількості інформації; однотипні завдання, які не приносять вагомих результатів для студентів; швидке оцінювання; брак часу; великий обсяг завдань; відсутність чіткого усвідомлення відповідальності за порушення академічної чесності тощо» [2, с. 86].

Натомість цінності академічної доброчесності у здобувачів вищої освіти формуються завдяки використанню таких підходів, як: «організація заходів спрямованих на поширення цінностей академічної доброчесності, участь у науково-практичних заходах різних рівнів, наукова комунікація, сучасні засоби поширення інформації щодо академічної доброчесності, розробка та популяризація інфографічних матеріалів, використання методів і прийомів перевірки робіт студентів за допомогою різних програм, використовуючи

формувальне оцінювання, підвищення мотивації до навчання та окреслення зони відповідальності за порушення академічної доброчесності, чітко визначити критерії та показники до кожного виду заняття, щоб усунути толерантність до недоброчесності» [2, с. 86].

У свою чергу Е. Садовска наголошує на важливості наступних чеснот академічного вчителя: свобода, правда, відповідальність, гідність, доброчесність, надійність, сумлінність, справедливість та толерантність, які складають основний канон функціонування всієї академічної спільноти в сучасному світі [3, с. 2].

Розглядаючи академічну культуру як основу і невід’ємну частину якості вищої освіти, Я. Тицька зауважує, що «під якістю освіти слід розуміти відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг» [4, с. 5].

Якість вищої освіти безпосередньо залежить від рівня сформованості академічної культури в навчальному закладі і визначає довіру до дипломів і кваліфікацій – національних та міжнародних; конкурентоспроможність випускників – здатність працювати в умовах глобалізованого ринку праці; інноваційний потенціал – готовність до самостійного дослідження, генерації нових ідей і проєктів; міжнародну репутацію університету – участь у рейтингах, наукових грантах, академічних обмінах.

Академічна культура є необхідною умовою забезпечення якісної вищої освіти, оскільки формує морально-етичні орієнтири, визначає правила взаємодії між усіма учасниками освітнього процесу та сприяє розвитку відповідального і мислячого громадянина. Вона не обмежується лише дотриманням формальних норм, а охоплює глибоке внутрішнє переконання у важливості доброчесності, поваги до знань та інтелектуальної праці.

Формування академічної культури вимагає системного підходу: інтеграції відповідних курсів у навчальні програми, створення чітких регламентів, виховання особистим прикладом викладачів та створення сприятливого академічного середовища. Тільки за таких умов вища освіта може відповідати сучасним викликам, залишатися конкурентоспроможною та виконувати свою головну функцію – підготовку висококваліфікованих, етично свідомих фахівців.

Список використаних джерел:

1. Кравчук, О.А., Цисельська, О.В., & Буряк, Б.С. (2022). Сучасні дослідження академічної культури в системі вищої освіти. *Питання культурології*, (40), 216–232. DOI: <https://doi.org/10.31866/2410-1311.40.2022.269377>

2. Паламар, С. & Науменко, М. Реалізація принципів академічної доброчесності як дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти. *Освітологічний дискурс*, 3–4(38–39). DOI: <https://doi.org/10.28925/2312-5829.2022.345>
3. Садовська, Е. (2021). Основні академічні цінності в сучасній освіті. *Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез III Міжнародної науково-практичної конференції* (13–14 травня 2021 р., м. Тернопіль). Тернопіль: Вектор. С. 3-5. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/19817/1/1_SADOVSKA.pdf
4. Тицька, Я. О. (2018). Академічна доброчесність як елемент системи забезпечення якості освіти. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція*. Вип. 34. С. 4–7. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2018_34_3

ЖИТТЯ У СТИЛІ СТАРТАПУ:

ОСВІТА І РИЗИКИ БЕЗПЕРЕРВНИХ ЗМІН

Гугул Руслан, здобувач третього освітньо-наукового рівня спеціальності В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Життя людини в професії, початок кар'єри по суті майже не відрізняється від стартапу. В сучасному інформаційному цифровому суспільстві не можна зациклюватися на одній стратегії, яка була сформульована і вироблена колись одного разу. Щоб професійне життя було співзвучне зі світом, який швидко змінюється, треба постійно адаптуватися до іноді непередбачуваних обставин, знаходитися у постійному пошуку нових ідей, можливостей, креативних рішень, мати рішучість, терпіння, вдачу.

Філософія стартапу пробуджує творчий дух, дозволяє вийти за кордони традиційних наративів, авторитарних концепцій. За допомогою креативного мислення, інтуїції та уяви створюється те, чого раніше не було. Необхідно постійно бути в контексті творчої діяльності, вміти формувати ідеальний образ очікуваного результату та розробляти послідовний план дій, спрямованих на його досягнення. Тобто, філософія стартапу – це креативне опредметнення ідеального.

Сам термін start-up з'явився на рубежі ХХ-ХХІ століть і означає просто компанії, які тільки з'явилися або ж готуються до відкриття. Любий стартап – це ризики, але все ж таки, це й спосіб реалізувати свою ідею, мрію, спираючись на інтелектуальний капітал та інтенціональність. Зараз стартапи впроваджуються майже у всіх соціальних сферах, від медицини до ІТ, від гуманітарного проекту до освіти і науки.

Стартап в освіті – це, перед усім, освітні технології, часто це діджиталізовані версії тих чи інших концепцій, гейміфіковані додатки до навчальних програм, самі навчальні платформи. Багато стартапів у сфері освіти вирішують проблеми розриву між викладачами та студентами, формують миттєвий зворотній зв'язок. Вітчизняний стартап Promova був створений для вивчення іноземних мов. Платформа має велику палітру практик: заняття з викладачами, самостійне вивчення на сайті, різноманітні розмовні клуби, широкий вибір кінострічок мовою оригіналу. Як правило, навчальні платформи мають свої власні блоги, в яких можна знайти мотивуючі статті, відео, тести, презентації. Робота над стартапами дає змогу долати творчу кризу, вдосконалювати навички, креативне мислення, створення інноваційного продукту, нових інтерактивних методик тощо.

Сучасна освіта вимагає від науково-педагогічної спільноти здійснювати постійний пошук креативних технологій, методик навчання, реагувати на запити цифровізації сучасного світу, підвищувати мотивацію до набуття нових знань, розв'язувати проблеми крос-культурної компетентності, виховання емпатії. Зростання потреби у технологіях дистанційного навчання є основою для розвитку освітнього ринку стартапів, що потребує додаткових інвестицій. Зараз спостерігається тенденція зростання капіталовкладень у ринок освіти.

Освітні стартапи надають унікальні можливості керувати особистим часом, мати сприятливі умови для саморозвитку, не відчувати територіальних бар'єрів. Стартапи в освіті і не тільки в ній, безумовно, мають і свої ризики: від нестачі інвестицій, коливання попиту до непередбачуваності результатів, розмитості цілей, недостатності кваліфікації авторів проєктів, низької адаптивності до безперервних змін тощо.

ОСВІТА В УМОВАХ КРИЗИ ІДЕНТИЧНОСТІ: СОЦІАЛЬНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ

*Давидяк Василь, здобувач третього освітньо-наукового рівня
спеціальність В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Сучасний світ, наповнений цифровими технологіями, переповнений кількістю інформації створює та є каталізатором формування суспільства знань. Акцент робиться на прогрес у технологіях, розвиток штучного інтелекту,

екосистем тощо. Тому достатньо швидко йде заміна засобів, за допомогою яких по-іншому кодуються, зберігаються та транслюються знання. Традиційним, звичним принципам, якими є системність, об'єктивність, детермінізм на зміну приходить часто хаотичність, несистемність, аксіологічна плюральність, множинність істини, проблеми інтерпретацій, постійне розв'язання нескінченних суперечностей. І сучасна освіта іноді перетворюється на інформаційну мозаїку з постійним її розростанням у вигляді гіпертексту, копіюванням, коментуванням. Всі ці процеси супроводжуються кризою ідентичності особистості.

Реципієнту знань треба постійно себе самопрезентувати, процес комунікації, як константа освіти, стає не актуальним. Потреба в смисловому знанні заміщується фрагментаризацією знань, відсутністю діалогу між акторами освітнього процесу на фоні повної залежності від діджиталізації, альтернативної реальності, яка замінює собою реальний світ. Безперервний потік інформації, його надлишок перетворюють знання в інтелектуальне дозвілля. Суб'єкт стикається з проблемою здатності до критичного мислення, зберігання інформативної гігієни, імунітету до так званої «авторитетної» думки.

Сучасна освіта перетворюється у прибуткове виробництво, комерціалізується, прагматичні уміння оперувати інформацією виходять на перше місце. Освіта в умовах кризи ідентичності повинна мати вектор на унеможливлення відчуження, остракізації Іншого, зменшення ризиків атомізації особистості в умовах подекуди тотальної цифровізації. Разом з цим слід мати на увазі, що філософською парадигмою сучасної освіти має бути саморозуміння та саморефлексія як акт екзистенційної свободи для інтерсуб'єктної взаємодії, світовідчуття, емоційного інтелекту в процесі пізнання, яке стає актуальним (сучасним) завдяки синергії розуму, емоцій та технології штучного інтелекту.

Сучасні освітні практики в умовах інформаційної навали мають відігравати інтегруючу функцію між мораллю та демократичними цінностями, синтезувати освітню та соціокультурну системи, запобігати розмиванню тотожності людини, розпорошенню ідентичності, появі химер ідентичності, пов'язаних з перманентними інноваціями у сферах життєдіяльності людини та суспільства.

Освіта сьогодення та майбутнього повинна стати гарантом збереження інтелекту, ідентичності, осмисленого буття людиною; стати гарантом самотворчості, самототожності, цінності почуттів, волі, свободи вибору.

Цілепокладання освіти полягає у створенні смислів, які поєднують в собі традиції, інновації, цінності культури та конструктивний діалог з Іншим.

**НА ДОПОМОГУ ФОРМУВАННЮ
НОСІЇВ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ:
З ІДЕЙНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ¹**

*Дічек Наталія, доктор педагогічних наук, професор,
завідувач відділу історії та філософії освіти,
Інститут педагогіки НАПН України*

Сьогодні, коли країна-агресор активізувала проти України всі можливі засоби і форми гібридної війни, актуалізується необхідність невпинно сприяти формуванню в молодих українців національно-патріотичних настроїв, постійно і цілеспрямовано впливати на формування національно орієнтованої громадянської свідомості, підпорядкованої національним цінностям та інтересам [7, с. 248]. Тому в липні 2024 р. влада України прийняла відповідну Державну цільову соціальну програму, спрямовану на утвердження української національної та громадянської ідентичності, віднесених до основних елементів формування здатності держави протистояти внутрішнім і зовнішнім безпековим загрозам [1]. Мета Програми – спрямувати діяльність відповідних державних органів та громадських інституцій на «створення сприятливих умов та налагодження міжгалузевої взаємодії на загальнодержавному та регіональному рівні для реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності шляхом національно-патріотичного, військово-патріотичного виховання, громадянської освіти населення України, популяризації суспільно-державних (національних) цінностей України (самобутність, соборність, воля, гідність) та формування на їх основі української національної та громадянської ідентичності» [1].

Вважаємо доцільним у цьому сенсі перманентне звернення до віковичної мудрості національної педагогічної думки, репрезентованої у працях її видатних представників. Таке концентроване знання варто у різний спосіб активно транслювати, бо воно здатне мотивувати нинішнє й майбутнє

покоління до збереження в серці й пам'яті непростого історичного шляху нашого народу до незалежності, надихати на патріотичні вчинки і поведінку.

Упевнені, що в реалізації програми доцільним буде й звернення до досвіду українських діаспор, представники яких, попри багаторічну відірваність від рідної землі, в обставинах життя в країнах-реципієнтах демонструють високу здатність до збереження й плекання української національної ідентичності. Можливо тому, що вони керуються думкою, що де не жив би українець він мусить щось робити, працювати «для неї, для рідної неосяжної України» (С. Русова). Здійснювану в умовах діаспори освітню діяльність щодо формування поколінь національно орієнтованих, свідомих громадян-державників представник української діаспори в США, педагог, журналіст, громадський активіст М. Семчишин означив як один із «найбільш маркантних виявів ... національної живучости й окремішности» [6, с. 528].

На нашу думку, серед менш відомих й уведених до сучасного освітньо-наукового дискурсу залишається ім'я та творча спадщина філософа, психолога, педагога діаспори Ол. Кульчицького (Олександр (Шумило фон Кульчицький (1895–1980), у постаті якого поєдналися усвідомлена й підкреслено артикульована українська ідентичність та європейська культура філософських розмірковувань й наукового пошуку.

Для вироблення психологічно і педагогічно виважених положень щодо виховання в сучасній молоді національно орієнтованої громадянської свідомості, відданості національній ідеї свободи варто взяти до уваги розмисли Ол. Кульчицького про етнонаціональні особливостей українців.

У статті «Психодидактичні аспекти українознавчої освіти в діаспорі» (1969) О. Кульчицький тлумачив ідеал, або «українське кредо», як двоспрямовану мету формування українця/українки, що об'єднує усвідомлення і врахування українцями свого громадянства у країні поселення, обов'язків перед нею, і разом з цим вироблення і ствердження в них їхнього «духового громадянства», духовної приналежності до України: «...я українець і своєї української духовности я ніколи не зречуся» [2, с. 6].

З огляду на сучасну ситуацію підйому у ході російсько-української війни національних настроїв серед українців особливо вражають пророчі слова вченого, оприлюднені у 1960-х роках, про піднесення через покоління національних настроїв, національної самоідентифікації: «Що син бажає забути, то внук хоче зберегти в пам'яті» [2, с. 21].

Покликаючись до історії народу, учений простежив і довів важливу для розуміння формування національної самоідентифікації закономірність і пов'язав її із «самоствердженням особовости» нащадків переселенців в іншоетнічному середовищі саме крізь призму усвідомлення себе українцем, що сприяє зникненню комплексу меншовартості. Адже українець в діаспорі, пише він, це «повноцінний громадянин своєї країни, пов'язаний із українським народом вузлами української мови й культури, якого особовість позначається християнсько-етичними вартостями і творчою дією для України» [2, с. 19].

Вочевидь є збіжність концептуальних підходів до окреслення виховного ідеалу українця в еміграції – запобігання асиміляційних процесів, але вкорінення в країні поселення, формування національної ідентичності українців-емігрантів, але редукування етнотипічних хибних рис вдачі, представлених у працях таких відомих українських учених-освітян, як Г.Ващенко, В.Янів і О.Кульчицький. Автори прагнули окреслити й обґрунтувати засади освіти поколінь українців-емігрантів на основі врахування етнопсихологічних особливостей українського етносу, збереження й передачі національних традицій і разом з цим домогтися зменшення впливу хибних національних рис, які заважають здобуттю незалежності в умовах рідної землі.

Дотичними до питань виховання вважаємо і думки О.Кульчицького про суть світогляду людини, бо вияснення психології світогляду є «інтегральною частиною характерології» певного народу [3, с.709], потребує осмислення й переосмислення чинників, які його складають. У тлумаченні вченого суть світогляду складають три чинники, які виявляються з різною силою і виразністю, але завжди наявні у світогляді. Це «пізнання (чинник епістемологічний), цінування (Нітшеанські «таблиці цінностей», чинник аксіологічний) та з цим тісно зв'язані практичні постуляти такого чи іншого діяння (накази волі – прим. Н.Д.) супроти пізнаної й оціненої дійсності (чинник практичний)» [4, с. 2].

Однак вирішальним, наголошує філософ, є те, як саме зазначені чинники пов'язані між собою. Усі форми пізнання, цінування і практичні постуляти тільки тоді творять світогляд, коли, по-перше, в особистому переконанню певної людини охоплюють цілу суб'єктивну, феноменологічну – себто для цієї людини існуючу дійсність; по-друге, коли спосіб їх сполуки такий, що творить певну систему залежних від себе елементів, а не їх звичайну суму. Іншими словами: світогляд мусить відповідати вимогам «по-перше, цілості та, по-друге, суцільності» [4, с. 2].

У контексті окреслення тлумачень національної ідеї як осердя філософії освіти ХХ ст. варто згадати, що за О.Кульчицьким душу народу століттями формують різні чинники. Він виокремлює шість ключових чинників [5, с. 48], зупинимося лише на деяких із них.

1. Расовий чинник. У збірному характері українців автор виявив переважання таких двох расових типів, як динарський расовий елемент (44% носіїв) та остійський (22% носіїв) [3, с. 712–713]. Переважання у збірному характері українців динарської та остійської расових характеристик спричинює домінуванні почуттів, які пригнічують розум і волю. Замкненість у собі, на своїх психологічних комплексах веде до відстороненості від світу, підтвердженням є поширена приказка «Моя хата з краю». Внаслідок несприятливих історичних умов життя народу українці кілька століть не могли сформувати «третього стану» (поряд із селянством і нечисленним міщанством-інтелігенцією) – шляхти, тобто еліти, тому довго були переважно селянським етносом. Життя селянина формувало глибокий індивідуалізм, який набував різних форм егоїзму, не сприяючи консолідації.

2. Геопсихічний чинник. Залежно від географічного місцерозташування поселень українців О. Кульчицький виокремлює чотири різновиди геопсихічного впливу: геопсихічний вплив північної низовини; геопсихічний вплив лісостепу; геопсихічний вплив степової смуги; геопсихічний вплив гірських краєвидів.

Зважаючи на формат тезового викладу доповіді, не розкриватимемо погляди вченого на результати впливу кожен із згаданих географічних чинників, а лише виснуємо, що глибина осягнення вченим розмаїття української психовдачі не лише вражає, але й досі залишається придатною для практичного урахування у виховному процесі.

До решти чинників, що впливали на формування душі й духу українців у своїй сув'язі, Ол. Кульчицький відносив:

3. Історичний,
4. Соціопсихічний,
5. Культуроморфічний.

Узагальнено їх експлікацію вченим можна звести до обґрунтування зумовленості «спільністю історичної долі», що знову ж таки залежна від геополітичного положення країни, і у випадку України визначається як геополітична «межовість», зумовлюючи ситуації існування людини на межах «боротьби, випадковості, провини, страждання, загрози смерті». Разом з цим необхідність захищати свої родючі землі від різних завойовників породила козацький тип українця, що за своїми виявами був амбівалентним, але вчений

широ наполягав, що «лицарсько-козацький тип людини, підпорядкований ідеалові оборони, честі, волі й віри» домінував над типом «авантюрно-здобувацьким» [3, с. 714].

Історичний чинник маркував суспільні форми життя українців. Ол.Кульчицький доводить, що найбільше на формування української психіки, вплинули по-перше, недостатня диференціація суспільної структури із істотним переважанням у ній селянської верстви; по-друге, виключне значення малих груп у соціальному житті українця.

Наслідком саме історичної долі є той факт, що в культурно-історичному сенсі Україна знаходиться на перехресті шляхів між Сходом і Заходом, що й позначилося на нашому сприйнятті західної духовності. Обґрунтована О.Кульчицьким периферійність України в європейському «культурному колі» призводить до «природного ослаблення впливів європейського осередку в міру наближення до периферії як «межової лінії і захисної смуги» [3, с.715]. Але одночасно вона не може повністю відмежуватися від впливів, тому якусь частку їх вона переймає, переробляє, сполучаючи «своє» з «чужим».

Список використаних джерел:

1. Державна цільова соціальна програма з утвердження української національної та громадянської ідентичності на період до 2028 року. Постанова КМ України № 864 від 30 липня 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/864-2024-%D0%BF#Text> (дата звернення: 26.04.2025).
2. Кульчицький О. Психодидактичні аспекти українознавчої освіти в діаспорі У : Педагогічні проблеми та дидактичні поради» (Матеріали вишкільного курсу для учителів суботніх шкіл). Мюнхен, 1969. С. 5–23.
3. Кульчицький Ол. Риси характерології українського народу. У: Енциклопедія українознавства. Загальна частина. Перевидання в Україні. Т. 2. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 1995. С. 708–718.
4. Кульчицький О. Чи всі мають світогляд? С. 2. (Не визначено. Написано: 1935 року. Розділ: Публіцистика; або як частина тексту з: Кульчицький О. (1985). Світогляд та молодь. В: Олександр Кульчицький. Український персоналізм. Філософська й етнопсихологічна синтеза. Мюнхен-Париж: Український Вільний Університет, Мюнхен, С.15–19.
5. Кульчицький О. Світовідчуження українця. *Українська душа. Збірник наукових праць*, 1992. С. 48–51.
6. Семчишин М. Тисяча років української культури. Київ: АТ «Друга рука», МП «Фенікс», 1993.
7. Третяк О. Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції «Нова українська школа»: зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 145-й річниці від дня народження Г. Ващенка, 15.03.2023. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2023. С. 247–251.

ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ ГІБРИДНОЇ АГРЕСІЇ: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ

Дидик Олександр, аспірант кафедри політології, соціології і культурології, факультет соціально-гуманітарних наук і соціальних технологій, ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Сучасні конфлікти відбуваються не лише у традиційному військовому вимірі, а й у сфері інформації, де пропаганда, маніпуляції та дезінформація використовуються як потужні інструменти впливу на суспільну свідомість, внутрішню стабільність держави та міжнародний порядок. Інформаційна війна стала ключовим елементом гібридних стратегій, що поєднують військові, політичні, економічні та психологічні методи для досягнення переваги над супротивником. У таких умовах інформаційна безпека стає вагомим аспектом державної політики поряд з військовою обороною та дипломатією.

Україна, перебуваючи в умовах повномасштабної військової агресії з боку Російської Федерації, стикається з потужними інформаційними атаками, спрямованими на підрив її державності, деморалізацію суспільства, послаблення міжнародної підтримки та дискредитацію української влади. Ворожа пропаганда використовує широкий спектр засобів – від соціальних мереж і медіаплатформ до агентів впливу та кібератак. Основні наративи, які поширює агресор, включають дискредитацію українських Збройних сил, розповсюдження панічних настроїв серед громадян, створення розколу в суспільстві та поширення недовіри до міжнародних партнерів. Така стратегія спрямована на інформаційне затьмарення реальної ситуації і на створення оптимального середовища для подальшої ескалації агресії.

За цих обставин внутрішня політика України має бути спрямована не лише на військовий та дипломатичний опір, а й на розбудову ефективної системи інформаційної безпеки. Це передбачає посилення медіаграмотності населення, протидію дезінформації через незалежні медіа, використання сучасних технологій для аналізу інформаційних загроз, а також тісну координацію з міжнародними партнерами. Західні країни вже надають значну підтримку Україні в цій сфері, забезпечуючи технічні засоби для боротьби з фейковими новинами, допомагаючи в розвитку незалежних медіа та сприяючи блокуванню ворожої пропаганди на глобальному рівні. Відтак, інформаційна безпека стає невід'ємною частиною національної безпеки України, а її ефективність залежить переважно від стратегічного партнерства з демократичним світом.

Серед основних завдань російської інформаційної війни можна виділити кілька напрямів. По-перше, це дискредитація української влади через поширення неправдивих відомостей про її нібито неефективність, корумпованість або залежність від зовнішніх сил. Саме тому одним із найпоширеніших наративів є міф про «зовнішнє управління», який спрямований на формування недовіри до західних союзників та українського керівництва. По-друге, значну увагу противник приділяє створенню атмосфери паніки серед населення, використовуючи залякування, перебільшення військових загроз і розповсюдження відвертих фейків про нібито «неминучу поразку» України. По-третє, ще одним стратегічним напрямом є пропаганда «втоми Заходу» від підтримки України, яка має на меті знизити рівень міжнародної допомоги, переконуючи як іноземну, так і українську аудиторію, що підтримка Києва є не вигідною та безперспективною.

У відповідь на виклики інформаційної війни Україна поступово формує комплексну державну політику у сфері інформаційної безпеки, спрямовану на зміцнення стійкості суспільства перед дезінформаційними загрозами. Ця політика включає кілька ключових напрямів: блокування ворожих інформаційних ресурсів, впровадження законодавчих ініціатив, розвиток національного інформаційного простору, підвищення медіаграмотності населення а також активну співпрацю з міжнародними партнерами та громадськими організаціями.

Вагомим інструментом протидії дезінформації стало блокування російських пропагандистських медіа та онлайн-ресурсів, які систематично поширювали антиукраїнські наративи. З 2017 року в Україні діє заборона на діяльність низки російських телеканалів, соціальних мереж та інтернет-платформ, що використовувалися для інформаційних атак [3]. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році українська влада розширила цей перелік, заблокувавши додаткові пропагандистські ресурси, а також активізувавши боротьбу з проросійськими Telegram-каналами, які відіграють значну роль у розповсюдженні фейків та маніпулятивних повідомлень.

Важливим кроком у посиленні інформаційної безпеки стало створення у 2021 році Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України [1]. Основне завдання цього органу полягає у виявленні, аналізі та нейтралізації інформаційних загроз, що надходять з боку ворожої пропагандистської машини. Центр займається не лише моніторингом медіапростору, а й розробкою стратегічних рекомендацій для державних органів щодо реагування на інформаційні атаки. Крім того, організація

здійснює просвітницьку діяльність, в межах якої акцентується увага на механізмах маніпуляції та способах розпізнавання фейкових новин [4].

Законодавче врегулювання є ще одним важливим напрямом боротьби з дезінформацією. У 2023 році набув чинності Закон України «Про медіа», який встановлює чіткі правила для роботи засобів масової інформації у воєнний час [2]. Документ посилює відповідальність за поширення неправдивих відомостей, сприяє розвитку незалежних медіа та регулює діяльність онлайн-платформ, що можуть використовуватися для інформаційних атак. Також ще триває робота над створенням додаткових механізмів протидії пропаганді, включаючи оновлення законодавства про національну безпеку в інформаційній сфері.

Таким чином, інформаційна безпека є критично важливою складовою внутрішньої політики України в умовах війни. Комплексні заходи, що охоплюють законодавче регулювання, блокування ворожих ресурсів, розвиток фактчекінгу та міжнародну співпрацю, дозволяють ефективно протистояти дезінформації та захищати інформаційний простір країни.

Міжнародні партнери відіграють критично важливу роль у боротьбі України проти інформаційної агресії Російської Федерації, надаючи комплексну підтримку на різних рівнях. Європейський Союз з 2015 року реалізує низку цільових програм, зокрема платформу «EUvsDisinfo», яка щомісяця аналізує та публікує близько 50–70 розслідувань щодо російської дезінформації [7].

Технологічні компанії також докладають значних зусиль у цій боротьбі. Згідно з даними Meta, з початку повномасштабного вторгнення було видалено понад десятки тисяч фейкових акаунтів, пов'язаних з РФ [5, с. 20], а Google, наприклад, за III квартал 2023 року видалив 550674 відеороликів, що були завантажені з території РФ на YouTube, в тому числі, пов'язані з пропагандою насилля та екстремізму [8].

Окремо варто відзначити спільний проект ЄС та України «Інформаційна стійкість», на який виділено більше 30 мільйонів євро [6, с. 5]. В його рамках створено мережу з 25 регіональних медіахабів, де місцеві журналісти отримують доступ до перевіреної інформації та інструментів фактчекінгу. Ці системні зусилля міжнародних партнерів значно підвищили здатність України протистояти інформаційній агресії.

Україна активно протистоїть інформаційній агресії РФ, розвиваючи комплексний захист інформаційного простору. Ключовим елементом цієї роботи стало ухвалення закону «Про медіа» та створення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, які заклали правові основи боротьби

з дезінформацією. Одночасно країна активно співпрацює з міжнародними партнерами, зокрема з ЄС та НАТО, наслідуючи передовий досвід і сучасні технології протидії інформаційним загрозам. Це дозволяє ефективно протистояти маніпулятивним кампаніям та захищати інформаційний суверенітет держави, але маючи справу з підступним агресором постійно доводиться вдосконалювати та впроваджувати нові методи боротьби з дезінформацією.

Список використаних джерел:

1. Про створення Центру протидії дезінформації: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 року № 1552-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0015525-21#Text> (дата звернення: 01.04.2025).
2. Про медіа: Закон України від 13 грудня 2022 року № 2849-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2849-20#Text> (дата звернення: 07.04.2025).
3. Указ Президента України №133/2017. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1332017-21850> (дата звернення: 31.03.2025).
4. Центр протидії дезінформації: веб-сайт. URL: <https://cpd.gov.ua/> (дата звернення: 17.04.2025).
5. DRAFT: Adversarial Threat Report Meta. Second Quarter. 2023. 110 p. URL: <https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2023/08/29/NEAR-FINAL-DRAFT-Meta-Quarterly-Adversarial-Threat-Report-Q2-2023.pdf> (дата звернення: 17.04.2025).
6. EU Support to Information Resilience in Ukraine. *European External Action Service*. URL: https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-support-information-resilience-ukraine_en (дата звернення: 17.04.2025).
7. EUvsDisinfo : веб-сайт. URL: <https://euvsdisinfo.eu/> (дата звернення: 07.04.2025).
8. YouTube Community Guidelines enforcement: Removals. URL: https://transparencyreport.google.com/youtube-policy/removals?total_removed_videos=period:2023Q3;exclude_automated:human_only&lu=videos_by_country&hl=ru&videos_by_country=period:2023Q3;region:uk (дата звернення: 17.04.2025).

ОСВІТА І ГЕНДЕР:

ПОДОЛАННЯ СТЕРЕОТИПІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ

Доценко Євген, здобувач третього освітньо-наукового рівня спеціальності В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Проблема гендерних стереотипів у освітній сфері та у професійній підготовці залишається надзвичайно актуальною для сучасного соціуму.

Попри формальне декларування рівних прав між чоловіками та жінками, заклади освіти й професійні сфери залишаються зонами, в яких тиражуються загальноприйняті стереотипні догми щодо «чоловічих» та «жіночих» обов'язків.

Під час процесу професійної підготовки майбутніх вчителів є усвідомлення дискримінації жінок, їх виключення з владних структур та обмежений доступ до ресурсів. Як показує педагогічна практика, освітня система нерідко стає перешкодою на шляху до подолання гендерних стереотипів. Нажаль, часто можна побачити, що у процесі реального викладання освітньо-професійного матеріалу фіксується укорінення усталених гендерних ролей. Для закріплення вищенаведеної думки я хочу навести усіма відомі приклади, з якими зустрічалися майже всі. Пропоную звернутися до царини точних дисциплін, таких як фізика, математика, інформатика. Ми бачимо, що у цих галузях продовжує існувати стереотип про лідерство чоловіків. В той час як гуманітарні галузі, такі як мови, педагогіка, психологія чомусь традиційно вважаються «жіночими». Отже, результатом такого бачення і поведінки, що було розглянуто у вищенаведеному прикладі, відбувається процес звуження кола можливостей для молоді та впливає на їхнє професійне самовизначення.

Гендерні стереотипи зумовлюють незбалансований розподіл чоловіків та жінок у різних сферах професійної діяльності. Таке ставлення веде не лише до нереалізованого власного потенціалу або обмеженості у професійному виборі, але і до соціальних наслідків, що у свою чергу слугують створенням дисбалансу на ринку праці та гендерної нерівності у кар'єрних можливостях в цілому. Через недостатню присутність жінок та чоловіків на певних професійних посадах може знижуватись ефективність їхньої працездатності та отримання кінцевого результату виконаної роботи.

Для досягнення деструктивного прогресу гендерних стереотипів в освіті, та в професійній сфері в цілому, необхідно застосовувати цілісний підхід. Під словом підхід вважається наступне, по-перше, необхідна перевірка навчальних програм ті освітніх матеріалів, що безпосередньо використовуються у навчальному процесі для професійної підготовки, по-друге, необхідне впровадження гендерної освіти, яка буде у свою чергу виступати механізмом для загартовування свідомості студентів, щодо усвідомлення рівних можливостей незалежно від статі та гендеру, і нарешті, по-третє, якщо казати про сучасну освітню систему, має бути організовані

тренінги та семінари для викладачів, з метою удосконалення навичок гендерного викладання.

Підводячи підсумки, хочеться зосередити увагу на тому, що подолання гендерних стереотипів у професійній підготовці є наріжним камінцем для розбудови більш справедливого суспільства. Впровадження комплексних заходів на освітньому рівні сприятиме зменшенню нерівності, підвищенню якості професійної підготовки та розкриттю потенціалу молоді, що не залежить від їхньої гендерної приналежності.

Список використаних джерел:

1. Агєєва В. П., Близнюк В. В., Головашенко І. О. та інші. Основи теорії гендеру. – Київ: Видавництво «К.І.С», 2004. – 535 с. [Електронний ресурс] – URL: https://gender.at.ua/_ld/1/186_osnovy_teorii_g.pdf
2. Закон України «Про забезпечення рівних прав та рівних можливостей жінок і чоловіків» (№ 2866-IV від 19.12.2024 р.) [Електронний ресурс] – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text>
3. Connell, R. W. Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics. – Stanford University Press, 1987.
4. Мунтян І. С. Гендерний підхід у професійній підготовці студентів вищих педагогічних закладів: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 / І. С. Мунтян. – Одеса, 2004. – 21 с.

**ФІЛОСОФСЬКА ТЕРАПІЯ ЯК РЕСУРС
АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ (ВПО):
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ТА МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ**
*Дроботенко Мар'яна, доктор філософських наук,
доцент кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ імені Г.С.Сковороди*

Сучасна соціальна реальність України характеризується масштабними процесами внутрішнього переміщення населення, зумовленими військовими діями, що почалися у 2014 році та набули особливої інтенсивності після 2022 року. Внутрішньо переміщені особи (ВПО) стикаються з викликами, що зачіпають не лише матеріальні чи соціальні аспекти існування, але й глибокі екзистенційні виміри буття. Втрата дому, звичного соціального оточення, професійного статусу, порушення життєвих планів породжують відчуття тривоги, невизначеності, кризи ідентичності.

У цих умовах виникає потреба у пошуку нових ресурсів адаптації, серед яких все більшої уваги набуває філософська терапія – напрям, що інтегрує філософську рефлексію та методи практичного консультування для подолання смислових, ціннісних та ідентифікаційних криз.

Філософська терапія (philosophical counseling) як самостійний напрям бере початок у працях Г. Айхінгера, Л. Маріноффа, П. Хадада та інших сучасних авторів. У своїх засадничих працях вони підкреслюють, що філософія споконвіку виконувала терапевтичну функцію, допомагаючи людині розуміти себе, світ, сенс власного існування (Марінофф, 2001).

Особливу роль у цьому контексті відіграє екзистенціалізм, зокрема погляди Ж.-П. Сартра та А. Камю, які вказували на необхідність усвідомленого вибору у світі абсурду й непевності. «Людина спершу існує, зустрічається, з'являється у світі, а лише потім визначає себе», – писав Сартр (Сартр, 2000, с. 56). Це положення відкриває можливості для нової смислової побудови життя навіть після його руйнування внаслідок вимушеного переміщення.

Не менш значущими є стоїчна традиція (Сенека, Епіктет), що навчає прийняття обставин як частини незмінного порядку світу, зосередження на внутрішній свободі: «Не події тривожать людей, а їхні уявлення про них» (Епіктет, 1993, с. 12).

Функціональний потенціал філософської терапії в роботі з ВПО можна визначити наступним чином:

1. Реконструкція ідентичності. Втрата звичних соціальних ролей (працівника, мешканця конкретної місцевості тощо) призводить до «порожнечі ідентичності». Філософська терапія дозволяє людині актуалізувати нові сенси буття, усвідомити власну свободу у визначенні себе попри зовнішні обмеження.

2. Смилова інтеграція травматичного досвіду. Завдяки рефлексії над поняттями страждання, втрати, долі особа може трансформувати травму у ресурс особистісного зростання. За словами В. Франкла: «У стражданні прихований сенс, і завдання людини – знайти його» (Франкл, 1990, с. 104).

3. Формування стратегії життєстійкості (resilience). Роздуми про природу страждання, свободи, відповідальності формують установку на активне прийняття нових життєвих умов, здатність діяти навіть у невизначеності.

4. Зміцнення моральної автономії. Осмислення власних цінностей, розрізнення справжніх і нав'язаних цілей дозволяє зберегти внутрішню цілісність у ситуаціях зовнішнього тиску.

Філософська терапія передбачає використання таких методів:

- Сократичний діалог: постановка запитань для виявлення суперечностей у переконаннях;
- Герменевтична інтерпретація: розкриття прихованих смислів власного досвіду;
- Екзистенційна реконструкція: переосмислення основних життєвих орієнтирів;
- Наративна практика: створення нового наративу особистого життя (McLeod, 1997).

Отже, філософська терапія має значний функціональний та методологічний потенціал як ресурс адаптації ВПО. Її застосування дозволяє не лише зменшити психологічне навантаження, а й сприяє відновленню ідентичності, побудові нового ціннісного простору, формуванню життєвої стійкості. Інтеграція таких підходів у систему підтримки ВПО в Україні є доцільною як на індивідуальному, так і на груповому рівні.

Список використаних джерел:

1. Епіктет. Бесіди / пер. з англ. В. Шовкуна. Київ: Основи, 1993. 240 с.
2. Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу / пер. з нім. О. Мокровольська. Київ: Основи, 1990. 240 с.
3. Сартр Ж.-П. Буття і ніщо: Нарис феноменологічної онтології / пер. з фр. В. Резніченко. Київ: Юніверс, 2000. 688 с.
4. Marinoff L. Plato, Not Prozac!: Applying Philosophy to Everyday Problems. New York: HarperCollins, 2001. 479 p.
5. McLeod J. Narrative and Psychotherapy. London: Sage Publications, 1997. 224 p.

АГРЕСІЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ: КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

*Задорожний Сергій, здобувач третього освітньо-наукового рівня
ХНПУ імені Г.С. Сковороди, спеціальність В 10 Філософія*

Агресія, насильство, жорстокість набувають все більш серйозного розвитку у сучасному суспільстві. Соціальні та економічні перетворення, кризові явища, масштабні бойові дії, глобалізація, проблеми, пов'язані з мультикультуралізмом, релігійним фанатизмом, терористичними актами, суперечностями цивілізації призводять до трансформації актів насильства, ще більше загострення проблем агресивної девіантної поведінки людини.

Суспільство зіткнулося із зростаючою кількістю конфліктів, інтолерантністю, «культурою» мілітаризму, «культурою відміни». Незадоволення та нереалізація потреб породжує ситуацію конфлікту між індивідами, між людиною і державою, між різними соціальними групами.

Проблема агресії в освітньому середовищі теж стоїть досить гостро. В ЗМІ з'являється багато публікацій про агресивні дії по відношенню до одноліток, однокласників, до педагогів. Так само мають місце агресивні дії педагогів по відношенню до учнів, студентів. Гострі конфлікти між батьками учнів теж не поодинокі. Всі ці фактори насильства впливають на стан безпеки у площині освітнього середовища.

Агресія та насильство можуть нанівець звести можливості свободної життєдіяльності особистості або людських спільнот, позбавити волевиявлення, призвести до накопичення стресу, депресії, соціальної ізоляції, самогубства. Агресія може набувати різних форм, вчені виділяють наступні основні її види: фізична, вербальна, психологічна, інструментальна, соціальна, пасивна.

Феномен агресії розглядався науковцями з різних точок зору – з культурологічної, політичної, філософської, соціологічної, психологічної, біологічної, етичної. Ще за часів Давньої Греції прояви агресії спробували піддавати поясненню, аналізу, осмисленню. Агресія, як деструкція, під впливом морально-етичних норм має сублимуватися в конструктивне життєтворення, в позитивне мистецтво жити. Агресивна поведінка молоді, як правило, є наслідком педагогічної занедбаності, що призводить до зриву освітнього процесу, напружених відносин у колективі, відсутності діалогу, до погіршення психоемоційного та ментального здоров'я, відсутності відповідальності за своє життя, вчинки.

Найпоширенішою формою агресії у площині освітнього ландшафту є систематичне переслідування або третирування. Сьогодні цей феномен став серйозною соціальною проблемою, яка проявляє себе через систематичне переслідування слабкого, аутсайдера. І це не обмежується ролями «жертви» і «агресора», в цю ситуацію втягуються інші актори освітнього процесу, часто це призводить до трагічних наслідків. Цифрове сьогодення породжує нові форми третирування – це кібербулінг, мобінг. Булінг буває вербальний, соціальний, електронний. На жаль почастишали випадки шутінгу (масовий розстріл) у школах та коледжах, вишах. Такі напади почалися з 1999 року після інциденту в американському штаті Колорадо (м. Колумбайн). З лякаючою регулярністю такі трагедії відбуваються по всьому світі.

Актуальним є питання сублимації агресії в освітньому середовищі. І це, як правило, досягається в процесі формування емоційної стійкості всіх акторів освітнього процесу, здатності до міжкультурних, міжособистісних комунікацій, можливості донести свою точку зору, збереження особистої гідності, здатності до саморефлексії, саморегулювання.

Щоб мінімізувати фактор агресії в освітньому середовищі, треба спробувати побудувати атмосферу захищеності від приниження, примусу, від соціальної ізоляції, булінгу, ігнорування, давати можливість проявляти ініціативу. Особливу увагу слід приділяти розвитку особистісних компетенцій, емоційного інтелекту, здатності взаємодіяти з представниками різних мов, релігій, культур, стимулювати інтеркультурну комунікацію, формувати соціальні і політичні компетенції, здатність до емпатії, розуміння Іншого, уникати деструкції діалогу, накопичувати естетичний досвід.

МОДЕРНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ: ФІЛОСОФСЬКІ РЕФЛЕКСІЇ

*Зінов'єва Катерина, здобувачка третього освітньо-наукового рівня
спеціальність В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С.Сковороди*

Модерна українська література сміливо ворушить теми, які раніше не модно було обговорювати. Творчість літератури доби модерну намагається поєднати в собі поетичні доробки, прозову й музичну передачу звучання слова. Освітній процес у навчальних закладах здійснюється у класичному стилі викладання і тому вчитель, щоб передати стильову і жанрову специфіку визначальних акцентів доби модерну застосовує методичні аспекти сучасності. Абсолютне розуміння літератури модерну, і взагалі історико-філософської літератури залежить від опрацювання текстів людиною, яка навчається.

Тобто робота з першоджерелами змушує індивіда до мислення і рефлексії. Іван Дзюба у культурний час світової історії дбав про використання невичерпного потенціалу національної культурної традиції в інтересах її розвитку. Модерна література має на меті відрефлексувати і застосувати набуті логіко-культурні методи для визначення вектору освітнього процесу [3, 285]. Вибір у процесі культурного устаткування національної ідентичності тяжіє до освітянської сфери набуття і розповсюдження літературних творів у сфері просвітництва. Літературний процес, який відкриває часовий простір доби

модерну також передає наративи свідомості покоління, яке формувало дану інтелектуальну культурну добу. Модерна українська література виступає потужним інструментом для культурно-філософської трансформації суспільства. Онтологічна форма вияву думки Мартіна Гайдеггера, де мова – це дім буття є тим простором, де національна літературна спадщина спонукає народ до своєї свідомої форми існування, де відбувається критична рефлексія та освітній процес набуває ознак філософської практики і формування нових знань [2, 135]. Українська література доби модерну стає медіатором між учнем і світовою цивілізацією, яка вступає у діалог з собою і формує ідентичність та культурну традицію. В свою чергу модерна українська література в освітньому процесі дає можливість не лише відрефлексувати стильові та епохальні зміни, але й відкриває екзистенційний простір для зустрічі з собою. Застосувавши поняття Мартіна Гайдеггера «зустріч горизонтів» до модерної української літератури, де виникає динамічна взаємодія зустрічі світоглядних горизонтів автора, тексту і читача [2, 197]. Герменевтичний метод у контексті розгляду української літератури доби модерну і безпосередньо на прикладі твору Валер'яна Підмогильного «Місто», де «зустріч горизонтів» набуває не лише інтелектуально-просвітницького досвіду, а й онтологічного розуміння сенсів буття. Здобувач у освітньому процесі, читаючи твір, бачить боротьбу головного героя за самобутність, самореалізацію та ідентичність у великому місті. Таким чином, читач може переживати дані події разом з головним героєм, де саме вивчення літератури і знаменує особистісну подію розуміння, тобто літературний досвід героя можна пропустити крізь призму власного життя і досвіду власного буття, де оживають вулиці міста і ідентифікуються люди, які були поряд при власному становленні у великому місті. Тому за Г. Гадамером, художній твір, у нашому випадку українська літературна творчість, постає мостом між епохою модерну і сьогодення, де модерні твори української літератури відкривають сенси екзистенційного простору етичного діалогу [1, 79]. Література доби модерну створює подію, яка актуальна для сучасного здобувача, адже всесвітній процес стає герменевтичним простором для зустрічі зі своїм власним «Я», де в текстах оживають власні думки і амбіції амбівалентні тогочасному суспільному ладу. Тексти Лесі Українки, Валер'яна Підмогильного, які творилися на зламі епох стають викликом для нас сьогодні. Вони несуть в собі відкриті питання без фіксованої істини, яка провокує нас на філософську рефлексію. І наостанок, після вище сказаного звернемось до слів Лесі Українки, яка говорить, що дає нам літературу, яка виховує нас у почуттях, які найглибші, найправдивіші,

найлюдяніші [4, 19]. Говорячи про літературу модерну, у творенні якої формується українська культурна традиція, демонструємо явище, яке має не лише естетичну форму вияву і вираження, але і важливу форму для свідомого формування особистості, її етико-інтелектуальної рефлексії для становлення у власному самобутньому суспільстві.

Список використаних джерел:

1. Гадамер Г. Істина і метод. Київ: Юніверс, 2000. 464 с.
2. Гайдеггер М. 2003. *Буття і час*. Харків: Фоліо, 503 с.
3. Лисий І. Філософська і мистецька культура. Київ: КМА, 2004. 356 с.
4. Українка Л. Зібрання творів у 12-ти томах. – Т.2. // Леся Українка. –К.: Наукова думка, 1975. –367 с.
5. Підмогильний В. 2022. *Місто*. Харків: Книга, 320 с.

СУЧАСНІ ДИДАКТИЧНІ ІДЕЇ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ

*Іванченко Тетяна, пошукувач кафедри початкової і професійної освіти,
ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Нині сучасне суспільство переживає складні процеси переосмислення базових цінностей у матеріальній, духовній, суспільно-політичній і соціальній сферах життєдіяльності на тлі всебічної активізації людського чинника. Щодо соціальної сфери, то вона реалізується в діяльності суб'єкта культурно-історичної творчості відповідно до законів діалектики.

Різноманіття дидактичних ідей, що постають нині перед сучасною освітою, вимагають перегляду вже сформованих філософських підходів в оцінюванні явищ суспільного життя, що зазнає серйозної деформації через сформовані соціальні і, насамперед, політичні реалії. Саме освіта виступає тією сферою, навколо якої розгортаються гострі дискусії як на державному, так і на локальному рівнях. Однак від якості освіти багато в чому залежить рівень підготовки сучасних фахівців, які здатні відповісти на породжені об'єктивною глобалізацією процесів виклики часу, що відбуваються у світі.

Такі виклики необхідно розглядати в руслі глобальних проблем сучасності, що мають планетарний характер [1]. В аналізі глобальних проблем слід урахувати головні об'єкти їх впливу і суб'єктів, діяльність яких спричиняє загострення цих проблем. Інакше кажучи, слід диференціювати сфери взаємодії особистості, природи і суспільства, що певним чином залежить

від форми суспільного устрою, економіки, національно-державної організації, менталітету населення, правової системи тощо. До таких глобальних проблем можна віднести такі:

- проблеми, що впливають із політичних реалій сучасного світу (виникають у протистоянні держав із різними політичними системами і панівними корінними інтересами групи провідних держав західного світу на чолі зі США);

- проблеми, що розвиваються у сфері взаємодії суспільства і природи як результат форм і методів використання природних ресурсів Світового океану, охорони навколишнього середовища;

- проблеми, що формуються в духовному світі особистості, її відносинах із соціумом через пристосування до різних проявів науково-технічного прогресу, зокрема, і до таких його негативних наслідків, як демографічна криза, хвороби, екологічна безпека як частина глобальних проблем людства [2].

За всієї об'єктивності зазначених глобальних проблем та їх узаємозалежності, слід зазначити, що наразі на перше місце виступає третя група глобальних проблем сучасності. Це пояснюється тим, що від рівня освіти кожної людини багато в чому залежить можливість оптимізації ситуації, що склалася на планеті, вихід з якої нам убачається в усебічній співпраці різних за рівнем соціально-економічного і духовного розвитку держав світового співтовариства. У цьому криється відповідь на головне запитання сучасності, сенс якого полягає в можливості або неможливості існування людства. Своєю чергою, це потребує гармонізації дидактичних ідей провідних педагогів минулого століття, світоглядного аналізу і синтезу цих ідей для повернення людині розуміння сенсу її життя і віри у власну унікальність, у знання шляхів оптимальної життєвої самореалізації [3].

З вище зазначеного виходить інша складова глобального виклику майбутнього, що полягає в духовній інтеграції людського співтовариства, певній конвергенції з метою напрацювання шляхів зближення національних менталітетів і вироблення на цій основі світоглядної сумісності, нівелювання загрози глобальної конфронтації як наслідку цих процесів. Тож роль освіти в цьому сенсі важко переоцінити. Адже освіта як соціальний інститут уможливорює організацію багатовимірного діалогу архетипів і культур, у ході зближення яких поступово починає формуватися єдиний світовий простір. У цьому сенсі ми можемо розглядати освіту як цінність, а освітній простір, що утворюється в такий спосіб, можна схарактеризувати як систему, кожен

елемент якої відіграє певну роль у діяльності з інтеграції національних культур завдяки розширенню міждисциплінарних зв'язків [4].

Однак дуже важливо при цьому пам'ятати про те, що процеси інтеграції, глобалізації, які нині тривають, не повинні вихолощувати зміст національних культур і систем освіти, на основі яких вони відбуваються. Інакше нівелюється індивідуальність як здобувача освіти, так і самого педагога. У цьому сенсі характерними є тестові завдання, особливо з гуманітарних дисциплін, що обмежують живе спілкування педагога і здобувача освіти, введення єдиного фахового вступного випробування для вступників до педагогічних спеціальностей магістратури тощо. На наш погляд, комп'ютерні технології, що забезпечують виконання тестових завдань, не повинні збіднювати духовний світ здобувача освіти, приводити до його декультуризації.

Тож метою освіти як результату освітньо-педагогічної та інформаційної революції, що відбувається в ході осучаснення дидактичних ідей минулого століття, стає людина, а не освітня послуга з усіма її наслідками. Зауважимо, що реформаційні процеси, які нині відбуваються в суспільстві й зводяться переважно до скорочення коштів на освіту, лише посилюють тенденцію до зміщення акцентів з якісної освіти на освітні послуги. Парадоксально, що розпочатий Болонський процес сприяє цій тенденції, згідно з яким фінансування освітньої системи здійснюється за прийнятою у світі схемою «держава – корпорація – приватна особа», де державі відводиться далеко не першорядна роль. Водночас цілком зрозуміло, що провідною ідеологією в освіті має стати національна, на що свого часу вказували ще античні філософи [4].

На наш погляд, відкритість якісної освіти має узгоджуватися з її загальною доступністю в усіх ланках, сприяючи диференціації здобувачів освіти в взаємодії зацікавлених сторін, на всіх етапах цього процесу з метою збереження суспільством свого інтелектуального потенціалу.

Отже, слід зазначити, що науковий аналіз будь-якого феномена в контексті філософії освіти, зокрема, розглянутої в даній публікації, передбачає його аналіз із таких основних позицій: генезис явища; його еволюція; трансформація явища; прогнозування умов його існування в майбутньому. Дотримання такого алгоритму в рамках діалектичного методу філософії освіти при характеристиці явищ об'єктивної реальності дозволяє уникнути методологічних помилок як під час теоретичного аналізу проблеми реалізації дидактичних ідей провідних педагогів минулого століття в умовах сьогодення, так і практичної реалізації отриманих результатів.

Список використаних джерел:

1. Андрущенко В. Освіта в міжчасі століть. *Вища освіта України*. 2021. № 3. С. 5–14.
2. Ільченко А. Філософські засади становлення та розвитку гуманістичної парадигми освіти. *Філософські обрії*. 2020. № 43. С. 123–133.
3. Лазаренко Н. Концепції розбудови педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу на засадах нової філософії освіти. *Освіта для миру* : зб. наук. пр. / голова ред. В. Г. Кремень ; НАПН України, Від-ня проф. освіти і освіти дорослих, Комітет пед. наук Польської акад. наук та ін. Київ ; Переяслав-Хмельницький, 2019. Т. 2. С. 50–61.
4. Петрук В. Філософський аспект сучасної освіти. *Освіта і управління*. 2012. № 4. С. 102–108.

КОЛАЖ ЯК ПЕРЕЖИВАННЯ МНОЖИННОСТІ У ПРОСТОРІ СУЧАСНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРАКТИКИ: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

*Іващенко Ольга, кандидат філософських наук, доцент,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв*

Сучасна художня практика як репрезентація смислового пошуку, що здійснюється митцем у прагненні до полілогу з глядачем, постає гнучкою фігурацією, яка долає монологічний підхід до неї як до процесу здійснення ремісничої чи інженерної дії. У цьому зв'язку доцільно говорити про синкретизм художньої практики, що проявляється як поєднання живопису, перформансу, медіа, візуальних складових, що усуває абсолютизацію об'єкта як тотальності сприйняття, акцентуючи натомість на дії, ситуації та взаємодії. Художня практика – це завжди запит на здійснення онтоантропологічної редукції, внаслідок якої не лише формується комунікаційна система «митець – твір – глядач», а й відбувається звернення до культурних форм та етичних меж із метою осмислення екзистенційних та есенційних суперечностей буття людини.

Сучасні художні практики, як-от: інсталяція, перформанс, цифрове мистецтво, асамбляж тощо, утілюють собою форми мислення, які виникають у відповідь на процес трансформації культури, що переживає сучасний світ у просторі глобалізації та інформатизації, де втрачаються чіткі засади ідентифікації, а сама людина залишається на самоті у відкритому для неї світі. На відміну від наративного мистецтва, яке прагне до логічного завершення, усі ці практики набувають сенсу онтологічної дії, завдяки якій митець з одного боку, намагається охопити цілісність буття, з іншого – втручається в його, здавалося б, незмінну структуру з метою надання нової оптики для вирішення

наявних суперечностей. Так, колаж варто розглядати не лише як засадничий метод і принцип творчості для практик інсталяції, асамбляжу та арт-дизайну, а й світоглядний маркер «розриву» епох, у центрі якого опинилася людина. Стан сучасної людини дедалі частіше позначається крізь такі характеристики, як парадоксальність, множинність, фрагментарність і криза цілісності.

На думку Н. Хамітова та С. Крилової, філософське мистецтво постає у вигляді образно-персоналістичної форми вираження смислу буття [1]. У цьому контексті колаж не є простим сумуванням візуальних елементів, а створенням смислообразів, в яких індивідуальне (фрагмент, персонаж, жест) не втрачає своєї автономії, проте співвідноситься з універсальним, вкоріненим у буттєвій ситуації сучасної людини. У глобалізованому світі, де стираються межі між *Я* та *Інший*, постає суб'єкт нової конфігурації як децентрований, мережевий, змінний. Колаж як форма художнього мислення виявляє мозаїчну структуру цієї нової ідентичності, де кожний фрагмент перетворюється на унікальний смисловий вузол. Відтепер про відтворення втраченого цілого не йдеться. Відбувається становлення відкритої множинності, що співіснує в одному просторово-часовому вимірі. У цьому сенсі колаж не ілюструє дійсність, він творить нову смислову тканину, нове буття, що розгортається у формі множинної присутності.

Список використаних джерел:

1. Хамітов Н., Крилова С. Цілісність людини як критерій і результат поєднання філософської антропології, психоаналізу і арт-терапії: підхід метаантропології. *Філософська антропологія, психоаналіз та арт-терапія: перспективність взаємодії: підхід філософської антропології як метаантропології*: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 30 – 31 березня 2016 р. / За ред. Хамітова Н.В. Київ : Інтерсервіс, 2016. С. 6–23.

ЦІЛІ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

***Калугін Ілля, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ХНПУ імені Г. С. Сковороди***

Академічна мобільність здобувачів вищої освіти – це їхня можливість упродовж періоду навчання в закладі вищої освіти навчатися, стажуватися чи здійснювати наукову діяльність протягом одного чи більше семестрів в іншому закладі вищої освіти чи науковій установі в Україні або поза її межами,

де готують фахівців цієї ж самої спеціальності, із зарахуванням кредитів та періодів навчання [1; 2; 4].

Основними цілями академічної мобільності є такі [1; 2; 5]:

- інтеграція України в Європейський дослідницький простір та Європейський простір вищої освіти, долучення до європейської освітньої спільноти;
- модернізація системи освіти;
- обмін передовими практиками й досвідом у сферах науки і освіти;
- цифровізація управління та навчання;
- підвищення конкурентоспроможності освітньо-наукової спільноти країни;
- підвищення якості вищої освіти, теоретичної і практичної підготовки студентів й ефективності наукових досліджень;
- поглиблення співробітництва між різними закладами вищої освіти й науковими установами у сферах науки й освіти;
- розвиток особистісних якостей і професійних навичок здобувачів вищої освіти;
- підтримка економічних, соціальних, освітніх, культурних взаємовідносин з іншими країнами світу;
- отримання міжнародного досвіду провадження наукової і науково-технічної діяльності, доступ до європейської і світової дослідницької інфраструктури;
- реалізація спільних проєктів (освітніх, наукових, науково-технічних);
- підвищення рівня володіння іноземними мовами студентів;
- поглиблення знань здобувачів вищої освіти про культуру інших країн, а також популяризація української мови і культури.

Загалом, участь студентів у різних програмах академічній мобільності відкриває перед ними широкі можливості для професійного зростання і особистої самореалізації. Академічна мобільність сприяє здобуттю студентами нових знань, умінь і навичок, розширенню їхнього світогляду, інтеграції до міжнародної системи освіти, обміну освітнім і науковим досвідом, запровадженню інновацій, інтернаціоналізації освіти, установленню міжнародних зв'язків із закладами вищої освіти, науковими установами, викладачами і науковцями. Це сприяє підвищенню якості вищої освіти, модернізації освітньої системи, допомагає кожному учаснику програм академічної мобільності розкрити і розвивати внутрішній потенціал.

З огляду на це зараз академічна мобільність здобувачів вищої освіти – один з пріоритетних напрямів діяльності закладів вищої освіти, що спрямовується на покращення її якості, розширення можливостей освітньої

та наукової діяльності, підвищення ефективності наукових досліджень, удосконалення системи управління, вивчення і впровадження передового освітнього досвіду різних закладів вищої освіти, а також підвищення конкурентоспроможності їхніх випускників на вітчизняному і міжнародному ринках праці.

Список використаних джерел:

1. Академічна мобільність: визначення, цілі та ключові положення. 2024. URL: <https://spubl.com.ua/uk/blog/academic-mobility-definition-objectives-and-key-provisions> (дата звернення: 17.05.2025).
2. Академічна мобільність студентів, аспірантів, викладачів. URL: <https://ic.pnu.edu.ua/zahalna-akademichna-mobilnist-stu/> (дата звернення: 23.05.2025).
3. Гуляєва Н. Мобільність викладачів і студентів: проблеми та орієнтири. *Розбудова менеджмент-освіти в Україні*: матер. VI Міжнар. конф. (Дніпропетровськ, 17–19 лютого 2005 р.). Київ: Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. С. 76–81.
4. Загородня А. А. Академічна мобільність як засіб забезпечення якості професійної підготовки фахівців економічної галузі України. *World Science*. 2018. № 4(32). Vol. 7. Р. 42–46. URL: <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/715121/1/2382.pdf> (дата звернення: 18.05.2025).
5. Ковбатьок М. В., Шевчук В. О. Академічна мобільність студентів в умовах розвитку освітніх інтеграційних процесів. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2020. Вип. 30. С. 92–97. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/30_2020ua/19.pdf (дата звернення: 20.04.2025).

САМОПІЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ПРАВОВОЇ ОСВІТИ: ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ

Коваленко Микола, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальність В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С. Сковороди,

Питання правової освіти має достатню попередню ступінь розробленості, але мало хто акцентує на ролі самопізнання, яке є основою правової освіти та вирізняється неабиякою специфікою в умовах викликів війни.

Традиційні освітньо-виховні практики у частині правової освіти сьогодні здебільше не відповідають на такі виклики, бо правовий нігілізм щодо вихідних позицій міжнародного гуманітарного права, законів ведення війни, тощо, який демонструє російський агресор, руйнує канони класичних типів праворозуміння. Це призводить до того, що цивілізована людина відчуває себе розгубленою і знаходиться в умовах невизначеності, де мовби шукає себе. Освіченій людині важко сприймати екзистенційні виклики, які йдуть врозріз

з культурними зразками, яким навчали, за якими виховували, на яких побудовано життєвий досвід. Звернення до власного Я через самопізнання дедалі частіше стає популярним на шляху до відновлення, допомагає уникнути світоглядно-ціннісної кризи.

Отже, самопізнання в правовій освіті постає особливою пізнавальною діяльністю, яка через сукупність послідовних дій приводе до формування правового знання, де особливе місце посідає Я-концепція у загальній концепції праворозуміння та правосприйняття. Формується власний «правовий образ» з конкретним контентом, який є релевантним поточному моменту.

Завдання вихователя у частині формування правової культури полягає у тому, щоб різноманітні практики самопізнання, які переживаються інтуїтивно, сприяли формуванню особистості із високим рівнем правової культури та відповідальності.

ЦИФРОВИЙ СВІТ І КОШТОВНОСТІ ДУХОВНОСТІ: ЗМАГАННЯ ЧИ ВЗАЄМОДОПОВНЕННЯ?

*Корж Ганна, кандидат філософських наук,
доцент кафедри філософії імені професора М.Д.Култаєвої
ХНПУ імені Г.С.Сковороди*

Світові зміни, пов'язані з процесами інформатизації, впливають на всі сфери суспільного і особистого буття людини. Люди мають потребу досягнень. З підручників історії всім нам відомий змагальний характер культури Античності. У сучасному суспільстві пізнього модерну успіх оцінюється грошима чи кількістю людей, на яку поширюється влада. Не заперечуючи важливості розвитку та зрушень у кар'єрних реаліях, необхідності фінансової стабільності, філософи, аналітики, освітяни продовжують замислюватися над фундаментом творчого, особистісного розвитку людини: не вщухають дискусії навколо питань відносин між індивідом і суспільством, цінностей й культури, питань соціальної справедливості, освіти та виховання, прав працівників тощо. В цих емоційних дебатах особливе місце займають етичні питання впровадження штучного інтелекту і технологій.

Сучасний інформаційний світ має множину пропозицій для людей різного віку. Звичайно, проживаючи своє життя, маючи навички пошуку інформації, сучасна людина має доступ до великої кількості веб-ресурсів.

Водночас філософи і педагоги в ситуації впровадження автоматичних систем (алгоритмів) у дедалі більшу кількість галузей людської діяльності бачать не тільки можливості для реалізації економічних глобальних проєктів, а й стурбовані проблемою забезпечення якості освіти особистості, збереження самобутності культур. Так, розмивання меж віртуального і реального в цифровому суспільстві, віртуалізація дійсності, віртуалізація міжособистісних контактів – породжує ілюзію доступності й легкості відносин [2, с. 17]. Ще деякий час тому європейські та українські філософи говорили про наростаючі загрози для міжлюдських відносин. У середині минулого століття Ж. Бодрійяр [1] вказував на руйнування символічного обміну, який був притаманний архаїчним суспільствам. Один з провідних теоретиків постмодерної теорії звертав увагу гуманітаріїв на «символічне насилля», на симуляцію реальності. Ж. Бодрійяр з гіркотою констатував кінець творчої людської праці і виробництва. Думки, попередження, висловлені французьким філософом, є не менш актуальними й для сучасного українського соціуму, інженерів, педагогів, гуманітаріїв.

Осмислюючи процеси глобалізації, український філософ В. Табачковський вказував на такі колізії людського буття як-от:

- 1) схильність людини вважати себе часткою, яка може переважати ціле;
- 2) збереження принципу багатоманітності людського світу, але із зникненням плюралізму культур, зникає й потреба в діалогові культур;
- 3) важливість мистецтва самовладдя;
- 4) урівноваження майже всіх природних особливостей, врівноваження специфіки жіночого та чоловічого типів духовності;
- 5) загрози спотворення процесу глобалізації та перетворення його на неототалітаризм.

Відомий український філософ підсумовує: «турботливе ставлення людини до світу невіддільне від її турботливості щодо самої себе, зокрема, щодо того, аби глобальна антропокультурна криза не переросла в антропокультурну катастрофу» [3, с. 24–28]. Людська схильність (схильність індивідів, спільнот, держав) вважати себе такою часткою, яка може переважати ціле, є наслідком комплексу «меншовартості» чи «понадповноцінності». Змагання в спорті, економічній сфері спонукає людину до активного розкриття своїх природних здібностей, талантів. Без сумніву, активна щоденна праця додає людині впевненості і відваги. Самовираження людини в творчій праці (навіть ризиковій) дозволяє особистості вибрати власний шлях у житті.

Поява такого нового явища інформаційного суспільства як «цифрове суспільство» збагатило соціальну теорію новими «колізійними вимірами» людського буття. Американська дослідниця проблем «цифрової людини» Шопана Зубофф в своїй книжці «Епоха капіталізму» [4] проаналізувала діяльність компаній соціальних медіа та їх вплив на свідомість та поведінку людей. Ідеї-застереження американської дослідниці для світу, в якому простір людської свободи постійно звужується, стають дедалі популярнішими в світі.

В сучасній освіті маємо парадоксальну ситуацію. З однієї сторони, молоді люди, володіючи вміннями і навичками мають доступ до великого масиву даних, але з іншої сторони, методисти та педагоги вказують на недостатню поінформованість учнівської та університетської молоді щодо власної культури, історії, складних і багатогранних соціокультурних змін у теперішній час.

Філософія, мистецтво, наука – сфери людської свідомості, які акумулюють в собі людський досвід, впливають на духовний стан особистості, пробуджують в людині творче начало. Початок осмислення різноманітних явищ людського буття містить у собі потенціал розкриття вищих духовних здібностей, волі, моральних, естетичних почуттів особистості.

Список використаних джерел:

1. Бодріяр Ж. Символічний обмін і смерть. Львів. Кальварія. 2004. 376 с.
2. Дзьобань О. Цифрова людина як філософська проблема // Інформація і право. 2021 №2(37) С. 9–19.
3. Табачковський В. Культура в умовах глобалізації / Людина і культура в умовах глобалізації. Збірник наукових статей. К. Парапан. 2003. С. 22–34.
4. Zuboff Shoshana The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. London. 2019.

ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВИКЛИКІВ XXI СТОЛІТТЯ

*Куцепал Світлана, доктор філософських наук, професор,
професор кафедри теоретико-правових дисциплін*

Полтавського юридичного інституту

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Інститут української освіти у XXI столітті змушений суттєво трансформуватися, ці трансформації детерміновані низкою причин. Хронологічно першою з них можна вважати цифровізацію «процес, який

пов'язаний з активним створенням, використанням, удосконаленням інформаційно-комунікаційних технологій»[5, с. 77]. Саме інформаційно-комунікативні технології, підсилені технологіями штучного інтелекту, машинного навчання, наявністю практично необмежених баз даних, що забезпечують доступ до інформації широкому колу споживачів є суттєвими характеристиками цифровізації. Безмежні масиви інформації, доступні у цифровому світі, породжують явище «інформаційної булемії», коли людині надається багато інформації, але вона не може її втримати, нічого не пам'ятає, адже нейронні зв'язки закріплюються в мозку лише за наявності досвіду. Одним з наслідків цифровізації та бурхливого розвитку комп'ютерних технологій є зміна домінантної когнітивної моделі соціуму, замість моделі «знання» пріоритетною стає модель «інформації».

Наступним викликом можна вважати пандемію Covid-19, яка досить швидко змусила освітян освоювати ІТ-технології, коли «учасники віддалено спілкуються через Інтернет за допомогою спільних віртуальних платформ, взаємодіючи синхронно в режимі реального часу за допомогою технології передачі медіаданих Voice over IP та обладнання вебкамер» [6] і переводити навчання на інтернет-платформи для комунікації поза межами навчальних закладів, опанувати Zoom-навчання та різноманітні цифрові платформи для контролю успішності.

Платформа Zoom має і певні переваги, і недоліки. «Основні переваги – найбільш дружній інтерфейс серед усіх платформ, простота використання та можливість підключення до заняття за посиланням без необхідності встановлювати додаткове програмне забезпечення. Основний недолік – проблеми з безпекою даних. На даний момент частково ця проблема вирішена, зокрема захиститися від «бомбардування Zoom» можна за допомогою використання зали очікування та двохфакторної авторизації користувачів» [1, с.61]. І якщо при проведенні лекцій платформа Zoom є досить зручною, дозволяє візуалізувати викладення матеріалу за допомогою демонстрації презентації або іншого навчального матеріалу, дозволяє студенту зосередитися на розповіді викладача, бо немає відволікаючих факторів як у лекційному занятті офлайн, а при необхідності викладач може записати лекцію та виставити її на відповідній цифровій платформі (наприклад, Google Classroom, Moodle) то практичні та семінарські заняття все ж вимагають очного формату комунікації.

У лютому 2022 року український освітянський загал стикнувся з реаліями повномасштабної війни і опановував навчання в укриттях, під дзижчання дронів та моторошні звуки вибухів.

Проте, були й виклики зовсім іншого характеру, які також суттєво вплинули на освітні практики – цифровізація, кліпове мислення, віртуалізація, як наслідок – суттєво зростала роль критичного мислення як інструментарію освіти, адже «освіта, розрахована на перспективу, повинна будуватися на основі двох нерозривних принципів: умінні швидко орієнтуватися у стрімко зростаючому потоці інформації і знаходити потрібне та вмінні осмислити і застосувати отриману інформацію» [7].

Так зване «кліпове мислення» характерне зараз для багатьох студентів, коли образ реального світу створюється за допомогою уривків різноманітної інформації й осколків вражень (схожого з перемиканням каналів (zapping)) не потребує включення уваги, рефлексії, осмислення, оскільки в умовах перенавантаження та майже миттєвого оновлення інформації, відсутності часового розриву між нею все побачене та почуте швидко втрачає актуальність і стає застарілим [4, с.86], вони не сприймають інформацію, яка вибудована в моделі когнітивного стилю, орієнтованого на лінійний текст.

Це проявляється і в комунікації під час навчального процесу, бо відповіді студентів зазвичай не мають вступу, вони прагнуть одразу відповідати по суті питання, тому досить часто відповідають коротко і дивуються додатковим запитанням. Не часто можна почути відповідь студента, де чітко простежуються причинно-наслідкові зв'язки, а саме міркування вибудовується за класичною схемою «теза – аргументація – висновок».

Zoom-навчання активізувало використання цифрових платформ при оцінюванні знань студентів (як поточний контроль, так і підсумковий – проведення заліків та іспитів), при цьому варто зазначити, що серед студентів багато охочих замінити традиційний спосіб підсумкового контролю та ці інноваційні методики.

«Основними перевагами використання цифрових платформ при оцінюванні студентів є:

1. Автоматизація процесів: використання спеціалізованого програмного забезпечення дозволяє швидко та ефективно оцінювати студентів без необхідності ручного введення даних.

2. Об'єктивність: ІТ-системи можуть оцінювати роботу студентів на основі заздалегідь визначених критеріїв, що виключає суб'єктивний фактор.

3. Можливість індивідуалізації: за допомогою інформаційних технологій можна створювати персоналізовані завдання і тести для кожного учня, враховуючи його рівень знань і навичок.

4. Моніторинг прогресу: ІТ-системи дозволяють відстежувати прогрес студентів протягом усього процесу навчання, що допомагає своєчасно виявляти проблеми та коригувати навчальний план.

5. Зручність та доступність: студенти можуть здавати тести та екзамени онлайн з будь-якого місця, що робить процес оцінювання більш зручним та гнучким.

6. Ефективне використання даних: інформаційні технології дозволяють аналізувати великі обсяги даних про успішність студентів, що допомагає оптимізувати процес навчання та підвищити його ефективність» [3, с. 9].

Розробляючи освітні стратегії, потрібно враховувати той факт, що людина ХХІ століття повинна постійно вдосконалювати, збагачувати та поповнювати когнітивний багаж впродовж життя, задля того, щоб сформувати «мислення, яке на виході формує не лише вміння використовувати кілька відсотків операційних можливостей власного мозку (свідомо аналізувати, синтезувати, робити власні висновки, бачити проблему з різних сторін тощо), а й – позицію, духовну наповненість особистості» [2, с. 115]. Саме такий тип мислення забезпечить креативність, ініціативність, гнучкість, мобільність, тобто ті характеристики особистості, які дозволять їй швидко орієнтуватися у будь-якій ситуації як соціального, так і екзистенційного плану.

Починаючи з 2020 року у сфері вітчизняної освіти, внаслідок пандемії та локдаунів, повномасштабної війни навчання в аудиторіях, бібліотеках та лабораторіях стрімко змістилося у дистанційний формат, трансформувалося у навчання з використанням гаджетів та інформаційно-комп'ютерних технологій, що забезпечують співпрацю між викладачем і студентами, організацію самостійної роботи з матеріалами інформаційної мережі тощо.

Безособова інформація, трансформація комунікації, інформаційні технології, «мережева освіта», інноваційні загальноосвітні мережі, необхідність генерації нових освітніх спільнот, які базуються на творчому, креативному підході викладача до свого предмету, поєднаному з активним використанням можливостей мережі Інтернет, ерозія знання, поширення беззмістовної і непотрібної інтерактивності, яка стає тредном в освітньому процесі, втрати орієнтації у інформаційних потоках - це далеко не повний перелік викликів, на які має реагувати вітчизняний інститут освіти.

Сучасна освіта не повинна зациклюватися на тому, щоб лише транслювати, передавати знання, бо це обмежує потенціал освіти. Освіта ХХІ століття має бути людиноцентричною, надавати інструменти та можливості індивіду у пошуках сенсів, надавати засоби для їх виявлення та втілення.

Список використаних джерел:

1. Гайтан О.М. Порівняльний аналіз можливостей використання інструментарію вебінарорієнтованих платформ Zoom, Google Meet, Microsoft Teams в онлайн-навчанні. *Інформаційні технології і засоби навчання*. 2022. Том 87, №1. С.33–67.
2. Гусєва С. О. Шляхи практичного розвитку критичного мислення учнів початкових класів. *Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми*. 2012. № 30. С. 114–120.
3. Ільєнко О. Освітні цифрові платформи та об'єктивність оцінювання студентів. «Освіта і доля нації». «Мораль, право, освіта – заповіт І. Канта сучасному людству»: Матеріали XXV Міжнародної науково-практичної конференції (24 травня 2024 року)/ Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Електронне видання – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2024. С.7–10.
4. Соболева С.М. Кліпове мислення як соціально-психологічний феномен та його роль у навчально-пізнавальній діяльності студентів. *Теорія і практика сучасної психології*. 2019.№3.Т.2. с.86–90.
5. Якушко І. Сутність та особливості цифрової трансформації. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2022. Вип. 4(28). с. 75–82.
6. Gegenfurtner A., Ebner Ch., Webinars in higher education and professional training: A metaanalysis and systematic review of randomized controlled trials, *Educational Research Review*, 2019. vol. 28.
7. Halpern D. F. Thought and Knowledge: An Introduction to Critical Thinking. Third edition. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 1996. 205 p.

ФІЛОСОФІЯ ЗДОРОВ'Я ЯК МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДґРУНТЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ШКОЛА СПРИЯННЯ ЗДОРОВ'Ю»

*Лецишин Денис, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
кафедри початкової і професійної освіти, ХНПУ імені Г. С. Сковороди*

У контексті нашого дослідження проблеми реалізації технології «школа сприяння здоров'ю» важливе значення має філософія здоров'я як методологічне підґрунтя її розв'язання. Інтеграція філософії здоров'я з освітою забезпечує формування цілісного підходу до життєдіяльності здобувачів освіти на індивідуальному, видовому і біосферному рівнях, що є підставою для розуміння глибинної сутності особистості.

Якщо звернутися до історії проблеми сприяння здоров'ю, то ми бачимо, що її витoki сягають епохи Античності. «Три знаряддя є у лікаря: слово, рослина і ніж», що відіграє першочергову роль у стародавніх цілителів. Безумовно, це пов'язано з пантеїстичним світоглядом стародавніх людей,

з їхнім цілісним, космічним сприйняттям людини і світу, з наївним, але більш істинним усвідомленням причинно-наслідкових зв'язків між здоров'ям і хворобою. Саме тому в стародавніх культурах здатність людини підтримувати здоров'я визначала її статус у суспільстві. Наприклад, перші вавилонські лікарі були жерцями, а їхніми основними засобами оздоровлення є обряди і магія. Перший єгипетський цілитель Імхотеп (2830 р. до н. е.) – жрець, на честь якого в Мемфісі споруджений храм, що слугував одночасно і шпиталем, і медичною школою. Здоров'язбережувальна практика протягом тривалого часу вважалася винятковим правом магів Персії та брахманів Стародавньої Індії. Дослідники припускають, що батько Гіппократа був одним із жерців Асклепія – бога медицини в давньогрецькій цивілізації [2].

Згідно з Гіппократом, цілителям мають бути притаманні, поряд із працьовитістю та постійним удосконаленням у професії, привітність і чуйність: він повинен уміти завоювати довіру хворого, а для цього зберігати лікарську таємницю, підтримувати пристойний і охайний вигляд. Уже на той час причини порушень здоров'я Гіппократ тісно пов'язував із місцевістю, у якій мешкає людина (вплив пори року, клімату, повітря, води, харчування), і способом її життєдіяльності (нестача або надлишок фізичних вправ, вік, стать, темперамент, звички, спадковість). Він виокремлював загальні для всіх людей даної місцевості причини порушень здоров'я, що залежать від конкретних умов довкілля, та індивідуальні причини, що визначаються способом життя і спадковістю. Також Гіппократом виділено чотири основні типи статури і темпераменту людей (холеричний, флегматичний, сангвінічний і меланхолійний). На думку стародавніх греків, особливості кожного з них визначають схильність до різних захворювань, і вимагають від лікаря різного підходу в оздоровленні [3].

Проривом у сфері збереження здоров'я стає те, що Гіппократом запропоновано лікувати не хворобу, а людину, розглядаючи її як сукупність душевних і тілесних властивостей. Він уважав, що не тільки лікар, але і хворий мають спрямувати на відновлення здоров'я всі свої сили, адже людина наділена волею і свідомістю, матеріальною і духовною сутністю, тілом і душею. Це пояснюємо тим, що в сучасній філософії здоров'я поступово зникає людина в усій повноті її буття, а замість цього в центрі уваги постають тіла як предмети для лікарських маніпуляцій, що позбавлені найголовнішого – душі.

Особлива увага до духовної складової в людині приділяється вже в піфагорійській школі, школі Платона і частково Аристотеля. Зокрема, Піфагор пов'язує здоров'я з гармонією, а хворобу – з відсутністю гармонії,

зцілюючи душу і тіло людини музикою. Згідно з його вченням, гармонія мелодії зцілює душу, бо єдиний числовий музичний порядок притаманний і людині, і космосу.

Згідно з концепцією Платона, здоров'я залежать від гармонізації фізичного тіла і душі. На його думку, здоров'я – це, насамперед, здатність душі людини управляти тілом і його частинами. Для того, щоб душа передчасно не розлучилася з тілом, необхідно підтримувати здоров'я тіла. Платон вважає, що саме душа обумовлює життєві процеси, оскільки вона безсмертна і підноситься над тілом. Відповідно зв'язок із недужною душею гірший, ніж із недужним тілом [5].

З погляду Аристотеля, здоров'я більш цінне, ніж засоби, що зцілюють. Оскільки хвороба перешкоджає людині шлях до нормальної діяльності, отримання блага і задоволення. Тож основна мета – це підтримання здоров'я в будь-який спосіб. На відміну від платонівської концепції душі як ідеї, людська душа в Аристотеля перебуває в єдності з людським тілом, тому умовою здоров'я тіла є рівновага між ними.

У середні віки характер і рівень підтримання здоров'я аргументується з позиції християнської антропології, зокрема, спробою співвіднесення душі й тіла. Безсумнівно, під впливом християнської антропології Парацельс (філософ і послідовник Гіппократа, який започаткував фармакологію) розглядає фізичне тіло людини як вмістилище душі [1]. У межах учення Парацельса повною мірою розвивається патерналізм як тип взаємозв'язку лікаря і пацієнта. На той час медична культура використовує латинський термін *pater* – «батько», що активно поширюється християнством для фіксації зв'язків між лікарем і пацієнтом, для яких характерними є позитивна психоемоційна прив'язаність і соціально-моральна відповідальність [там само].

Видатний лікар XVI століття Джероламо Кардано активно застосовує сугестивну терапію, розглядаючи її як необхідну й ефективну складову будь-якого здоров'язбережувального впливу. Він усвідомлює значення довіри і стверджує, що успішність відновлення здоров'я багато в чому визначається вірою пацієнта в лікаря [1].

Традиційна близькість збереження здоров'я до філософії, що бере початок із античних часів, поступово втрачається, дистанціюється від філософії та релігії, набуває ознак філософії Нового часу [6].

З другої половини XX століття зміни в теорії та практиці здоров'язбережувальної діяльності набувають принципово нового характеру. Нові можливості пов'язані не стільки з лікуванням, скільки з управлінням

людським життям. Сучасна галузь охорони здоров'я отримує реальну можливість «давати» життя (штучне запліднення), визначати і змінювати його якісні параметри (генна інженерія, транссексуальна хірургія), відсувати «час» смерті (реанімація, трансплантація, геронтологія). Тож антрополого-онтологічні проблеми поступово набувають світоглядного і аксіологічного характеру, що значно розширює межі її компетенції [4].

Як бачимо, тісний зв'язок збереження здоров'я з філософією та релігією формується в європейській культурі тисячоліттями. Започаткована християнством і поглиблена філософією мета людського існування поступово наповнюється конкретними орієнтаціями, цінностями і реалізується в конкретній здоров'язбережувальній діяльності, а нові реалії потребують духовного переосмислення.

Отже, сучасна філософія збереження здоров'я переживає гостру соціально-історичну і духовно-моральну кризу. Звернення до проблеми здоров'я людини як центральної та наскрізної для всієї сукупності антропологічних наук, розгляд людини як системи (у єдності внутрішнього і зовнішнього, матеріального і духовного) дає можливість вироблення нових підходів і концепцій для формування світогляду третього тисячоліття. Домінантою стає духовність людини в усьому багатоманітті її проявів, оскільки тільки з цієї позиції сучасна цивілізація найповніше зможе реалізувати своє право на історичне існування.

Список використаних джерел

1. Антонюк Т. Л., Плахтій М. П. Середньовічна філософія та проблеми здоров'я людини. *Основи здоров'я*. 2016. № 9. С. 25–28.
2. Воскобойнікова Г.Л. Історичний нарис розвитку філософії здоров'я та здоров'язбереження в суспільстві і освіті. *Педагогіка здоров'я*: зб. наук. праць II Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 290-річчю з дня народження Г.С. Сковороди (Харків, 7 квіт. 2012 р.) / голов. ред. І.Ф. Прокопенко. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2012. С. 45–49.
3. *Дискурс здоров'я в освіті : філософія, педагогіка, антропологія, психологія* : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю присвяченої 120 річниці з дня народж. Миколи Олександровича Бернштейна 16-17 верес. 2016 р., м. Вінниця). Т. 3. Вінниця : ТОВ Планер, 2016. 190 с.
4. Набока В. С. Філософські аспекти. Проблеми здоров'я та здорового способу життя. *Основи здоров'я*. 2011. № 1. С. 5–10.
5. Рик С. Соціально-філософські виміри здоров'я людини. *Гуманітарний вісник державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький педагогічний університет імені Григорія Сковороди»* : зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2011. Вип. 23. Педагогіка. Психологія. Філософія. С. 409–412.
6. Формування нової філософії здоров'я засобами освіти. *Проблеми освіти*. 2004. Вип. 35. С. 165–170.

КРЕАТИВНІСТЬ У ПОВСЯКДЕННОМУ ЖИТТІ: ОСВІТНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ

*Логун Віталій, здобувач третього освітньо-наукового рівня
спеціальність В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С.Сковороди*

Утвердження креативності в повсякденному житті вимагає переосмислення самих підвалин освітнього процесу. Насамперед, творчість не повинна залишатися «екзотичною» здібністю окремих особистостей, а має стати невід'ємною компетенцією кожного. Для цього освітні практики мають відмовитися від шаблонного заповнення «правильними» відповідями та зосередитися на відкритих завданнях, які стимулюють генерувати кілька варіантів рішень. У реальному житті ми щодня стикаємося з ситуаціями, що потребують гнучкості мислення – від вибору нетипових маркетингових ходів у бізнесі до нестандартних побутових рішень, і лише системна практика творення ідей у навчанні може закласти цю навичку назавжди.

Ключовим елементом формування творчого мислення є поєднання індивідуальних та колективних практик. На індивідуальному рівні корисними є різноманітні рефлексивні інструменти – від ведення щоденника ідей до створення власних міні-проектів, які допомагають учневі відслідковувати власний прогрес і критично переосмислювати досвід. Водночас групова робота над міждисциплінарними завданнями, ігрові сесії з елементами рольових ігор і спільні «мозкові штурми» дозволяють виробити навички комунікації, емпатії та швидкого синтезу різних поглядів. Саме цей баланс індивідуального занурення у процес творчості й взаємодії з іншими стимулює народження справді нових ідей.

У новому освітньому середовищі роль викладача радикально трансформується: він перестає бути одноосібним джерелом інформації й стає фасилітатором креативних процесів. Педагог створює «безпечний простір» для помилок і експериментів, ставить відкриті питання, що провокують глибоке занурення у проблему, і підтримує кожного учня в процесі пошуку власних рішень. Завдяки цьому студенти не лише здобувають знання, а й учаться продукувати їх: вони експериментують із різними підходами, аналізують результати і розвивають навички метапізнання – розуміння, як саме вони мислять.

Сучасні цифрові інструменти значно розширюють можливості для практики творчого мислення. Платформи для ментальних карт, сервіси для колективної візуалізації ідей, адаптивні навчальні системи з елементами

штучного інтелекту можуть автоматично підлаштовувати завдання під індивідуальний стиль навчання та пропонувати додаткові виклики. Проте важливо пам'ятати: технології – лише засіб, а не мета. Завдання освітнього дизайну – поєднати гнучкість цифрових рішень із глибинною роботою над внутрішніми мотиваціями учня, формуючи відчуття автономії й відповідальності за свій навчальний шлях.

Перенесення творчих практик у повсякденне життя є невід'ємною складовою успіху оновленої дидактики. Учні мають бачити, що навички генерації ідей працюють не лише в межах класу чи студії, а й у реальних ситуаціях: у вирішенні міжособистісних конфліктів, у розробці персональних проєктів, у плануванні та організації власного часу. Такий досвід формує стійку віру в можливість особистості впливати на світ навколо і не чекати зовнішніх «інструкцій» для дії.

Оцінювання творчого мислення потребує нових підходів: замість підрахунку правильних відповідей і балів за стандартні тести до центральних показників входять кількість альтернативних ідей, рівень рефлексії і здатність обґрунтувати свій вибір. Аналітика е-портфоліо, соціометричні інструменти для дослідження якості взаємодії в командах, регулярні самооцінки стають індикаторами успіху, який важко виміряти цифрами, але легко помітити у здатності учня самотійно керувати власним розвитком.

Нарешті, важливо забезпечити безперервний професійний розвиток педагогів, адже саме від їхнього ставлення та компетенцій залежить якість впровадження креативних практик. Окрім технічних тренінгів із нових платформ і методів, необхідні курси з психології мислення, дизайн-мислення, фасилітації групових процесів. Тільки поєднання гуманітарної підготовки, педагогічної майстерності та технологічної грамотності дозволить створити справді людиноцентричне середовище, де творче мислення стане органічною частиною життя кожного студента.

Список використаних джерел:

1. Андрущенко В.П. (2021). *Освіта у вимірах гуманітарної культури*. Київ: Знання України.
2. Гуревич Р. С. (2020). *Філософія освіти: креативні імперативи сучасності*. Харків: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.
3. Кузьміна Н. В. (2022). *Формування креативного мислення студентів у процесі професійної підготовки*. Львів: СПОЛОМ.
4. Левківський К. В. (2019). *Креативність як ключова компетентність в освітньому процесі*. Педагогічний альманах, №42, 113–117.
5. Коберник О. М., Пінчук І. І. (2023). *Інноваційні методи розвитку творчого мислення в учнів*. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, №198, 84–89.
6. Шевченко С. В. (2020). *Психолого-педагогічні умови розвитку креативності в сучасній школі*. Київ: ІЗМН.

ФУТУРОЛОГІЯ СВІТУ ДИТИНСТВА
З ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ
Лугова Марія, здобувачка 3-го освітньо-наукового рівня освіти,
4-го року навчання, кафедри філософії імені М.Д. Кулмашової
ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Феномен дитинства завжди був дзеркалом антропологічних уявлень епохи. Те, як суспільство мислить дитину, свідчить не лише про його моральні й педагогічні орієнтири, а й про глибинні філософські настанови щодо природи людини, її потенції, меж і майбутнього. У ХХІ столітті на тлі технологічної експансії, генної інженерії, цифрової трансформації досвіду, виникає нагальна потреба переосмислити те, чим є дитинство у нових умовах та яким воно може стати.

Дитина майбутнього постає на перехресті антропотехнік та біоетичних дилем: між бажанням контролювати її розвиток і необхідністю зберегти спонтанність, відкритість, гру. У цьому контексті філософсько-антропологічний підхід виявляється особливо продуктивним, адже дозволяє подивитися на дитинство не як на етап психосоціального розвитку, а як на первинну форму людського буття, що несе в собі потенцію становлення.

Звернення до футурології дитинства – не спроба передбачити конкретні сценарії, а радше виявити ті філософські межі, вихід за які загрожує втратою самої людяності, втрати дитинства як простору гри та уяви. У сучасному світі, де кордон між природним і штучним стає дедалі умовнішим, феномен дитинства опиняється в центрі антропологічної кризи: якщо тіло можна змінити, психіку – спрограмувати, а свідомість – симулювати, то що залишається від дитинства як унікального стану становлення, вразливості та відкритості?

Ж. Фреско [3], футуролог і засновник проекту Венера, у своїх працях описував світ майбутнього, де технології повністю інтегровані в соціальні структури, а розвиток особистості ґрунтується на науково обґрунтованих підходах до виховання. У його уявному технологічному суспільстві дитина більше не формується стихійно, а є продуктом системного «соціального дизайну» – з програмами формування мислення, адаптації до ресурсно орієнтованої економіки, мінімізації конфліктів. На перший погляд, це гуманістичний проект – дитина зростає у світі без війни, бідності, стресу. Та з філософсько-антропологічної точки зору постає запитання: а чи лишається простір для непередбачуваності, гри, спонтанного етичного становлення в світі, де все оптимізовано й керовано? Це питання має не лише онтологічний,

а й психологічний вимір. Згідно з класичними та сучасними дослідженнями дитячого розвитку, саме спонтанність, гра, афективна взаємодія й можливість помилятися є ключовими умовами становлення цілісної, самостійної особистості.

В цьому контексті, Ж. Піаже [5] підкреслював, що розвиток дитини є процесом активного конструювання знань через власну діяльність – експерименти, помилки, адаптації. Якщо все середовище є надто керованим або передбачуваним, воно не дає простору для внутрішнього засвоєння й реконструкції досвіду, а отже – гальмує автономне мислення. Ці фундаментальні положення психології розвитку опиняються під загрозою в умовах тотальної цифровізації. У все більш алгоритмізованому світі дитина стає користувачем, споживачем контенту, або навіть об'єктом даних – її увага, звички, реакції відстежуються, прогножуються і коригуються.

Ширення віртуальних освітніх середовищ, адаптивних платформ навчання, програм з ранньої стимуляції когнітивних здібностей – усе це спрямовано на ефективність і результат. Але втрачається те, що не вимірюється: емоційне навчання, тілесне освоєння світу, випадкові відкриття. Соціалізація через екрани позбавляє дитину тілесного досвіду, погляду, паузи, дотику, спільного мовчання – усього того, що складає тканину міжлюдської присутності. Філософи феноменології, зокрема М. Мерло-Понті [2], підкреслювали значення живого спілкування як джерела пізнання й смислу. Віртуальна реальність, якою б «інтерактивною» вона не була, залишається симулякром досвіду.

Таким чином, цифровізація дитинства загрожує не лише емоційній, але й онтологічній цілісності дитини. Якщо дитина більше не живе у світі непередбачуваності, тілесної взаємодії, реальної гри, то постає питання результату такого формату розвитку.

У цьому контексті варто звернутися до філософії П. Слотердайка [6], зокрема до його концепції антропотехніки, де він розглядає людину постіндустріального світу як «постпасивну істоту» (Postpassives Wesen) – таку, що підпорядковується вже не божественному провидінню чи стихійному порядку, а технологічним і біоетичним регламентаціям. У цьому сенсі дитина постає не як автономний суб'єкт із внутрішньою потенцією до розвитку, а як об'єкт інженерного конструювання, чий життєвий сценарій проектується заздалегідь. Вона стає адресатом зовнішніх впливів – освітніх стратегій, цифрових інтерфейсів, алгоритмічних рекомендацій – які формують її без прямої участі у власному становленні. Цей стан є не стільки пасивним, скільки постпасивним: ззовні він може виглядати як активна участь (дитина

щось вибирає, реалізує взаємодію, навчається), однак внутрішній горизонт цього вибору вже структурований наперед.

У результаті ми маємо справу з дитиною як постсуб'єктом, яка не просто підпорядковується соціальним очікуванням, а існує всередині оптимізованих сценаріїв поведінки й розвитку. У цьому світі вже не гра, а тренінг, не помилка, а порушення протоколу, не уява, а візуалізація – визначають норми навчання і взаємодії. Така трансформація підважує саму онтологію гри, яка, згідно з концепцією Й. Гейзінга, є не просто елементом дитячого розвитку, а першоосновою культури. У «Homo Ludens» [1] Гейзінга стверджує, що саме гра – вільна, неутилітарна, позапрагматична дія – становить витoki людської творчості, моралі, мистецтва і права. Культура починається не з інструкції, а з імпровізації, не з алгоритму, а з подиву.

У цифровому суспільстві, що тяжіє до стандартизації й передбачуваності, гра як фундаментальна форма відкритості до світу зазнає редукції до програмованої активності. Тим самим звужується онтологічний горизонт людського становлення, у якому дитинство відіграє ключову роль як фаза відкритої, незавершеної і нераціоналізованої суб'єктності.

Становлення дитини у високотехнологічному світі несе не лише антропологічні, а й глибокі етичні виклики. Якщо людське майбутнє проектується як оптимізована система без ризиків, помилок і емоційних коливань – чи залишається в ньому місце для такої цінності, як вразливість? Вразливість – це не вада, а передумова етичного зростання. Дитина має право бути недосконалою, нераціональною, непередбачуваною. Саме в цьому праві й полягає її людяність.

Етичні моделі майбутнього тяжіють до функціоналізму: оцінка ефективності, користі, відповідності нормам. Але таке бачення вступає в конфлікт із філософською ідеєю дитинства як простору відкритої потенції, де етика не задається наперед, а виникає в контексті зустрічі, гри, розуміння і співприсутності. На цьому наголошують як філософи феноменологічного напрямку, так і сучасні етичні мислителі, зокрема Е. Левінас [4], який бачив джерело етики у відповідальності перед обличчям Іншого, а не у дотриманні правил.

Майбутнє, в якому дитинство позбавляється простору для помилки, гри, спонтанної емоційної реакції, стає етично збідненим середовищем, де формування суб'єкта відбувається за шаблонами, а не у взаємодії з Іншим і світом. Парадоксально, але саме у дитячій вразливості – ключ до збереження гуманістичної парадигми в майбутньому. Якщо ми відмовляємося визнавати за дитиною право бути слабкою, такою, що ще тільки становиться,

ми відмовляємося від усього, що робить людину морально емпатичним і живим створінням.

Отже, футурологічний погляд на дитинство з філософсько-антропологічної перспективи дозволяє не лише осмислити можливі трансформації дитячого досвіду, а й визначити онтологічні та етичні межі, вихід за які загрожує втратити саму сутність людського. Дитина майбутнього – не лише об’єкт інженерії чи соціального проектування, а передусім носій гри, уяви, вразливості, що й забезпечує сталість людської культури. Збереження цього простору – не консервативний жест, а етичний імператив у світі, що занадто швидко рухається до алгоритмізації всіх вимірів буття. Урешті, не технологічна досконалість, а права на недосконалість має стати критерієм гуманного майбутнього.

Список використаних джерел

1. Гейзінга Й. Homo Ludens. Досвід визначення ігрового елемента культури / пер. з англ. О. Мокровольського. Київ : Основи, 1994. 250 с.
2. Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття / пер. з фр., післямова та прим. О. Йосипенко, С. Йосипенко. Київ : Український Центр духовної культури, 2001. 552 с.
3. Fresco J. The Best That Money Can't Buy: Beyond Politics, Poverty, & War. Venus, FL : Global Cyber-Visions, 2002. 126 p.
4. Levinas L. Totalité et infini. Essai sur l'extériorité. Paris : Le Livre de poche. Biblio essais, 1990. 346 p.
5. Piaget J. The Language and Thought of the Child. London : Routledge & Kegan Paul, 1959. 288 p.
6. Sloterdijk P. Du mußt dein Leben ändern: Über Anthropotechnik. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2009. 723 p.

ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:

ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ

Максименко Роман, здобувач третього освітньо-наукового рівня спеціальності В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С.Сковороди

В часи бурхливого розвитку сучасної цивілізації, її глобального характеру, який тісно пов'язаний з високим рівнем інтелектуалізації, зростанням обсягу інформації, проривом в сфері цифрових технологій, штучного інтелекту, освіта все більше відіграє роль у становленні сталого розвитку людства.

Національна система освіти потребує модернізації, актуалізації, необхідності переосмислення її ціннісних, світоглядно-методологічних,

філософських, культурологічних засад тощо. Перед освітянами, філософами, інтелектуалами постають актуальні питання як готувати фахівців, яку модель виховання запропонувати в процесі виховних практик, враховуючи соціально-економічні умови (які, на жаль, мають негативний вектор), політико-ідеологічні конфлікти, кризові явища, що супроводжують людство на новому етапі формування глобальної цифрової цивілізації.

Для сталого розвитку суспільства освіта повинна бути не тільки в теоретичному вимірі, а й мати суттєвий практичний і стратегічний наратив, щоб відповідати новітнім пріоритетам та принципам сучасного українського суспільства, примножити економічну і політичну могутність нації.

Наука, інтелект, освіта мають бути в пріоритеті для ефективних капіталовкладень.

Проблеми сутності освіти, її цінностей були актуальними ще з часів стародавніх цивілізацій. Концепт освіти з часом поступово обростав новими цілями, гіпотезами, концепціями, прогнозами. Великий вклад в обґрунтування філософських проблем освіти і освітнього середовища внесли відомі інтелектуали різних епох, серед них Сократ, Аристотель, І. Кант, Я. Коменський, І. Песталоцці, Дідро, Ж. Руссо, Г.С. Сковорода, Сухомлинський, Макаренко, Ушинський, В.П. Андрущенко, М.Д. Култаєва, Є.К. Бистрицький, А.М. Єрмоленко, В.Г. Кремень, В.Г. Табачковський та багато інших.

Треба зазначити, що сучасна освіта має статус соціального інституту, є наріжним, визначальним каменем для подальшого динамічного сталого розвитку українського суспільства, враховуючи традиції народу України, загальнолюдські цінності, ідеали демократії, з повагою до всіх акторів, що задіяні в освітньому середовищі. Потрібен ефективний пошук особливих форм взаємодії держави, громадянського суспільства, соціальних груп, науково-педагогічних колективів, організацій, освітянських інституцій.

На даний час вітчизняній освіті необхідно позбавлятися від догматизму, застарілих методик та практик, мати за орієнтири новітні досягнення науки, ставку робити на молодь, яка усвідомлено, адекватно обирає сферу майбутньої професійної діяльності, має аналітичне, креативне, критичне мислення.

Глобальне інформаційне суспільство, яке має на мету сталий розвиток, потребує інтенсифікації якісних змін в навчальній та методологічній компонентах освіти, створення інноваційної освіти, яка б надавала більшої самостійності для особи, щоб бути здатною до професійної діяльності в динамічно змінюваному соціумі та світі. Освіта є важливим і дієвим важелем інтелектуального повороту у бік розвинутого громадянського суспільства, свободи, толерантності, відповідальності, гуманістичних цінностей.

Сучасний професіонал повинен мати розуміння необхідності безперервної освіти, постійного оволодіння передовими технологіями, знаннями, скарбами культури, мати відповідні рівні компетенцій, здатність до діалогу, адаптації до нових умов, знаходити нестандартні рішення, мати високий рівень професіональної ерудиції. Для сталого розвитку країни треба посилювати взаємодію системи освіти з соціальною сферою, громадянським суспільством та економікою, подолати дисгармонію між освітніми практиками та виробництвом, подолати відчуженість науки від виробництва, готувати професіоналів нової формації на базі модернізованих, актуальних матеріально-технічних ресурсах.

УНІВЕРСИТЕТ МАЙБУТНЬОГО: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

*Мелков Юрій, доктор філософських наук, старший дослідник,
головний науковий співробітник
відділу соціальних та інституційних трансформацій у вищій освіті
Інститут вищої освіти НАПН України*

Говорити про майбутнє будь-якої сфери людської діяльності – справа не дуже вдячна та ефективна, але розмірковувати про майбутнє освіти – тим більше. Адже саме освіта, й насамперед освіта вища, має готувати людину до життя у світі майбутнього: адекватність і результативність такої підготовки можуть бути оцінені повною мірою лише згодом, лише у самому майбутньому, коли виправляти та корегувати помилки та недоліки сенсу вже не буде. Освіта завжди має працювати «на випередження», але вона нерідко й помиляється щодо природи та потреб нових більш або менш прогнозованих реалій, які ще не настали, – звично екстраполюючи при цьому на майбутнє тенденції та моду, очевидно наявні у ситуації сьогодення.

У контексті України «випереджальний» характер вищої освіти виявляється тим більш актуальним, що мова йде про потреби повоєнного відновлення країни, – втім, не зважаючи на те, що окремі риси такого відновлення виявляються очевидними (необхідність відбудови зруйнованої інфраструктури, потреби адаптації ветеранів до мирного життя тощо), загальна ситуація у складному й навіть «понадскладному» світі залишається непередбачуваною та неоднозначною (концепція «VUCA»). Звичайно, менш

віддалена перспектива більше піддається прогнозуванню; так, за останнім (лютий 2025 р.) звітом Всесвітнього економічного форуму, «робітники можуть очікувати, що дві п'ятих (39%) їх наявних навичок будуть трансформовані або виявляться застарілими протягом періоду 2025–2030 рр.» [2, с. 6]. Цікаво, що даний показник виявляється меншим, ніж у прогнозах 2023 р. та особливо 2020 р., напередодні пандемії (відповідно, 44 та 57%), – адже значна кількість робітників вже пройшли зміну або підвищення кваліфікації.

Проте, для вищої освіти в цілому подібна ситуація обертається все ж таки неабияким викликом, і в тому числі з огляду на обмеженість здатності до перекваліфікації, адже дана процедура адаптації до змін передбачає скоріше еволюційний, ніж революційний характер цих останніх. За умов світу, що стрімко трансформується та не є повністю передбачуваним, цілком можливо, що навіть базові навички можуть потребувати радикальної зміни, оскільки не надаватимуть можливості пере- чи підвищення кваліфікації, – якщо умовна більшість навчального матеріалу здатна застарівати швидше за відповідні оновлення програм, постає питання про більш радикальну трансформацію вищої освіти в цілому. І зокрема – про нагальну потребу досягнення синергії у напрямках розвитку вищої освіти та інших сфер суспільної діяльності [1].

Так, можна стверджувати, що наявні тенденції розвитку науки, економіки та суспільства в цілому визначають перспективи інституційних трансформацій закладів вищої освіти у напрямі деформалізації та децентралізації, гуманізації та екологізації. Деформалізація та децентралізація навчання та реальне запровадження персоналізованого підходу як в освіті, так і в управлінні закладом вищої освіти обумовлена тим, що в умовах понадскладності світу ані державний орган, ані адміністрація закладу не можуть виступати єдиним суб'єктом управління освітою, суб'єктом визначенні стратегій перетворень. Такі перетворення, аби бути ефективними, мають не лише реалізовуватися, але й ініціюватися демократичним шляхом за активної участі всіх осіб і структур, залучених до освітнього процесу в якості його повноправних суб'єктів. Іншими словами, розвиток університету має здійснюватися на засадах самоорганізації, а не централізованої та бюрократичної зовнішньої регламентації.

Крім того, університет у сучасному світі більше не володіє монополією на вищу освіту, поступаючись місцем іншим гравцям, і особливо самоосвіті та неформальній освіті. Університет перестає бути окремим незалежним

закладом – і стає своєрідною мережею, тісно включеною в багатогранну структуру складного сучасного суспільства. А тому і його місія має бути безпосередньо пов'язаною з цілями та цінностями суспільства. Як стверджує зокрема Ніколас Максвелл: «Нам терміново потрібно здійснити революцію в університетах, аби проблеми життя були поставлені в основу академічної діяльності, а основною метою стало допомогти людству досягти прогресу в напрямі якомога кращого світу» [3, с. 123]. А це, у свою чергу, передбачає та вимагає переорієнтації з короткострокових перспектив на довгострокові, а сфери науки – на соціальне служіння, на цілераціональність та на здобуття не просто знання, а мудрості.

Власне, розвиток сучасної науки, що характеризується зокрема й вітчизняними спеціалістами з філософії науки як становлення якісно нового постнекласичного типу наукової раціональності, здійснюється у напрямі людиномірності та екологічності. Відповідно, перспективою трансформації університету виявляється гуманізація та гуманітаризація навчання – з акцентом на формування критичного та системного мислення, здатності до творчості, поцінування природної та культурної багатоманітності та толерантного ставлення до інших та до світу в цілому.

Подібні навички як раз і можуть виступати відповіддю університету на виклики ситуації, за якою заздалегідь визначені знання та вміння здатні швидко застарівати та ставати нерелевантними у майбутньому, – це сприяє й як раз розвитку далекоюсяжності та філософської, загальнокультурної глибини як засадничої характеристики змісту вищої освіти – на протипагу орієнтації на короткостроковість та на «прагматичне» розуміння вищої освіти як «послуги» з чітко визначеними функціями та результатами. Іншими словами, одним із завдань університету постає сприяння формуванню універсальних людських якостей, які дозволятимуть людині засвоювати та створювати нові знання протягом усього життя, а також набувати нових умінь і навичок у світі понадскладності та непередбачуваного майбутнього. При цьому важливо підкреслити, що гуманізм і людиномірність як ознаки нової вищої освіти не є тотожними класичному антропоцентризму доби Модерну, – і саме тому подібні тенденції та перспективи мають поєднуватися з напрямом екологізації, а практики «університету без стін» – з практиками «зеленого університету».

Список використаних джерел:

1. Мелков Ю.О. Гуманістичні та ціннісні засади розвитку університетів у контексті післявоєнного відновлення: синергія трансформації вищої освіти, науки та суспільства (теоретико-методологічні засади й аналіз провідного досвіду) // Розвиток університетів: теоретичні та методичні засади забезпечення синергії соціальних і інституційних трансформацій вищої освіти, науки та економіки: монографія / Ю. Мелков, А. Гаврилюк, В. Зінченко, Ю. Вітренко, В. Ворона; за ред. Ю. Мелкова. – Київ: Інститут вищої освіти НАПН України, 2024. – С. 8–32. DOI: <https://doi.org/10.31874/978-617-7486-45-8-2024>
2. Future of Jobs Report 2025 / World Economic Forum. URL: https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf
3. Maxwell N. Creating a Better World: Towards the University of Wisdom // The Future University: Ideas and Possibilities / Ed. by Ronald Barnett. Routledge, 2012. P. 123–138.

ОСВІТНІ ЦІННОСТІ ЄС:

ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ТА ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В УКРАЇНІ

Нестеренко Андрій, здобувач третього освітньо-наукового рівня

спеціальність В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Одним із обов'язкових мінімумів, який потрібно привести у відповідність із правом ЄС країнам-кандидатам, стосується регулювання сфери освіти й культури. Особливу увагу приділяють питанням формальної та неформальної освіти, вищої освіти, а також питанням культури і спорту і молодіжної політики.

ЄС має додаткову компетенцію у сфері освіти разом з національним законодавством країн-членів. Для сфери освіти в ЄС проблемним є питання старіння населення, виходячи з цього акцент робиться на удосконалення професійної підготовки на базі професійно-технічної освіти, мобільності студентства; забезпечується якісна освіта для мігрантів, біженців тощо.

Європейський вимір в освіті презентує себе через такі напрямки:

- практика викладання та поширення мов держав-членів в процесі навчання та взагалі в освітньому середовищі;
- академічне визнання дипломів;
- схвалення та заохочення мобільності акторів освітнього простору;
- заохочення участі молоді у розбудові громадянського суспільства та демократії;
- інклюзія;
- розвиток дистанційної освіти та цифрових платформ для впровадження цієї форми навчання.

Заклади освіти України зараз є агентами вкорінення й поширення європейських цінностей в українському суспільстві. Національна освіта орієнтується на історії успіху вишів Європи, впроваджує кращі освітні практики, в яких закладено високий рівень міждисциплінарних розвідок, тому що ХХІ століття – це епоха інтеграційного знання.

Життя в умовах глобалізації та цифрових технологій передбачає адаптації та змін. Зростає кількість міжнародних проєктів, в яких залучені виші країн-членів ЄС, поширюється співробітництво з провідними вишами України, що актуалізує питання, пов'язані з інтеркультурною комунікацією серед студентства. Значна кількість молоді продовжує навчання в вишах Європейського Союзу, обираючи магістерські програми, потім застосовують комунікативні, управлінські стандарти країн Європейського Союзу у себе в регіонах, таким чином імплементуючи освітні цінності ЄС. Практична міжнародна співпраця між вишами забезпечує доступ до новітніх освітніх технологій, надає змогу адаптувати навчальні програми та національну освітню політику до норм європейського законодавства в сфері освіти.

В контексті інтеграції України до європейського освітнього простору важливо імплементувати в національну систему освіти базові демократичні принципи, солідарність, толерантність, прийняття та розуміння культурного та релігійного розмаїття ключових констант європейської ідентичності. Трансформація вітчизняної системи освіти заключається не тільки в сприйнятті європейських стандартів, а й в ревізії, перегляді самої мети освіти. В останніх дослідженнях в сфері філософсько-педагогічної думки наголос ставиться на подоланні загроз для сталого розвитку як самої освіти, так і всього освітнього середовища (наприклад, впровадження системи інклюзивної освіти) України в контексті все більшої інтеграції в європейську освітню сферу [1].

Феномен цінностей в освіті розглядається з різних наукових ракурсів: педагогічних, філософських, соціально-психологічних, що говорить про багатогранність цього феномену та потребує саме комплексного підходу до його вивчення.

В національній освітній навчальній програмі все більш імплементуються інтерактивні методики (дебати, кейси та їх аналіз, проєктна діяльність, публічні виступи, мозкові штурми, експертні оцінки, інтелектуальні карти), що позитивно впливає на практичне застосування знань, розвиток соціального контакту, діалогізації в процесі навчання.

Міжнародна програма ERASMUS+ націлена на розширення можливостей академічної мобільності та інтеграції учасників освітнього простору в освітній ландшафт Європи.

Список використаних джерел:

1. Грек І.О. Євроінтеграційна перспектива реформування професійної освіти в Україні. 2016.

**ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ
ДО ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ**

*Панчехін Дмитро, аспірант кафедри освітології та інноваційної педагогіки
ХНПУ імені Г. С. Сковороди*

Менеджмент готельного бізнесу має забезпечувати стабільну діяльність керівника, всіх співробітників, а також передбачати його розвиток в умовах сучасного ринку. Сучасний менеджмент не повинен обмежуватись традиційними підходами до управління готельно-ресторанним бізнесом, а відшуковувати нові, що будуть забезпечувати його гнучкість, інноваційність, конкурентоспроможність та якісне існування на світовому ринку.

Питання розвитку готельно-ресторанного бізнесу в сучасних умовах знайшли висвітлення у наукових працях О. Долубовської, А. Гуцола, А. Лупашко, В. Стамата, О. Юрченка.

Науковцями наголошується, що стабільне й прибуткове існування готельно-ресторанного бізнесу великою мірою залежить, передусім, від ефективного менеджменту. Тому саме менеджери підприємств мають здійснювати якісне керівництво, контролювати щоденні операції, забезпечувати збалансовану діяльність всіх напрямів роботи, зосереджувати увагу на потребах працівників. Вони повинні також передбачати сучасні нововведення, що стосуються врахування екологічних особливостей щодо розміщення готельно-ресторанних підприємств, місцевих національних та регіональних традицій, уважне ставлення до відвідувачів.

Актуальним для розвитку готельно-ресторанного бізнесу є використання нових форм дизайну, зокрема відкриття арт-готелів, дизайн-готелів, бутік-готелів, які характеризуються цікавими архітектурними ідеями, оригінальними інтер'єрами, емоційно-позитивною атмосферою, неповторним

стилем й високоякісним сервісом обслуговування, що безумовно приваблює й задовольняє відвідувачів.

У своїй управлінській діяльності менеджер готельно-ресторанного бізнесу має вирішувати завдання щодо загального керівництва бізнесом, удосконалення діяльності з метою досягнення визначених цілей, прогнозів розвитку, управління повсякденними операціями, створення високої культури обслуговування відвідувачів. Таке керівництво має передбачати системний, процесний, ситуаційний та особистісний підходи.

Процесний підхід має забезпечувати оптимізацію, робочих процесів, а саме: належне обслуговування відвідувачів, якісне харчування, створення позитивної атмосфери, забезпечування системи бронювання, створення емоційно-сприятливого середовища – тобто забезпечувати продуктивність та ефективність діяльності завдяки чіткій організації управлінськими процесами.

Завдяки системному підходу враховуються різноманітні ситуації, які можуть виникнути у роботи готелів та ресторанів, усі підрозділи (адміністрація, кухня, обслуговування) мають взаємодіяти між собою задля якісного вирішення висунутих завдань, забезпечення високопрофесійної діяльності. При цьому менеджер має проявляти особисту увагу, гнучкість та адаптивність.

Особистісний підхід забезпечує індивідуальні вимоги як співробітників, так і відвідувачів, що передбачає мотивацію персоналу до високого рівня здійснення своїх професійних обов'язків, культури спілкування, тощо.

Останнім часом впроваджується також проблемно-орієнтований підхід, що спонукає менеджерів готельно-ресторанного бізнесу залучатись до всіх аспектів роботи з метою глибокого розуміння проблем, які можуть виникнути, вдосконалення діяльності та ефективності роботи підприємства.

Отже, високопрофесійне керівництво менеджера готельно-ресторанного бізнесу має ґрунтуватись на гармонійному поєднанні традиційних і новітніх бізнес принципів, створенню умов для якісної роботи персоналу, глибокому розумінні потреб і вподобань відвідувачів.

Список використаних джерел:

1. Готельний бізнес в Україні: можливості та ризики. URL: <https://nashkiev.ua/eat/zakladi-zaraz-edine-mistse-kudi-ukrainsi-mozhut-vitrchati-groshi-yak-rozvivaetsya-restorannii-biznes-pid-chas-povnomasshtabnoi-viini>
2. Лупашко А. У якій ситуації опинився готельний бізнес під час війни. Українська правда. 2022. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2022/09/28/691984/>
3. Стамат В. М. Сучасні тенденції менеджменту ресторанного бізнесу. *Modern Economics*. 2022. №36 (2022). С. 130–136. DOI: [https://doi.org/10.31521/modecon.V36\(2022\)-19](https://doi.org/10.31521/modecon.V36(2022)-19)

**ЦИФРОВА ГРАФІКА ЯК ФІЛОСОФІЯ ДІАЛОГУ
І МИСТЕЦТВО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ:
ЕСТЕТИЧНІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ**

*Педченко Дмитро, старший викладач кафедри графіки,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв*

Медійний і цифровий поворот спричинили глибинні трансформації сучасної культури, серед яких особливе місце посідає цифрова графіка як репрезентативна форма цих змін. Варто зазначити, що технологічна сучасність відкриває нові можливості не лише для соціального розвитку, а й для культурних практик, які дедалі активніше впливають на формування світоглядних структур сучасної людини. Варто підкреслити, що інтеграція цифрових технологій створює нову площину репрезентації творів, де традиційні практики, якими зазвичай славилися майстерні українських художників, набувають нової конфігурації. Насамперед можна говорити про виникнення феномену «гібридної графіки», коли за допомогою спеціальних програм та графічного планшета створюються ескізи для подальшого втілення. «Як наслідок, відбувається радикальна трансформація ціннісної системи в мистецькому полі. Деякі дизайнери нового покоління вважають, що вміння малювати більше не є обов'язковим» [1, р. 6].

Цифрова графіка виступає новітньою формою візуального діалогу, доповнюючи класичні форми мистецтва. Це дозволяє говорити про феномен цифрової графіки як філософії діалогу, у межах якої інтерпретація не обмежується герметичним колом традиційного розуміння, а тяжіє до відкритості, взаємодії та інтерсуб'єктивності. Унікальність цього феномену полягає в синтезі естетичної чутливості й технологічної креативності, адже одним із його складників є застосування сучасних цифрових технологій. Це відкриває простір для нового типу візуального мислення, що утворює підстави для формування діалогу нового типу між твором і реципієнтом.

У цьому контексті доцільно застосовувати концепт «мистецтва в інтерфейсі» як форми інтенціональної взаємодії, що формує нову семантику зображення. Цифрова графіка не обмежується пасивною репрезентацією, а прагне подолати сталі естетичні форми, тяжіючи до варіативності й множинності. Така відкритість спричиняє філософську трансформацію самого поняття творчості, актуалізуючи питання авторства, унікальності художнього акту та взаємодії суб'єкта з алгоритмічними системами створення. У цьому сенсі цифрове середовище сприяє формуванню принципово нової

просторовості, де глибина, ритм і візуальна ієрархія не обмежуються фізичним носієм, а відкривають нові можливості для дискурсу у віртуальному просторі.

Список використаних джерел:

1. Romanenkova J., Tarannyk A., Yefimov Y., Myronova A. Experiments and traditions in Ukrainian contemporary printmaking. *Journal of Graphic Engineering and Design*. 2025. No. 16 (2). P. 5–13. DOI: <https://doi.org/10.24867/JGED-2025-2-005>

НОВА ЩИРІСТЬ ЯК ФОРМА ДОБРОЧЕСНОСТІ: КРИТИЧНІ РОЗДУМИ

Пономаренко Оксана, здобувачка третього освітньо-наукового рівня спеціальності В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С.Сковороди

У сучасних соціокультурних умовах доброчесність нерідко постає вже не як стабільна етична характеристика, а як динамічна форма самопрезентації, публічного жесту, стилю участі у спільному просторі. Одним із найяскравіших феноменів цього нового етичного ландшафту є так звана «нова щирість» – постіронічна чутливість, що претендує на емоційну відкритість, автентичність. Проте «нова щирість» далеко неоднозначне явище. Вона постає в культурі, де авторитет знецінено, а традиційні форми морального мовлення втратили силу переконання. У просторі освіти, як одній з ключових інституцій духовного виробництва, ця проблема постає особливо гостро. Вчитель і викладач все частіше опиняються в ситуації, коли їхній авторитет повинен бути не нав'язаний, а заслужений через емпатію, співучасть, моральну прозорість. Але така «новощира» поведінка водночас може бути стратегією самопозиціонування, стилістичною рамкою, в якій доброчесність стає формою символічного капіталу. Осмислюючи поняття педагогічної любові, дослідники зазначають, що «вимога любові до дитини, до знання і науки, до малої і великої Батьківщини і зрештою – до людства залишається у європейській традиції нормативною вимогою до педагогічної освіти і самореалізації учителя... Педагогічна любов у сучасних рефлексіях здебільшого розглядається або як певна антропологічна константа, або як природжена схильність людини до емпатії» [4, 111–112]. Доброчесність, яка колись утверджувалась як внутрішнє зобов'язання й професійна етика служіння, сьогодні ризикує перетворитись на естетизовану норму публічного образу, де любов, щирість і моральна чутливість стають очікуваним стилем поведінки, а не обов'язково

живим моральним вибором. Тому виникає потреба в критичному осмисленні нової щирості: чи може вона слугувати новим виявом доброчесності в епоху, що втратила довіру до традиційної етики? Чи є вона моральною практикою, чи її симуляцією? І як у цьому новому моральному реєстрі розпізнати справжнє зусилля бути доброчесним, а не лише виглядати як такий?

Феномен нової щирості у сучасній культурі набуває особливої ваги в контексті метамодерного осмислення, яке поєднує суперечливі тенденції – іронію та наївність, критичність і віру, скепсис і прагнення до автентичного зв'язку. Як зазначають Тімотеус Вермеулен та Робін ван ден Аккер у праці «Notes on Metamodernism», метамодернізм – це не стабільна позиція, а рух і коливання між полюсами, зусилля, що триває попри усвідомлення неможливості досягти остаточної істини. Автори зазначають, що «метамодернізм діє заради самого руху, він прагне, попри неминучу поразку; він вічно шукає істину, яку ніколи не сподівається знайти» [7]. Тобто ми не маємо впевненості в сенсі, але діємо так, ніби він існує. Дослідники наводять метафору віслюка, який женеться за морквиною, що завжди трохи попереду, саме тому він ніколи не зупиняється, відкриваючи нові моральні горизонти, які модерн не шукав, а постмодерн відкинув. Цей пошук – моральна впертість, дія, що не гарантує результату, але все ж відбувається, відкриваючи нові горизонти морального й емоційного переживання, які були недосяжні для модерної впевненості й постмодерної іронії. У цьому сенсі нова щирість – не просто емоційна відкритість, а етичне зусилля бути присутнім у слові, в діалозі, в ризику вразливості, навіть якщо ми не маємо гарантії, що нас буде почуто правильно. Цю інтенцію поглиблює і Ханзі Фрейнахт у праці «Суспільство, що слухає», де метамодернізм осмислюється не лише як культурна фаза, а як філософія дії в умовах епістемологічної нестабільності, як «двигун мислення», що дозволяє говорити з повагою до складності, але без цинізму [6]. Як зазначає О.Висоцька, метамодерністи прагнуть реабілітувати поняття доброчесності, але роблять це «з урахуванням складнощів сучасного світу, де однозначні етичні позиції можуть бути хиткими» [2]. Нова щирість не заперечує іронії, а включає її як передумову. Іронічна дистанція тут не усувається, а прозора визнається, стаючи фоном для етичного жесту. Така щирість вибудовується в культурному полі як відповідь на моральну втому й недовіру до великих ідеалів.

Феномен «нової щирості» у сучасній культурі виявляється у творчості митців, які поєднують естетичну вишуканість, іронічну дистанцію та глибоку емпатію. Це постіронічна стратегія, яка визнає умовність усього сказаного, але не відмовляється від емоційної правди. Серед яскравих представників цього

напрямку письменники Девід Фостер Воллес та Джонатан Франзен, режисери Чарлі Кауфман, Грета Гервіг. Яскравим прикладом нової щирості є творчість Веса Андерсона, зокрема його фільм «Готель “Гранд Будапешт”» (2014). Режисер зумів перетворити естетичну надмірність, симетрію й стилізацію на мову емоційної вразливості. Його фільми, сповнені візуального формалізму, не маскують почуття, вони, навпаки, оголюють їх через ретельно структуровану зовнішню оболонку.

У сучасній культурі добротність через нову щирість часто реалізується як жест відкритості, який водночас підкреслює власну вразливість і викликає захисну емпатію. TikTok, Instagram, меми, подкасти, публічні щоденники – щирість часто набуває форми гри, у якій суб'єкт демонструє себе не для маніпуляції, як це було в постмодерному «перформансі», а в надії на етичний зв'язок. Це спосіб сказати: «ось моя правда, я знаю, що це може виглядати наївно або незручно, але я все ж хочу, щоб мене почули». Цей феномен яскраво виявляється в масовій культурі, зокрема в шоу, де учасники відкривають щемливі або травматичні епізоди зі свого життя (на кшталт «Україна має талант», «Холостяк» та інші). Там сльози, паузи, щире зізнання – це не лише драматургічні прийоми, а інструменти залучення глядача до етичного співпереживання. Водночас така публічна щирість є глибоко амбівалентною: вона може бути як виявом моральної сміливості, так і стилізованим продуктом культурного капіталу, перетворюючи емоції на ресурс впливу. Тоді щирість починає функціонувати як етично-естетична валюта – критерій достовірності, що підлягає постійному оцінюванню, популярності й тиражуванню.

У цьому сенсі продуктивним є погляд, запропонований Марселем Енафом у праці «Ціна істини: дар, гроші, філософія». Аналізуючи ідеї Георга Зіммеля, Енаф підкреслює, що гроші, як найдосконаліший інструмент обміну, не просто змінюють економіку, а й перетворюють сам характер людських відносин, стаючи основою для нової форми соціального порядку, «це перетворення... є одним з істотних аспектів процесу автономізації суб'єкта та формування об'єктивного світу як загального контексту функціонування права, а відтак – і постійного свідчення неявної та загальної згоди між соціальними дієвцями щодо вартості речей і способів їхнього обігу» [2, 354–355]. Цей зіммелівський підхід дозволяє переосмислити й сучасну «економіку щирості»: публічні емоції, як і гроші, стають одиницями обміну, що визначають вартість суб'єктивного досвіду в просторі соціальної взаємодії. Те, що ми називаємо автентичністю, все частіше стає предметом оцінювання: скільки реакцій вона викликає, наскільки вона «переконує», як репрезентується в культурному коді. Щирість,

таким чином, стає не лише моральним жестом, а й одиницею публічної довіри, що циркулює в обігу між аудиторією, медіа, інституціями.

У публічній культурі нової щирості визнання часто має миттєвий, потужний, але нетривкий характер. Емоційний резонанс, викликаний щирою сповіддю, може охопити величезну кількість людей, спричинити масову підтримку, хвилі солідарності, навіть перетворитися на суспільний рух. Проте у медійній логіці уваги, де переважають алгоритми, стрічки, рейтинги й новизна, тривалість морального зворушення обмежена, на зміну одній сповіді наступного дня приходиться інша. Щирість, як і травма, стає контентом, що підлягає ротації. Цей ритм має амбівалентну природу: з одного боку, він дозволяє багатьом голосам бути почутими, відкриває нові етичні горизонти співпереживання, з іншого створює ситуацію, в якій глибина морального жесту ризикує бути поглинутою поверхневим механізмом інформаційного споживання.

У дослідженнях історії приватного життя, зокрема в багатотомному проєкті під редакцією Філіппа Ар'єса, Жоржа Дюбі та Поля Вейса, виявлено, що межі приватного як простору особистої автономії, емоційної рефлексії та інтимного досвіду – це історично зумовлений конструкт. Середньовічна людина не знала чіткої межі між публічним і приватним; багато з того, що ми сьогодні вважаємо особистим (сон, хвороба, сповідь, сексуальність, смерть), мало відкритий, ритуалізований і общинний характер. Як зазначають дослідники, «певні місця, поведінка і соціальні категорії підпорядковуються публічному праву; на тлі цієї сфери вирізняється інша – непідвладна магістратам, яка демонстративно заявляє про свою незалежність» [5, 11–12]. Доба модерну із її концепцією автономного індивіда, мораллю, приватною власністю відіграла важливу роль у формуванні сучасного уявлення про інтимність як захищене, внутрішнє ядро особистості. У цифрову добу ці кордони переживають нову кризу. Інтернет, соціальні мережі, блогерська культура, стріми, сторіз, TikTok, YouTube, подкасти – всі ці практики нівелюють традиційну межу між публічним і приватним. Ми не лише спостерігаємо приватне життя інших, а й самі стаємо акторами в умовному «реаліті-шоу» свого існування. Цей парадокс стає одним із головних маркерів сучасної епохи: чим більше ми відкриваємось, тим глибше переживаємо відокремленість, фрагментацію, внутрішню ізольованість. У цьому парадоксальному стані феномен нової щирості: це добровільна експозиція себе, що водночас є естетичною, етичною і комунікативною практикою. Людина свідомо відкриває те, що традиційно вважалось інтимним.

Щоб краще осмислити межі та можливості нової щирості як моральної практики, звернімося до порівняння із розумінням правдивості у філософській традиції Імануїла Канта, де вона постає як категоричний моральний обов'язок, що не допускає винятків. У своїй полемічній праці «Про гадане право брехати з людинолюбства» (1797) Імануїл Кант зазначає, що «правдивість у висловленнях, від яких годі ухилитися, є формальним обов'язком людини стосовно кожного, хоч якої значної прикрасі це може завдати їй (самій) чи комусь іншому» [3]. За словами філософа, якщо правдивість стане умовною, жодне суспільство не зможе функціонувати як простір свободи та права. Його аргумент не базується на емоціях чи співчутті, а на категоричному імперативі: діяти лише за таким принципом, який може бути зведений до загального закону. Цей кантівський радикалізм відкриває перспективу для критичного аналізу феномену «нової щирості», який часто реалізується у форматі комунікативного жесту, який потребує глядача, реакції, емоційного відгуку. Це зіставлення відкриває складне поле морального аналізу. Нова щирість вимагає сцени, контексту, розголосу, її ефективність і «етичність» значною мірою залежить від співпереживання аудиторії, а не лише від внутрішнього морального наміру. Це не означає, що нова щирість не може бути доброчесністю. Цей феномен віддзеркалює сучасну спробу говорити правду в умовах недовіри до авторитетів, постідеологічної втоми та комунікативної надмірності. Але її етична сила не в категоричності, як у Канта, а в емоційній вразливості, яка водночас є відкритою до симуляції. Саме тому критично важливо не плутати щирість із правдивістю, а доброчесність із саморепрезентацією. У цьому сенсі щирість виконує захисну функцію проти іронії, осуду, втрати зв'язку, тобто стає формою моральної комунікації в культурі, де постійно присутній ризик публічного неприйняття. На відміну від кантівської етики, де правдивість це обов'язок перед моральним законом, незалежно від адресата, нова щирість діє через інтерсуб'єктивність, через бажання бути почутим і прийнятим, іноді ціною заниження претензій, жарту над собою, часткового самоіронічного роззброєння. «Нова щирість» віддзеркалює добу, в якій прагнення до правди співіснує з постійною самозасторогою, де людина хоче бути правдивою, але також не хоче бути розп'ятою за це на цифровому хресті публічної уваги.

Список використаних джерел:

1. Висоцька, О. 2024. Доброчесність як важливий чинник формування ідентичності людини: концептуальні трансформації. Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія, 4(63). DOI: <https://doi.org/10.21564/2663-5704.63.315202>

2. Енаф Марсель. 2019. Ціна істини: дар, гроші, філософія. Київ. Дух і літера
3. Кант Іммануїл. 1797. Про гадане право брехати з людинолюбства. [Електронний ресурс].– URL: <https://kontur.media/immanuel-kant/>
4. Култаєва М., Панченко Л., Радіонова Н., Григорова Н. 2021. Педагогічна любов у мінливих соціокультурних контекстах: комплементарність антропологічного і функціоналістського підходів. *Interdisciplinary Studies of Complex Systems*. 2021. № 19. С. 109–120.
5. Aries Philippe, Duby Georges . Trans. Arthur Goldhammer. 1987. A History of Private Life, Volume II: Revelations of the Medieval World [Електронний ресурс]. – URL: <https://archive.org/details/philippe-aries-a-history-of-private-life-vol3/philippe-aries-a-history-of-private-life-vol2/>
6. Freinacht Н. 2017. The Listening Society: A Guide to Metamodern Politics. Part One. Metamoderna ApS.
7. Vermeulen T., van den Akker R. 2010. Notes on metamodernism. *Journal of Aesthetics & Culture*. Vol. 2. Coaction Publishing. – DOI: <https://doi.org/10.3402/jac.v2i0.5677>

ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
ЯК МІСЦЕ ВЗАЄМОДІЇ ТРАДИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ
Радіонова Наталія, доктор філософських наук, професор,
завідувачка кафедри філософії імені професора М.Д. Култаєвої
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Освітній простір у сучасному гуманітарному дискурсі розуміється не лише як суттєва атрибутивна характеристика освітнього Універсуму та як складна функціональна структура і динамічна система, в якій взаємодіють традиційні цінності, педагогічні практики та інноваційні підходи до навчання та виховання, а як простір можливостей і ризиків. Адже, парадоксом суспільства знань є те, що воно водночас є суспільством ризику.

Освітній простір вже за часів Сократа здійснював свою екстериторіальність. Цей простір одночасно виявляє тенденцію як до розширення так і ущільнення. На горизонтальному рівні під розширенням розуміється вихід освіти за межі традиційного інституційного формату, а під ущільненням – зростання інтенсивності освітніх практик. Як приклад, досвід локального відтворення європейського освітнього простору на Слобожанщині у ХІХ ст. [3]

У сучасну добу мова йде не лише про горизонтальний вимір трансформації сучасної освіти, який є більш очевидними та привабливими, але й про вертикальний. Один із перших прикладів внутрішньої вертикалі освітнього процесу – метафізична модель пізнання та навчання через пригадування вищих

ідей (анамнезис) у Платона, який розумів освіту онтологічний вектор громадянського зростання індивіда від буденного до надособистого. В українському неоплатонізмі онтологічний схематизм платонівської моделі освіти набуває значного розширення через герменевтику видимого і невидимого, а також скептицизм щодо чуттєвого пізнання в філософсько-антропологічних і філософсько-освітніх розвідках Г. Сковороди [1, С. 16 – 17].

У Сковороди поняття освіти не зводиться до шкільництва або формального навчання, а перш за все, розуміється як життєвий процес, шлях самопізнання, духовного оновлення та розпізнавання «сродної праці», а не пригадування як це у Платона. Саме тому, освітній простір у Сковороди має подвійну структуру, бо розпізнавання (розуміння) «сродності»: «Розуміти ж означає: зверху видимого предмета провидіти Умом дещо невидиме, обіцяне видимим» [2, с. 440].

Отже, сквородинівське «провидіти Умом», безумовно, інтелектуальна процедура, яку не можна розглядати як аналог неоплатонівського піднесення душі, бо вона водночас є вектором зустрічі з Богом, як з внутрішнім світом, а також вертикаллю входження в самого себе і горизонтом очікування душевного миру, бо «дерево від плодів пізнається» [2, с. 156].

Згідно з Г. Сковородою, освітня горизонталь соціокультурного буття людини діалектично поєднана з вертикаллю духовного пошуку, як умова і можливості одна одної, що є особливо значущим для українського суспільства у часи війни, освітніх втрат та фрагментарних розривів освітнього простору.

Серед основних розривів, спричинених війною, особливо даються взнаки просторово-територіальні (вимушена освітня мобільність учнів, студентів, викладачів, яка має перспективу незворотності; втрата доступу до освітньої інфраструктури та руйнування фізичного освітнього простору) та психоемоційні і комунікативні (перманентний стан тривоги, страху, травматизації; порушення освітніх ритмів через знеособлення освіти та зміщення фокусу на асинхронний формат навчального процесу; заміщення живої комунікації цифровою; втрата емоційного, жестового і тілесного виміру навчання).

Крім викликів спричинених війною, варто відзначити цифровізацію, яка продукує формування горизонтальних масивів можливостей переорієнтації освіти на сервіси. Все це послаблює культурну та етичну функцію освіти, а сама освіта втрачає вертикаль соціокультурних і національно-етнічних смислів, що порушує баланс інновацій і традиційних смислів в сучасному освітньому просторі.

Отже, війна і цифрові трансформації створили ситуацію подвійного розриву освітнього простору, безумовно, це виклик і випробування на міцність для всіх діячів освітнього процесу. Адже, потрібно одночасно відповідати на виклики виживання, адаптації, модернізації, але й зберігати аксіологічну місію освіти, її моральну інфраструктуру та здатність до культурного опору і духовного зростання. Вертикальний вимір освітнього простору утворює духовний ґрунт, який дозволяє витримати ціннісні дестабілізації, культурно-сміслову і моральну напругу сучасності. В умовах невизначеності поєднання традицій та інновацій стає визначальним для життєздатності української освіти.

Список використаних джерел:

1. Култаєва М., Радіонова Н. (). Просвітницька мобільність і романтичне прискорення: Г. Сковорода та М. Гоголь (філософсько-освітні та культурно-антропологічні розвідки). Київ: Вид-во «Людмила», 2023. – 226 с.
2. Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів / За редакцією проф. Л. Ушкалова. Харків – Едмонтон – Торонто : Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011, 1400 с.
3. Радіонова Н. Репрезентації філософії в освітньому просторі Слобожанщини у ХІХ столітті. – Суми: ВАТ «СОД», видавництво «Козацький вал», 2008. – 320 с.

«МІННЕЗАНґУ СПІВ – ПРО ЛЮБОВ СЛОВА»: ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ РОЗДУМИ У ЛІРИЧНИХ ЕСКІЗАХ *Радужан Микола, здобувач третього освітньо-наукового рівня ХНПУ імені Г.С.Сковороди*

Про свої вірші говорити водночас і дуже легко, і дуже складно. Тому що хочеться сказати дуже багато. Тому що не знаєш, що саме сказати. Тому, зрештою, що треба бути обережним: не все, що ти розумієш через художній образ, ти здатен адекватно перекласти мовою дискурсивного мислення (інакше навіщо взагалі було б звертатися до якогось особливого, художнього мовлення, до якоїсь особливої системи символів?).

І все ж таки, цілком усвідомлюючи, що авторська інтерпретація не є ані єдиною, ані вичерпною, ані навіть пріоритетною, я спробую дати невеликий самокоментар.

Отже, два питання. Перше: що перед нами? Це – вірші, які належать до одного циклу, який наразі продовжує писатися. Робоча назва циклу – «Minnesang» – одразу відсилає нас до культурного пласту поезії трубадурів

і міннезінгерів, а через неї, звісно – до християнської європейської традиції з її духовними пошуками, які, насправді, ніколи не були ані простими, ані однозначними. Друге питання: про що це? У кінцевому підсумку – про Любов. Саме так, з великої літери. Як нагадування про християнське: «Бог є Любов».

Я, шляхетнонароджений,
найзлатовустіший з усіх златовустих співців,
невтомний шукач таємниць шляхетнонародження
починаю тут свій довгий спів

на повчання нащадкам – слова про забуте:
про Любов, і про право на владу, й про світло
всередині нас, і про гнів мій лютий,
ще про підлий люд і зневагу до світу.

Я вінець на главу кладу,
(На хресті розіп'явши плоть,) я на трон як на смерть зйду.
(не впаде Деміург-Господь!)

За законом Любові я владу беру
у собі відродити той світ, що зник.
Я на трон як на смерть зйду,
і зоряне небо почує мій крик.

Я сирвенту для вас складу,
(На хресті розіп'явши плоть,) провіщаючи вам біду.
(Він живий, Деміург-Господь!)

Я волів би складати сирвенти –
якби знав хоч когось, хто би міг їх розчутити!
Та ви любите срібні монети
і не любите справжньої, чистої люті.

Ви не любите чистого голосу лютні –
він не збуджує ваших природних інстинктів.
Ви насправді не вмієте – бути,
згряя черні і паразитів.

Погляду друга трунок
схований під броню передсердя.
Виспівати дайте струнам
удар мого милосердя!

Я бачу королівства – не бачу корон.
Я бачу корони – не бачу голів
щоб під владним вінцем межи мудрих скронь
задум шляхетний зрів.

Я бачу замкові стіни скринь
з майном, нажитим купівлею-продажем.
Багато добра – веселися і пий,
радій до кінця, нерозумний господарю!

Я не злоріка й не чварами дихаю,
і теж про радість свою співатиму,
що п'янить трубадура як любовна втіха:
як могутні моря береги лишатимуть,
як земля навесні розквітне гранатами...

Із небесних січневих долонь просипалась манна.
Хто пустелею сорок років блукав-ходив за оманною
знає, як мозком несеться химерних думок табун.
Таємниці і мрії усі помістилися між наших струн.

Там де ми із тобою були одним,
де рукою твоєю стискав я стяг
де вустами твоїми кричав: «Єрусалим!»
я твоїми очами бачу знак:

на площах – оголених і мовчазних
серед черні натовпу іще жива
та наша пісня, ти пам'ятаєш мотив? –
міннезангу спів – про Любов слова.

Шляхетнонародження шукач таємниць –
походження зобов'язує! –

чужак у світі крамарів і в'язниць
ти знаєш походження зобов'язань –
світу вишнього світло в нас.
Останній племінь поки не згас.
Доки десь виникають – світи.
Доки хтось юно йде до мети.

Запечатавши вуста мовчанням
їх наче двері замкни:
те, про що клявся Святим Писанням,
те, про що говорили сни.

Шляхетну зламану сталь.
Королівська згасає кров.
Свій чистий кришталь
втрачає легенд джерело.

Побратиме, я руку тобі простягаю,
даючи те, що ми вдвох зберегти присягали.

Я вийшов у пошуках див
і бачив дивні дива:
старець, який живцем гнів,
промовляв вустами слова:

«Люба моя, кохана,
як пристрасть тіло пече!
Не шкода грошей, ні коштовних речей
за погляд твій полум'яний!»

Так він бубонів. Хробаки
жерли тіло у виразках.
Мені не шкода – останньої милості,
та стало шкода руки:
бажав зберегти її чистою.

Я бачив три порожніх трони,
де Мудрість, Честь і Чистота
колись стрічали подорожніх,
що квітку Господа Христа

принесли у своїх долонях,
і на четвертому на троні
сиділа ти – Любов свята!

Та висох ключ цих таємниць.
Привратника ти сам побачив:
то гідний сторож для в'язниць
і весь звичай його – собачий:
на сіні самому лягти
не йти нікуди і дійти
не дати іншим. Не паскуда?

Та перед юністю слабка
здряхліла старість. І рука
моя сильніша за руки заздрих –
я зможу пройти крізь усі негаразди.

Як безодні відбиток, слід –
згасле світло в серцях!
Скільки ще серед нетрів земних
торувати мені свій шлях?

Джерело отрути –
дурнів вуста.
Серед підлого люду
самотність – найкращий мені п'єдестал
для ненависті до чудового світу нового.
«Ти самотній, нащадку шляхетної крові,
як усі королі і співці до тебе.
Відчуваєш, як вістря спису торкається ребер?

Це – спогад, це – слід тут відсутнього сенсу».
Я знаю – на третій день Він воскресне.
Я відкриваю очі посеред пустелі.
Я шукаю свій шлях у незнану добрих оселю

де днів святиня – Граалю чаша –
очі мої навчить добре бачити
реальність, для якої слів нема в жодній із мов.
Шляхетнонародження таємниця – Любов.

Я скінчив свою розповідь на повчання нащадкам
із уламків неказаних фраз,
про шляхетнеє світло всередині нас
(про безсмертне, що померло в нас).
Тліє племін у невзятому замку.
Меч виковує із уламків.
Я відчитую манускриптів знаки:
над державами володар я,
якщо закон мені – любов моя
(якщо закон мені – Любов Твоя).

**ФІЛОСОФСЬКЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
СТРАТЕГІЧНИХ НАПРЯМІВ
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ**
*Руденко Світлана, кандидат філософських наук, викладач,
ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету»*

Актуальність обраної тематики пояснюється необхідністю нового погляду на особливості військово-патріотичного виховання молоді, оскільки сучасні соціокультурні-контексти виокремлюють нові траєкторії, які, в свою чергу, зумовлені війною.

Традиційні аспекти національного, патріотичного виховання дещо зміщують свої фокуси у бік військової підготовки, яка передбачає і виховний аспект.

Дана проблема широко обговорюється у суспільстві, зокрема і в освітньому середовищі, бо впровадження обов'язкових елементів військової підготовки на різних освітніх рівнях викликає неоднозначне сприйняття. Низка питань, пов'язаних із цією новацією, бентежать як освітян, так і пересічних громадян. Окремо занепокоєність викликає відсутність остаточних рішень, завершених регулювань на законодавчому рівні.

Попри все серед науковців є єдиною думка про те, що військово-патріотичне виховання як науково-прикладна проблема не є відірваною від загальної теорії виховання з одного боку, у той час як з іншого сама по собі являє цілісну систему. Отже, у дослідженні заявленої проблеми можна

корегуватися тими ж методологічними принципами, що властиві філософії, педагогіці, психології, тощо.

Таким чином, можна виокремити певні вихідні позиції, де почуття патріотизму посідає дуже важливе місце. Про почуття патріотизму як мотиваційної основи військово-патріотичного виховання так висловлюються відомі сучасні вітчизняні дослідники: «Зростаючу особистість важливо виховувати як творця продуктивних справ, відповідних її віковим можливостям. Її індивідуальний життєвий досвід повинен бути наповнений такими діями, що знайшли схвалення дорослих і ровесників. Відтак цей досвід виступить рушійною силою і для справ військово-патріотичних. Тут важливим має бути сам факт успішного завершення таких справ, що позитивно підтримуватиме самооцінку зростаючої особистості і в такий спосіб стимулюватиме її до подальшої активності в цьому напрямі» [1, с. 5].

У намірах довести значущу роль філософії та необхідності саме філософського обґрунтування обраної тематики маємо зануритися у її історію аж до часів докозацької філософії. Саме тоді, на думку дослідників, «у творі «Слово про закон і благодать» уперше в українській філософії докозацького періоду поєднано принципи християнства з ідеологією патріотичного виховання, а проблема підготовки захисника Вітчизни відображена на основі ідеї патріотизму, захисту інтересів Київської Русі, її політичної незалежності та церковної рівноправності» [2, с. 239].

Отже, проблеми національного, патріотичного, військового виховання розглядалися у філософській царині з давніх давен. І хоча, безперечно, сучасні погляди представляють зовсім іншу парадигму відповідну «духу епохи», остаточна мета, хоча і у дещо трансформованому вигляді, залишається тією ж: виховати особистість віддану народові та здатну на захист суверенітету України.

Список використаних джерел:

1. Бех І.Д., Канішевська Л.В., Малиношевський Р.В. Стратегія військово-патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти України: реалії та орієнтовні позиції. Вісник НАПН України, 2023, 5(2). С. 1–7. URL: <https://pdfs.semanticscholar.org/a3ef/32c8991b807b6538e1c1b08bf72feb5aab35.pdf>
2. Припула О. Л. Ідеологія військово-патріотичного виховання в українській філософії докозацького періоду. Культурологічний альманах. Вип. 2 (10), 2024. С. 239–245. URL: <https://almanac.npu.kiev.ua/index.php/almanac/article/view/397/373>

ФІЛОСОФІЯ ЛОГІСТИКИ
В УПРАВЛІННІ ОСВІТНИМИ ПРОЦЕСАМИ
*Северін Євген, здобувач третього освітньо-наукового рівня
спеціальність В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Логістику можна віднести до тих галузей, що мають не таку вже довгу історію на вітчизняному просторі послуг, але вражають бурхливим темпом тенденцій щодо самоздійснення.

Пересічні громадяни традиційно асоціюють логістику із розробкою певного маршруту транспортної доставки, тобто пов'язують логістику із послугою перевезення. Але така думка є обмеженою, бо сучасна логістика набагато більше ніж доставка товару з пункту до пункту. Це вже наука, вихідні позиції якої знаходяться на емпіричному рівні, оскільки практична складова ефективного планування є значущою у логістичній архітектоніці.

Окрім ефективного планування фахівець-логіст має організовувати та управляти ресурсами, які можуть бути матеріальними, інформаційними, фінансовими, тощо за своєю природою.

У контексті заявленої у назві доповіді тематики особливу зацікавленість викликає питання самоздійснення логістики в освітній галузі. Отже, з'ясуємо особливості походження ресурсу та продукту в освіті, а також специфіку їх шляху до кінцевого споживача, враховуючи, що кінцевою метою є досягнення мінімальних витрат та максимального задоволення адресатів.

Якщо розглядати освіту як бажаний продукт, то мова не йде про традиційні логістичні ключові процеси такі як транспортування, зберігання, управління запасами, а скоріше це до обробки замовлень та координації всіх учасників ланцюга постачання освіти, яким би незвичним не було останнє словосполучення.

Важливо зазначити, що існує чітка методологія розрізнення щодо певних понять, які пов'язані із логістикою в освіті, вони є взаємопов'язаними, але різняться за сутністю: йдеться про «освітню логістику», «педагогічну логістику» та «навчальну логістику». Ці поняття не можуть становити синонімічний ряд про що і говорять такі сучасні вітчизняні дослідники як Мельник Ю.Б. та Пипенко І.С.: «Таке становище призводить до невірному розуміння сутності цих понять, виокремлення в них несуттєвих ознак, використання цих понять як синонімів тощо. Отже, актуальним є розмежування та уточнення сутності понять «освітня логістика», «педагогічна логістика», «навчальна логістика», а також визначення їх взаємозв'язку» [1, с.10].

Отже, філософія логістики в управлінні освітніми процесами, безперечно, має певний ступінь розробленості, але дещо страждає у частині чіткої методології та визначеності понятійного апарату. Із впевненістю можна констатувати таке: «Логістичні дослідження здійснюються переважно за двома епістемологічними векторами:

1) логістика як галузь менеджменту, управління матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками у виробництві та обігу;

2) логістика як міждисциплінарний наукового напрям, пов'язаний із пошуком нових можливостей підвищення ефективності потокових процесів будь-якого характеру» [2, с. 115].

Саме другий вектор видається перспективним щодо удосконалення логістики в управлінні освітніми процесами.

Список використаних джерел:

1. Мельник Ю. Б., Пипенко І. С. Сутність і взаємозв'язок понять «освітня логістика», «педагогічна логістика» та «навчальна логістика». Актуальні питання освіти і науки. Випуск 2017. С. 10–17. URL: https://www.researchgate.net/publication/339596686_Sutnist_i_vzmozv'azok_ponat_osvitna_logistika_pedagogicna_logistika_ta_navcalna_logistika
2. Северін Є. Еволюція логістичної парадигми: від іманентного знання до системного розуміння економіки інформаційного суспільства. Humanities studies: Collection of Scientific Papers / Ed. V. Voronkova. Zaporizhzhia: Publishing house «Helvetica», 2024. 20(97). P. 115–121. URL: <http://humstudies.com.ua/article/view/312128/303201>

ЦИФРОВА ДИДАКТИКА:

ОНТО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ

І ПЕРСПЕКТИВИ ОСВІТИ МАЙБУТНЬОГО

Сербай Іван, здобувач третього освітньо-наукового рівня спеціальності В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С.Сковороди

Сучасне цифрове освітнє середовище відкриває безпрецедентні можливості для доступу до знань, обміну інформацією та глобальної взаємодії. Онлайн-курси, віртуальні класи, освітні платформи та інструменти штучного інтелекту дедалі активніше інтегруються в навчальний процес. Водночас така стрімка цифровізація не позбавлена онто-антропологічних та етичних викликів: суб'єкти освіти все частіше відчувають ізоляцію та втрату мотивації, розщеплення власної суб'єктності. Щоб уникнути «цифрового відчуження» (Ф. Шрайбер),

яке виникає через фрагментарні онлайн-взаємодії, методологічною настановою для цифрової дидактики постає феноменологія цифрової освіти, у центрі якої – людина.

Сучасні цифрові освітні платформи, з одного боку, є інструментами для миттєвої передачі знань, з іншого – формують ситуацію «дидактичного нігілізму» (М. Култаєва), адже без належного феноменологічного, антропологічного та етичного обґрунтування залишають поза увагою ключове у культурно-цивілізаційному покликанні освіти – самопізнання та становлення людини. Неможливо говорити про ефективну цифрову дидактику без урахування змін у природі буття людини.

Сучасні технології формують новий онто-антропологічний вимір сучасного освітньо-виховного простору, в якому реально виступає символом віртуального, а віртуальне – реального. Проте, не усі поняття мають таку зворотну подвійність. «Реальними» виявляються лише ті практики та смисли цифрової дидактики, які підтверджують свою абсолютну, безумовну значущість, тобто: «гідність людини», «свобода особистості», «свобода совісті». Тому зовсім не гіпотетичним постає завдання збереження цілісності особистості; узгодження «цифрових ролей» (аватари, профілі у соціальних мережах) – з реальним «я», щоб не втратити внутрішню гармонію та моральні орієнтири.

З антропологічної перспективи соціальна взаємодія залишається незамінним чинником мотивації та задоволеності навчанням. Створення віртуальних спільнот за інтересами – групові проєкти, тематичні форуми – допомагає долати почуття ізоляції й розвивати емпатію. Так, у курсі «Global Philosophy Exchange» (<https://philosophyexchange.org/>) учасники з різних країн спільно аналізують фрагменти класичних філософських творів, що не лише поглиблює розуміння ідей, а й формує цифрову етику – повагу до співрозмовників, відповідальність за власний цифровий слід та толерантність у міжкультурному спілкуванні.

Для протидії інформаційному перевантаженню навчальні програми мають включати рефлексивні практики: ведення електронних щоденників, створення е-портфоліо та завдання на критичний аналіз власного прогресу. Наприклад, у проєкті «Journey.Cloud» (<https://journey.cloud/>) студенти щотижня аналізують особистісні цілі й отримані навички, що стимулює формування метапізнання й критичного мислення.

Цифрові інструменти створюють додаткові можливості для персоналізації навчання. Адаптивні програми й рішення штучного інтелекту підлаштовують контент під індивідуальний темп учня, пропонують додаткові матеріали

залежно від його інтересів і способу сприйняття. Однак така персоналізація має служити не лише підвищенню академічних показників, а й розвитку автономії, відповідальності й здатності до самостійного вибору власного шляху в освіті.

Необхідно розробити нові індикатори успішності навчання, які враховували б не лише показники академічних досягнень, а й рівень саморефлексії, здатність до критичного осмислення цифрового контенту та зміцнення особистісної ідентичності. Наприклад, можна застосовувати методи аналізу е-портфолію, які виявляють прогрес у формуванні метапізнання, або інструменти соціометрії для вимірювання якості віртуальних спільнот. Такий підхід відкриває можливість коригувати освітні програми в реальному часі, адаптуючи їх відповідно до потреб і цінностей учнів.

Онто-антропологічний вимір сучасного освітнього простору змінює і рольову реальність учителів. Вони перетворюються на менторів, супервізорів розвитку особистості. Підтримка індивідуального діалогу через відеоконференції, чати й персональні онлайн-консультації сприяє тому, щоб студент не загубився в інформаційному морі, а відчував опору й наставництво. Завдання педагога – не лише передати знання, а й допомогти учневі усвідомити власні цінності та переконання. Як писав Григорій Сковорода, «людина пізнає себе – пізнає Бога», і сучасна дидактика мусить відтворити цю традицію самопізнання у цифровому середовищі. Таким чином сформульоване завдання передбачає формування нової культури професійної майстерності педагогів та створення спільноти учителів-філософів освіти. Спільнота педагогів-практиків має налагодити обмін досвідом, регулярно проводити міждисциплінарні воркшопи та публікувати кейси успішних реалізацій. Поряд із технічними тренінгами з роботи з платформами та AI-інструментами, вкрай важливими є курси з філософії освіти, психології самопізнання та етики. Це допоможе педагогам глибше розуміти внутрішні запити учнів і створювати справді людиноцентричне середовище.

Справжня сила цифрової дидактики полягає в синергії технічних інновацій і глибинного гуманістичного осмислення. Технології штучного інтелекту й адаптивні системи мають стимулювати активне розгортання внутрішнього світу учня – його рефлексію, творчість і моральну відповідальність – однак вони не покликані замінити людську мудрість. Майбутня освіта вимагатиме від педагогів фасилітаторських навичок: вони мають виступати провідниками в складній екосистемі знань, допомагаючи кожному студенту відшукати власний смисл у сукупності цифрових сигналів і віртуальних образів. Разом із цим необхідний міждисциплінарний консорціум

філософів, психологів, педагогів і IT-фахівців, здатних спільно формулювати методики, де цифровий інструментарій ідеально гармоніє з традиціями морального виховання, самопізнання й свободи вибору. Лише за таких умов постане справжня онто-антропологічна парадигма, у центрі якої – цілісна особистість, здатна критично мислити, відповідати за свій вибір і творити власний життєвий шлях у цифровому світі.

Список використаних джерел:

1. Скрипник М. І., Кравчинська Т. С., Волинець Н. П. (2022). Електронна дидактика фахової передвищої освіти. Київ: ПТТА.
2. Юденкова О. М. (2022). Цифрова дидактика професійної освіти. Київ: ПТТА.
3. Сергієнко В.П. (2024). Цифрова трансформація освіти: теоретико-методичні засади: збірник матеріалів Міжнародної конференції. Київ: УДУ імені М. Драгоманова.
4. Лаврентьєва О.О., Крупський О.П. (2024). Дидактика цифрової епохи: виклики, можливості та перспективи розвитку. Київ: Filosofia Educationis.
5. Макаренко Л. Л., Певсе А. А. (2022). Дидактичний потенціал цифрових технологій у системі професійної підготовки. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 88, 140–147.
6. Global Philosophy Exchange. URL: <https://philosophyexchange.org/> (дата звернення: 10.05.2025).
7. Journey – Reflective Journaling Platform. URL: <https://journey.cloud/> (дата звернення: 10.05.2025).

ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

*Сичов Антон, здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Підлітковий вік є особливим періодом розвитку і змін особистості, характерними особливостями якого є: фізична нестабільність, поява нових рис характеру і поведінкових реакцій (емансипація, нові захоплення, формування підліткової субкультури тощо), емоційна незрілість, що можуть ускладнювати спілкування підлітка з оточенням і ставати передумовою появи соціальної дезадаптації. Водночас, це період активних змін особистості, коли відбувається становлення її самосвідомості і соціальних зв'язків, розвивається прагнення до самореалізації, самостійності, що подекуди може призвести до емоційної нестабільності та напруженням у стосунках з іншими людьми. Це критично важливий етап, коли особистість потребує значної підтримки і розуміння з боку оточення [1; 3].

Девіантна поведінка особистості виявляється в її діях і вчинках, які суперечать соціально прийнятним нормам або встановленим у соціумі

стандартам і шаблонам поведінки [3]. Такі підлітки вирізняються тим, що складно піддаються педагогічним впливам дорослих, чинять опір їхнім діям і думкам, не дотримуються соціальних норм, мають труднощі із засвоєнням позитивного соціального досвіду та взаємодією з оточуючими людьми. До девіантної поведінки відносяться: алкоголізм, наркоманія, бродяжництво, проституція, членство в релігійних сектах тощо. При поглибленні соціальної дезадаптації це може призвести до делінквентних форм поведінки.

З огляду на це актуальним стає питання профілактика девіантної поведінки підлітків, яка передбачає впровадження комплекс заходів, що націлені на попередження, подолання та зменшення впливу факторів, які спричиняють девіантну поведінку. До таких дій і заходів належать [1; 2; 3]:

- індивідуальні і групові лекції, бесіди, дискусії, під час яких розкривається важливість дотримання соціальних норм у суспільстві, відповідальність за їх порушення, значущість здорового способу життя, правової поведінки, шляхи розв'язання певних проблем спілкування та самореалізації особистості тощо;

- виступи педагогів на педагогічних радах і батьківських зборах, які мають на мені підвищення рівня педагогічної культури учасників освітнього процесу, формування їхньої обізнаності в розв'язанні виховних проблем із підлітками;

- зустрічі з фахівцями (медиками, працівниками соціальних служб, органів юстиції, правоохоронних органів), які можуть детально розкрити окремі питання поведінки, розвитку і виховання підлітків;

- ігри (рольові, ситуаційно-рольові, пантомімічні) та ігрові вправи, які допомагають і легкій ігровій формі здобувати необхідний для підлітків досвід поведінки в різних життєвих ситуаціях;

- проведення місячників, тижнів і днів профілактики девіантної поведінки (тижні права, місячник попередження дитячої безпритульності, місячник профілактики правопорушень серед молоді тощо);

- міжособистісні тренінги і тренінгові вправи, під час яких підлітки знайомляться з ефективними методами комунікації та взаємодії із соціумом, пропонується моделювання ефективної соціальної поведінки, що дозволяє підліткам засвоїти успішні моделі поведінки в суспільстві;

- живе чи телефонне індивідуальне консультування підлітків стосовно складних питань індивідуального характеру (консультації лікарів, юристів, психологів, соціальних педагогів, консультування в засобах масової інформації тощо);

- кіно-, відео-лекторії, які наочно демонструють особливості поведінки молоді та наслідки цієї поведінки;
- надання кризової соціально-психологічної допомоги (служби «Телефон довіри» кризові стаціонари, тощо);
- соціальна реклама та матеріали в засобах масової інформації стосовно поведінки і дій підлітків;
- організація змістовного і цікавого дозвілля для підлітків (спортивні секції, творчі студії, гуртки, дозвільні заклади, вуличні ігрові майданчики);
- навчання на рівних, що передбачає підготовку волонтерів з числа підлітків, які беруть участь у поширенні профілактичної інформації серед однолітків, зокрема в неформальному спілкуванні;
- залучення до виховної роботи в закладах освіти представників громадських і негромадських організацій, які можуть брати участь у виховних заходах закладів освіти, а також залучати підлітків до різних видів громадської, волонтерської діяльності, що провадяться цими організаціями;
- надання соціально-педагогічної допомоги сім'ям (сімейне консультування, соціальний захист);
- реабілітація та соціальних захист дітей з девіантних сімей (кризове втручання, консультування, обмеження або позбавлення батьківських прав тощо).

Отже, профілактика девіантної поведінки спрямовується на підтримку і надання допомоги підліткам з метою уникнення або зменшення впливу на них різних негативних факторів соціуму, покращення їхньої соціалізації та адаптації в суспільстві. Ця діяльність багатогранна й охоплює зусилля різних суб'єктів освітнього процесу (учні, педагоги, адміністрація закладу освіти, лікарі, психологи, соціальні працівники, юрист, представники органів місцевого самоврядування, громадських і негромадських організацій тощо).

Список використаних джерел:

1. Боротюк М., Кульчицька А. Профілактика девіантної поведінки в підлітковому віці. *Соціальна адаптація особистості в сучасному суспільстві із циклу: Психологічні складові сталого розвитку суспільства: пошук психологічного обґрунтування викликів сучасності: матер. XI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Луцьк, 16-20 грудня 2024 р.).* Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2024. URL: <https://www.inforum.in.ua/conferences/32/140/938> (дата звернення: 15.05.2025).
2. Вольнова Л. М. Профілактика девіантної поведінки підлітків: навч.-метод. посібник до спецкурсу «Психологія девіацій» для студ. спец. «Соціальна робота»: у 2 ч. К., 2016. Ч. 1. Теоретична частина. 188 с. URL: <https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/12327> (дата звернення: 11.05.2025).
3. Луковська С. О., Демидась С. Р. Рекомендації з профілактики девіантної поведінки. URL: https://berezhanyps.blogspot.com/2015/04/blog-post_22.html (дата звернення: 22.04.2025).

РОБОТА В МАТЕРІАЛІ: СИНЕРГІЯ ТРАДИЦІЙНОГО І ЦИФРОВОГО МИСТЕЦТВА

*Скляр Дмитро, викладач кафедри графіки,
Харківської державної академії дизайну і мистецтв*

Інформаційна сучасність створює нові виклики не лише для людини, життєдіяльність якої розгортається у площині безперервної взаємодії з новими технологіями, а й для митця, який змушений адаптуватися до нової реальності. Йдеться про діджиталізацію, віртуалізацію, формування медіареальності, де поняття мистецтва набуває нового виміру. Поняття «роботи в матеріалі» зазнає істотних змін, що пов'язано з трансформацією культури, яка постає як постнекласична, така, що усуває звичний онтологічний (фізичний) вимір на кшталт полотна, глини, металу тощо. Постнекласична культура, яка має множинний характер, і може бути репрезентована такими модусами, як екранна, віртуальна, мережева, технологічна, втрачає чіткість та заданість меж, постаючи множиною з гнучкими кордонами. Варто підкреслити, що ці модуси не свідчать про абсолютне витіснення матеріальності як уособлення традиційної роботи з матеріалом. Насамперед ідеться про активну синергію традиційних і цифрових практик, які створюють нові можливості для митця. Виникають нові типи візуального мислення.

Утвердження синергії традиційного й цифрового в мистецтві передбачає не лише технічне поєднання носіїв або інструментів, а й більш глибоку зміну уявлень про «матеріальність як подію». У цьому контексті особливого значення набуває здатність митця працювати на межі матеріального й віртуального, де традиційне ремесло постає як здатність відчувати алгоритмічну логіку технології. Творчий процес набуває рис процесуального мислення, що інтегрує кодування, програмування, симуляцію як нові форми втілення естетичного. У цій оптиці робота в матеріалі постає як дія, де традиційні засоби співіснують із цифровими матрицями, а ручне торкання доповнюється тактильністю екрана або проектністю віртуального простору.

Відтепер митець більше не є лише ремісником або візіонером, а постає як фігура, яка здатна не лише опанувати перехід від матеріального до цифрового, а й усвідомити новий рівень відповідальності. Відтак цифрове не заперечує матеріальне, а радше перекодовує його, виводячи за межі сталих опозицій. Це означає, що сучасний митець постає не як носій технічної компетенції, а як суб'єкт переозначення матерії, здатний перетворити піксель, лінію коду чи віртуальний простір на місце афективної зустрічі з глядачем.

Мистецтво стає не лише полем «цифрового» експерименту, а й простором критичної рефлексії над «пам'яттю культури» та інноваційною чутливістю до технологічних трансформацій.

ЧИННИКИ ВЕЛИКОЇ ДИВЕРГЕНЦІЇ ЄВРОПИ
*Сошніков Андрій, доктор філософських наук, доцент,
доцент кафедри музейно-туристичної діяльності
Харківської державної академії культури*

Одним із головних чинників Великої дивергенції (стрімкого збагачення населення) Європи був майже одночасний приліт на Північний Захід Європи (спочатку до Нідерландів, потім у Велику Британію) «чорного лебедя» у вигляді чотирьох R, що викликали появу п'ятої R:

1. Reading (читання). Після винаходу Йоганом Гутенбергом друкарства у Європі почалося поширення знань на паперових носіях. Всю світову історію можливо розділити на три епохи. Перша – епоха гіпоінформаційного суспільства, коли інформації було замало, і вона швидко зникала; звідси – проблеми античної культури, коли значну частину текстів загублено, іншу незрозуміло як знайдено, і з цього приводу виникають різні спекуляції. Потім – період інформаційного суспільства, коли те, що написано пером, не вирубаєш сокирою, і навіть найменший тираж, починаючи з епохи Й. Гутенберга, є вже фактично не знищуваний: завжди лишається хоча б кілька примірників, їх можна відтворювати до нескінченності.

Якщо людина вміє читати, це ще не означає, що вона постійно читає. Але деяка частина тих, хто вміє читати, читає весь час. Це «постійні читачі». Текст їм потрібен так само, як тютюн курцю чи їжа всім людям. У Європі і XIX, і XVIII, і XVII, і XVI, і XV ст. був певний прошарок постійних споживачів духовної їжі. Читали вони так само швидко, як сучасна людина. Головний мозок у них був такий самий як у нас, а в деяких осіб, мабуть, і кращий. Є тому свідчення – досить подивитися на архітектуру та живопис того часу. З'явився клас інтелігенції – суспільний прошарок людей, які професійно займаються розумовою (переважно складною) працею і зазвичай мають відповідну (як правило, університетську) освіту. Швидко, «вибухом», утворюється книжковий ринок. Майже як інтернет. 1990 р. – його ще немає,

2000 р. – вже є. Пішла ланцюгова реакція, за одне покоління рукописні книжки та їх переписувачі були відтіснені на узбіччя. Рукописна книга за наявності друкарського верстата – це андеграунд.

Мета першодрукарів була суто комерційна – дати потік та заробити на цьому грошей. Найбільший комерційний успіх мали, як завжди, книги популярні та дешеві. «Бестселери в м'яких обкладинках» – різного роду посібники, інструкції, картинки, календарики та інші дрібнички. Книги спочатку були поганої якості, на брудному папері та з кривим шрифтом, коштують вони дуже дешево. Вони швидко зношуються і їх ніхто не зберігає – у кращому випадку віддають лахмітникам. Тип книги, – обкладинка та паперові листи, – створюється миттєво, тут нічого особливо не вигадасш. Але вихідних даних ще немає. Книги видаються приватно, книжковий ринок ніхто не контролює. Поступово складається система контролю над виданнями – податки, індекси заборонених книг, перші каталоги. На це йдуть десятиліття. Тому що держава слабка і не розуміє, що відбувається, а друкарство пре як опара.

Так минає років 50. Виникає покоління, що виросло на книгах, кількість грамотних зростає в десятки разів, виникає шар читачів, яким читати треба постійно. З'являються старі книжки і їх перші колекціонери. Водночас, в конкурентній боротьбі якість книг постійно підвищується. І тоді відбувається таке. Велика видавнича фірма, що навчилася випускати шикарні видання, заявляє, що вона існує не 20, а 120 років. Вона відсуває виникнення друкарства на 100 років і починає випускати розкішні «стародавні книги», які до цього нібито зберігалися на складах фірми і котрі цінителі купують за величезні гроші. І за цими книгами з часом починають судити про епоху, коли друкарства або взагалі не було або видавали криві брошури про виведення паразитів. Крапка. Нічого іншого бути не може. Причому подібність буде у деталях. Наприклад, як тільки додумаються тиснути на обкладинці рік видання (річ зовсім не очевидна, але неминуча), відразу ж з'явиться «Нострадамус». Тобто провісник, який у 1999 р. письмово передбачить путч 1991 р. та помітить книгу 1975 р. Хід-то очевидний і хоч розумна істота, хоч мураха, хоч восьминіг вчинять однаково.

Отже, епоха великої літератури – це епоха інформаційного суспільства, епоха друкарства, коли письменник може побудувати якусь концепцію, тиражувати її величезними тиражами і перетворитися, як мовиться, на «володаря думок». Людину, яка насправді певною мірою впливає

на менталітет величезного прошарку людей. А із підключенням масової державної школи – і всієї нації загалом...

2. Reformation (реформація). Однією з ідей протестантства була настанова догодити Богові своєю старанною працею заради особистого збагачення. Причому під працею розумілася праця як самої людини, так і її грошей, які вона інвестує в подальший розвиток бізнесу. На зміну скарбів (золоту та коштовностям у схованці) приходять капітал – гроші, вкладені у підприємництво.

3. Riot (бунт). Революція Кромвеля, у якій абсолютизм короля Карла I захищали англіканська церква та родова аристократія. Парламент переміг короля тому, що звернувся до ширших мас населення. Республіканський уряд Співдружності Англії керував Англією (а пізніше всією Шотландією та Ірландією) з 1649 по 1653 та з 1659 по 1660 р. Між цими двома періодами лорд-протектор Олівер Кромвель правив Протекторатом до смерті 1658 р.

4. Revolution (революція). «Славна революція» 1688 р., під час якої «непатріотичне» населення Англії закликала штатгальтера буржуазних Нідерландів Вільгельма Оранського скинути з престолу короля Якова II. Вільгельм скинув, став королем сам і добровільно пішов на значні обмеження королівської влади. У 1689 р. було прийнято Білль про права – «Акт, що декларує права та свободи підданих і встановлює порядок успадкування корони». У ньому було закріплено обмеження прав монарха на користь вищого органу представницької влади – парламенту. Король втрачав таких прав: скасовувати дію чинних законів; запроваджувати та стягувати податки на потреби корони; тримати постійну армію у мирний час. Було підтверджено такі права підданих: свобода (для протестантів) володіти зброєю для самооборони; свобода подачі петицій королю; свобода від штрафів та конфіскацій майна без рішення суду; свобода від жорстоких та незвичайних покарань, від надміру великих штрафів; свобода слова та дебатів: ніякі слухання в Парламенті не можуть бути підставою для притягнення до відповідальності (парламентський імунітет); свобода виборів до парламенту від тиску короля. «Білль про права» 1689 р. визначав засади представництва у парламенті пропорційно сплачуваному податку (фактично виборчим правом користувалися лише заможні представники суспільства, аристократія і буржуа). Цей акт закріпив перемогу парламентаризму над абсолютизмом.

У жодної з «чотирьох R» не було глибоких європейських причин. Всі вони були химерні та непередбачувані. З цього збігу чотирьох R зросло п'яте R.

5. Reassessment (переоцінка). Суспільство прийняло клас винахідників-підприємців-торгівців, поставило їх на більш високу щабель, ніж колишній вищий клас – аристократію. Суспільство стало усвідомлювати, що діяльність цих людей сприяє збагаченню всіх верств. З цієї переоцінки розпочалася Промислова революція, що призвела до Великого збагачення не лише Європи, а й всього людства. У сьогоdnішнього мешканця тропічної Африки є величезна кількість джерел приємних емоцій, що були недоступні Королю Сонце Людовіку XIV та його придворним.

Приблизно до середини другого тисячоліття Європа відставала у науковому, культурному, технічному розвитку від Китаю, арабів, у чомусь від Індії та імперії Османів. Причиною тисячоліття темних століть, стало не так завоювання Риму варварами, як пітьма християнської церкви, що захопила панівні позиції. Саме церква стала гальмом прогресу Європи на довгі 1000 років. Без неї германці засвоїли б цінності Риму, як сам Рим до того засвоїв грецькі цінності.

У середині другого тисячоліття Європа ще відставала, але вже активно запозичувала. Індійська десяткова система прийшла до Європи через арабів. У тих самих арабів навчалися математики, медицини, астрономії. У 1613 р. Лейденський університет заснував одну з перших у Європі кафедр арабської мови та культури.

Так, шовк, порцеляна, порох, папір були придумані в Китаї. Перші дві позиції постачали до Європи, поки європейці самі не навчилися і не перевершили творців. А з вогнепальною зброєю у Китаї поекспериментували та перестали. У Європі ж навпаки, зробили зрештою ефективну зброю, завдяки якій почали бити і арабів, і османів, і захоплювати колонії інших континентах. Те саме і з папером.

Книгодрукування створили в Європі, в результаті чого стали поширюватися в тому числі й наукові знання. А на Сході все зупинилося. Чому зупинилось? А «традиційні цінності», «духовні скріпи», «наступність поколінь» тощо. Неофобія, одним словом. І іслам, і конфуціанство воліли шукати відповіді у працях давніх мудреців. Пошук нових знань дуже не вітався у цих цивілізаціях. Що ще нового можна дізнатися про світ? Все давно відомо.

А європейці, які відкинули «традиційні цінності», нічому не вірили. Навіть працям античних мудреців, збережених для цивілізації «народом Книги» – євреями. Спочатку ці знання давніх мудреців вважалися священними, однак, люди з раціональним мисленням поступово почали ставити їх під сумнів, знаходячи в них безліч помилок. До кінця XVII – початку XVIII ст. Коперник, Галілей, Декарт, Ньютон та інші створили нову науку, яка відкидала класичні канони.

«...(грецькі вчені), безумовно, схожі на дітей: своєю готовністю говорити та нездатністю щось виробляти; бо їхня мудрість здається багатослівною і безплідною у плані творів...» (Френсіс Бекон). Вільям Гілберт у книзі *De Magnete* писав, що не витратимо час на цитування стародавніх греків, бо ті нічого не знають.

Крім вчених, які створювали нові знання, в європейських «містах майстрів» (буржуа-містянин, *master*, з англ. – господар) було багато вмілих людей, котрі по-перше, робили для вчених прилади для досліджень (годинник, термометр, барометр, компас, телескоп, мікроскоп), по-друге, створювали джерела задоволень на основі нових наукових знань. Не цуралися практичних речей і вчені. Першовідкривач кисню Джозеф Прістлі вигадав також газовану воду та гумку для олівців. Вільям Томсон, він же лорд Кельвін, відомий працями в галузі фізики, механіки та термодинаміки вигадав змішувач гарячої та холодної води.

Своєрідною «передавальною ланкою» між науковою та промисловою революціями стало Просвітництво. Саме в епоху Просвітництва інформація про «винахід винаходів» стала порівняно швидко поширюватися провідними європейськими країнами.

Позитивно вплинув на прогрес Європи такий чинник, як її політична роздробленість, результатом якої стала конкуренція, зокрема за людей, які створюють нові знання та цінні речі. Якщо вченому чи майстрові щось не подобалося в одній державі, він легко переміщався до іншої. При цьому вчені, які живуть у різних містах і країнах, спілкувалися між собою за допомогою листів, обмінювалися знаннями. У Європі виникла наука, на основі якої розпочалася Промислова революція. Парова машина спочатку Ньюкомена, потім Уатта і Болтона, ткацькі верстати Аркрайта, різко підвищили продуктивність праці. Зауважимо, ці люди не лише інженери-винахідники. Насамперед вони підприємці, які створювали виробництва на основі своїх винаходів. Багато хто при цьому був вихідцем з низів.

Таким чином, причиною Великої дивергенції Європи стали наука, конкуренція, права власності, суспільство споживання та протестантська трудова етика. Все це призвело до домінування Європи над рештою світу. Суспільство споживання сприяло прогресу. Люди прагнули підвищення якості життя, створювався попит. На попит вчені, буржуа та майстри відповідали пропозицією. Ось так Європа і відірвалася від решти світу у технологіях, виробництві та розбагатіла. США створені європейцями, причому найбільш енергійними європейцями. Японія ж досягла успіху тому, що з революції Мейдзі стала активно запозичувати не тільки європейські технології, а й європейські ідеї устрою суспільства.

ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ЄС: МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ

Стремоус Ілля, здобувач третього освітньо-наукового рівня

ХНПУ імені Г.С.Сковороди

У світі стрімких змін освіта дедалі більше стає чинником стратегічного розвитку суспільств. Зокрема, філософія освіти ЄС визначає не лише зміст навчання, а й формує нову культуру мислення, яка необхідна для майбутнього України.

У контексті євроінтеграційних процесів для України важливо не лише адаптувати законодавство, а й впроваджувати європейські освітні цінності. Це питання має як наукову значущість, так і практичне значення для реформування української системи освіти, а також українського суспільства.

Метою дослідження є виявлення ключових філософських засад освітньої політики Європейського Союзу та обґрунтування можливостей їх впровадження в Українській освітній процес.

Філософія освіти ЄС базується на наступних принципах: гуманізму, критичного мислення, демократичних свобод і права на інклюзію. Ці засади є основою для побудови освітньої системи, що відповідає європейським стандартам та філософії в Україні. Основна ідея полягає в тому, що імплементація філософії ЄС в освітню політику України сприятиме формуванню відповідального громадянства та розвитку інноваційного потенціалу, а також синхронізації освітніх процесів в Україні та ЄС.

У дослідженні застосовано компаративний метод та аналіз нормативно-правових документів ЄС і України. Досліджено документи Європейської комісії, рекомендації Європейського парламенту та приклади освітніх практик у країнах ЄС.

1. Освіта як суспільне благо. У ЄС освіта вважається фундаментальною основою сталого розвитку.

2. Навчання впродовж життя. Філософія lifelong learning сприяє гнучкості особистості в умовах змін як у всьому світі, так і змін людини упродовж його життя.

3. Цифровізація освіти. Європейська стратегія цифрової освіти може бути імplementована в Україні для подолання розриву в доступі до знань, що постає актуальною проблемою у зв'язку з наслідками військової агресії.

4. Інклюзивність. Принципи інклюзивної освіти сприяють соціальній згуртованості.

5. Академічна доброчесність. Підвищення якості освіти в Україні неможливе без зміцнення академічної етики.

Європейська філософія освіти є не просто моделлю, а ціннісним орієнтиром, який здатен оновити українське освітнє середовище відповідно до викликів сучасності та потреб майбутнього, а також важливим етапом на шляху України до членства у ЄС. Її основою є ідеї гуманістичного підходу, визнання гідності кожної особистості, забезпечення доступу до якісної освіти та розвиток критичного мислення. В умовах глобальних викликів – зокрема цифрової трансформації, екологічної нестабільності та соціальних змін – зазначені принципи можуть стати ключовими у модернізації української освітньої моделі. Їх застосування відкриває шлях до формування системи, що відповідає потребам часу, сприяє розвитку активного громадянства, підтримує академічну доброчесність і забезпечує орієнтацію на довготривалу перспективу розвитку суспільства.

Список використаних джерел:

1. Європейська комісія. Education and Training 2020 – Strategic Framework for European cooperation in education and training. URL: <https://ec.europa.eu/education>
2. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. – К.: Держспоживстандарт України, 2016.
3. Андрущенко В. П. Європейська філософія освіти: виклики XXI століття. – К.: Знання України, 2019. – 278 с.
4. Сисоєва С.О. Сучасна європейська освітня політика: філософський вимір // Освіта і управління. – 2021. – №1(23). – С. 44–50.

**ОСНОВНІ ВИМОГИ
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО**

*Танько Тетяна, професор, доктор педагогічних наук,
декан факультету дошкільної освіти, ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Танько Андрій, кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та
методики викладання суспільно-правових дисциплін,*

ХНПУ імені Г.С. Сковороди

*Холтобіна Олександра, доцент кафедри технологій дистанційного
навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті,*

ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Основні вимоги до професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти визначено основними державними документами: Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про вищу освіту», Базовому компоненті дошкільної освіти та інших.

Окремі аспекти компетентнісної фахової підготовки фахівців дошкільної освіти висвітлено у наукових працях О. Авраменко, Л. Артемової, Г. Беленької, Н. Гавриш, Н. Дичківської, Н. Лисенко, М. Машовець, О. Половіної, Т. Поніманської, О. Семенова та ін.

Професійну підготовку вони характеризують як наявність у фахівців дошкільної освіти сукупності особистісних якостей, спеціальних знань, умінь, навичок, що зумовлюють високопрофесійну їх діяльність, забезпечення учасників освітньо-виховного процесу відповідними знаннями та вміннями, здобуття фахової кваліфікації, тощо.

Основними шляхами розвитку фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти є:

- забезпечення ґрунтового навчально-методичного супроводу освітньо-виховного процесу в ЗВО (колективні та групові форми методичної роботи, співпраця в творчих групах, дослідна діяльність, участь у педагогічних та психологічних тренінгах, методичних дискусіях, діалогах, ділових рольових іграх, дебатах, науково-практичних конференціях, тощо);

- наявність гнучкою системи самоосвіти здобувачів дошкільного профілю (інноваційні підходи до формування професіоналізму, участь у проведенні наукових досліджень, розробка навчально-методичних матеріалів, участь у професійних конкурсах, самоосвітня діяльність, ознайомлення з передовим досвідом стейкхолдерів, тощо);

- забезпечення на факультеті дошкільної освіти інформаційно-освітнього простору (медіа-та відеотека педагогічного досвіду, наявність програмних педагогічних засобів навчання, забезпечення адаптивно-інтерактивної взаємодії суб'єктів освітньої діяльності, наявність профільно-орієнтованих електронних ресурсів, тощо);

- мотивація до розвитку професійної компетентності (організація творчо-педагогічного процесу, педагогічне бачення оточуючого світу, гармонізація науково-предметних, світоглядних методологічних, педагогічних, психологічних та інших знань та вмінь, створення системи гуманістичних взаємовідносин у педагогічному та студентських колективах, здатність до професійної рефлексії, висока освіченість, життєтворчість у сферах професійного і соціального життя тощо).

Професіоналізм майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти ґрунтується на високорозвинених особистісних якостях (гуманістична спрямованість, комунікативність, толерантність, новаторство, психолого-педагогічна готовність працювати з дітьми дошкільного віку); ґрунтовній педагогічній підготовці (знання наукових основ і технологій, здійснення освітньо-виховного процесу в ЗДО, володіння практичними методами діяльності, вміння забезпечувати суб'єкт-суб'єктну взаємодію у педагогічному колективі та в роботі з дітьми); високій педагогічній культурі (достатня загальна культурна підготовка, дотримання норм педагогічної етики, розвинені рефлексивні здібності, здатність до творчого пошуку, самопізнання і самовдосконалення); інформаційній, мультимедійній та організаційній грамотності (вміння знаходити інформацію, використовувати різні типи медіаресурсів, створювати якісні продукти для дистанційного навчання).

Отже, у процесі здобуття професійної освіти у майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти повинна сформуватись низка компетентностей, що буде сприяти їхньому фаховому розвитку та вдосконаленню.

Список використаних джерел:

1. Аніщук А. М. Професійна підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти. URL: <http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1985/1/9.pdf>
2. Брик, Р. С. Сучасне освітнє середовище та його вплив на якість освіти. Підготовка педагогічних працівників до формування моральних цінностей у молоді. *Amantius Akimjak Permanent education of music and church music teacher satthe institute of sacred art*, 2019. С. 63–90.
3. Кошель В.М., Юрченко Н.В. Використання інноваційних технологій для самовдосконалення майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в професійній діяльності: посібник. 2-ге вид. Чернігів: ТОВ «Чернігівська картонажнополіграфічна фабрика», 2019. 150 с

**ГРА І СПОРТ В ОСВІТІ:
КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР**
*Ткаченко Олександр, здобувач третього освітньо-наукового рівня
спеціальність В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С.Сковороди*

Гра і спорт в освіті зокрема – це поєднання активної діяльності, що має на меті не лише фізичний розвиток, а й навчання, соціалізацію, розвиток мислення та формування характеру; це підхід, що розглядає гру і спорт не лише як інструменти розвитку, а як культурні феномени, які формують і відображають цінності, світогляд і соціальні структури суспільства.

Йоган Гейзінга у книзі *«Homo Ludens»* стверджував, що культура виникає у формі гри – тобто гра є первинною формою культурної творчості. Він зазначає, що гра є доброю моделлю життєвих ситуацій. Але на відміну від життя, гру завжди можна розпочати знову й зіграти краще, ніж раніше. Гра самодостатня.

Гра – це діяльність людини з моделювання іншого виду діяльності з розважальною чи навчальною метою.

Спорт – це змагання за певними правилами, зазвичай це специфічний вид фізичної або інтелектуальної активності, яку здійснюють з метою змагання, а також поліпшення здоров'я, отримання морального і матеріального задоволення, прагнення до саморозвитку, удосконалення і слави, покращення навичок.

Сучасний спорт – це не лише фізична активність, а соціальний і символічний акт: дисципліна, боротьба, честь. Він має риси ритуалу: правила, змагання, спільність, глядачів та формує національну ідентичність і колективну пам'ять (наприклад, Олімпіади, Чемпіонати світу).

Якщо розглядати освіту як простір інкультурації через гру і спорт то це процес входження в культуру через засвоєння норм і цінностей – у школі це відбувається, зокрема, через колективні ігри та спорт. У грі й спорті діти вчаться «бути частиною спільноти», приймати правила і спільні цінності; через ігри (народні, сучасні) та спорт учням передаються моральні та етичні принципи (чесність, повага, командна робота). Фрідріх Шиллер у XVIII ст. одним з перших розглянув гру з наукової точки зору і визначив її як прояв естетичного і духовного життя людини. На його думку, гра дозволяє пізнати прекрасне, піднімаючись над щоденною рутинною, оскільки не має утилітарної мети і здійснюється за бажанням, а не потребою чи примусом.

Якщо говорити про антропологічну роль гри і спорту в сучасній освіті то це: відновлення зв'язку з тілом і природою: в інформаційну епоху спорт і гра дають змогу дітям пізнати світ не лише через екран, а через тіло й досвід; спротив стандартизації: гра – це простір свободи, творчості, імпровізації, що протистоїть надмірному контролю в освіті. Антропологи розуміють спорт як культурний спектакль. Термін виконання може описувати безліч дій, включаючи будь-які, які є хитрими, активними або конкурентними, а іноді і деяку комбінацію всіх з них.

Освіта має зберегти гру і спорт як життєво необхідні простори тілесного, емоційного і культурного розвитку. Важливо не зводити спорт до нормативу, а розглядати як частину культурної освіти.

Гра і спорт в освіті – це не лише методи виховання, а засоби передачі культури, соціального досвіду та антропологічного самопізнання. Освітній простір має підтримувати цінність гри як простору свободи, а спорту – як простору гідності й солідарності.

Список використаних джерел:

1. Гейзінга Й. *Ното Ludens. Людина, що грає.* – К.: Основи, 1994.
2. Фуко М. *Наглядати і карати: народження в'язниці.* – Харків: Фоліо, 2004.
3. Головка М. В. *Гра як феномен культури та засіб виховання школяра.* – // Педагогічний дискурс. – 2016. – №20.
4. UNESCO. *Quality Physical Education: Guidelines for Policy-Makers.* – 2015.

PECULIARITIES OF HIGHER MILITARY EDUCATION IN FRANCE

Todorova Kseniia, здобувачка третього освітньо-наукового рівня

ХНПУ імені Г.С.Сковороди

France is a NATO member with a long-standing military tradition. The objectives of higher military education in France correspond to the demands of both national defense and international operations. It is distinguished by a comprehensive and hierarchical structure, integration of academic excellence with military training, and strong ties to national and European defense policies. The system reflects France's military traditions as well as encompasses modern challenges such as cyber defense, joint operations, and international collaboration.

The French government gives several key tasks to its higher military education institutions, aiming to ensure national security, strategic autonomy, and operational

readiness. These tasks are formally described by the Ministère des Armées (Ministry of the Armed Forces) and related strategic documents.

Here are the main tasks the French government places in front of higher military educational establishments:

- **Training Leaders for Strategic and Operational Roles.** Military schools must prepare officers who can command troops, manage complex operations, and take on responsibilities at both national and international levels.

- **Ensuring Interoperability with Allies.** Officers are trained to work efficiently in multinational contexts, especially within NATO and the EU, through joint exercises, language training, and international exchanges.

- **Integrating Academic Excellence with Military Skills.** Institutions must combine higher education standards (aligned with the Bologna Process) with military expertise to produce intellectually capable and tactically skilled officers.

- **Developing Innovation and Technological Readiness.** Military education must face emerging challenges like cyber defense, artificial intelligence, space security, and hybrid threats and incorporate their studies into curricula.

- **Promoting Civic and Ethical Values.** French military education brings up loyalty to the Republic, respect for democratic institutions, and correspondence to international law and humanitarian norms.

- **Supporting Lifelong Learning for Military Personnel.** Apart from initial training, the system provides continuing education opportunities to master new roles and technologies during an officer's career [2].

One of the defining features of French higher military education is its structured institutional system. France maintains several famous institutions, each with distinct missions. The most prominent is the *École Spéciale Militaire de Saint-Cyr (ESM)*, which was founded in 1802 by Napoleon Bonaparte. Saint-Cyr serves as the main training ground for French Army officers. Similarly, the *École de l'Air et de l'Espace* trains officers for the Air and Space Force, while the *École Navale* prepares naval officers. These schools combine rigorous academic curricula with intensive military and physical training [4, 2].

Another peculiarity lies in the dual civilian-military nature of education. Cadets obtain degrees in engineering, international relations, defense policy, and management alongside their military preparation. This duality ensures that officers are not only tactically proficient but also capable of critical thinking, strategic analysis, and leadership in complex environments. Many programs are co-accredited with civilian universities and conform to the Bologna Process, allowing international

comparability of degrees. This feature is also reflected in the system of higher military education in Ukraine.

France also strongly emphasizes leadership development and operational readiness. Cadets undergo practical internships in military units, field exercises, and exchange programs with allied military institutions.

International cooperation is another specific feature. France regularly welcomes foreign cadets and sends its own to academies abroad, fostering interoperability within NATO and the EU. French officers are increasingly educated to operate in multinational environments, especially in Africa, the Middle East, and Eastern Europe, where France maintains significant military engagement. France also provides support to Ukrainian militaries in terms of studies.

However, French higher military education also faces challenges. Budget constraints, evolving threats such as hybrid warfare, and the need to recruit technologically skilled personnel require constant adaptation. Institutions have to introduce new subjects like cybersecurity, artificial intelligence, and space defense. Furthermore, military academies must set the balance between tradition and innovation [5].

In conclusion, the French system of higher military education features a comprehensive integration of academic and military training, it matches national defense goals, and it is open to international cooperation. As the nature of conflict evolves, France's military educational institutions are adapting to prepare leaders who can operate in increasingly complex and unpredictable environments.

References

1. Chevalier, F. *Military Education in France: A Strategic Asset*. – Paris : Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire (IRSEM), 2018. – 92 p.
2. École de Guerre. *Mission et formation* [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.ecoledeguerre.paris>
3. Ministère des Armées. *La formation des officiers en France* [Электронный ресурс]. – 2022. – URL: <https://www.defense.gouv.fr>
4. Saint-Cyr Coëtquidan. *L'École Spéciale Militaire* [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr>
5. Sloan, E. *Military Education: The French Approach* // Dandeker, C. (Ed.). *Armed Forces and International Security: Global Trends and Issues*. – London : Routledge, 2011. – P. 145–164.

МИСТЕЦЬКА ОСВІТА ЯК МЕДІАТОР КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ: АБО ДЕЩО ПРО СУЧАСНІ ВИКЛИКИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

*Толстокорий Денис, здобувач третього освітньо-наукового рівня
спеціальність В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Мистецька освіта є унікальною репрезентацією міжкультурного діалогу, що набуває особливого значення в ситуації посилення глобалізаційних процесів сучасності. Так, за Джозефом Наєм, культуру і мистецтво варто розуміти як інструменти «м'якої сили» (soft power), що здатні впливати на міжнародну комунікацію та формувати її акценти [1]. Інтеграція України у Європейський освітній простір відбувається завдяки реалізації принципів Болонського процесу. Проте співпрацю між Україною та ЄС не можна розглядати як механічне копіювання західноєвропейських освітніх методик. Ідеться про їх трансфер, який полягає у створенні мережевих форматів взаємодії, що виходять за межі виключно академічної мобільності. Саме така взаємодія сприяє утвердженню бренду українського мистецтва на міжнародному рівні.

Загальновідомими інституційними платформами трансферу є програми Erasmus+, Horizon Europe, Creative Europe та інші, що покликані забезпечити підтримку дослідницьких ініціатив і спрямовують увагу на реалізацію культурної дипломатії як освітньої стратегії. Особливого значення набувають *e-learning* платформи, а також застосування *AR/VR-технологій*. Інтермедійні майстерні та цифрові інструменти виступають засобами, завдяки яким відбувається реальний обмін досвідом та впровадження інноваційних педагогічних методик. Зазначена цифровізація забезпечує необхідну гнучкість викладання, що має ключове значення для України, яка перебуває в умовах повномасштабної воєнної агресії з боку РФ.

Мистецька освіта як медіатор культурної дипломатії реалізується в результаті співпраці з провідними європейськими фондами – зокрема, Домом Європи, Французьким інститутом, Інститутом Гете, а також за підтримки таких організацій, як Український інститут. Так, Український інститут, заснований у 2017 році, передбачає популяризацію інформаційно-культурних проєктів та навчальних платформ, що сприяють інтеграції спадщини в навчальний контекст за кордоном. Вказаний трансфер сприяє не лише оновленню існуючих українських освітніх методик, а й формуванню унікального національного досвіду, в якому європейські підходи осмислюються через призму локального контексту. У такому ключі відбувається актуалізація національного мистецького спадку, що може бути інтерпретована як одна

з форм академічної деколонізації. Завдяки трансферу освітніх методик європейська академічна спільнота отримала нові можливості для діалогу з українським культурним каноном.

Проте ключовими викликами залишаються розвиток змішаних форм навчання та реалізація принципів інклюзії. Йдеться не просто про технологічну адаптацію, а про глибоку взаємодію культурних парадигм, що дозволяє поєднувати європейські освітні практики з національною освітньою традицією. Трансфер європейських методик дозволяє переосмислити і соціальну функцію викладача – не лише як транслятора знань, а як актора соціальних і культурних змін. Це вимагає від педагога розвиненого міждисциплінарного мислення, медіаграмотності та здатності до критичної рефлексії – тобто компетентностей, що формують основу нової освітньої парадигми. Це, у свою чергу, відкриває нові можливості для трансформації освітнього процесу в Україні, що дозволяє формувати новий рівень суб'єктності України в європейському гуманітарному просторі (Н. Хамітов).

Список використаних джерел:

1. Nye J.S. Soft power. *Foreign Policy*. 1990. No. 80. P. 153–171. URL: <https://www.jstor.org/stable/1148580>.

**ІНТЕРКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В ОСВІТІ:
ТЕНДЕНЦІЇ САМОЗДІЙСНЕННЯ
В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ**

*Триняк Майя, доктор філософських наук, професор,
професор кафедри філософії імені професора М.Д. Култаєвої
ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Доречність обрання даної теми пояснюється недавнім схваленням Урядом України «Стратегії розвитку культури в Україні на період до 2030 року» та затвердженням операційного плану заходів з її реалізації у 2025–2027 роках [1]. Дана Стратегія була розроблена та схвалена у відповідності до Закону України «Про культуру» [2] та чинним Планом України [3]. Отже, Стратегія та операційний план мають вже не рамковий характер, а розглядаються як релевантний «дороговказ» щодо сучасної культурної політики, в межах якої культура вже не може сприйматися як периферійна сфера державної політики.

Одним з пріоритетних стратегічних напрямів розвитку культури визначено розширення міжнародної присутності української культури у світовому культурному просторі. Цей процес, безперечно, буде мати інтеркультурну комунікативну складову, що вимагає попередньої підготовки через відповідну освіту. Знайомство з особливостями інтеркультурної комунікації та специфікою її розгортання у сучасних соціо-культурних контекстах вже під час навчання допоможе популяризувати українську культуру у світі у майбутньому, уникнувши будь-яких непорозумінь.

Розуміння того, що інтеркультурна комунікація є культурним багатоголоссям загальнолюдської цивілізації, у якому треба навчитися розрізняти і розуміти не тільки саморепрезентації різних культур, а й активно діяти, опановувати нові ускладнені соціокультурні ситуації, конституювати транскультурні простори з монадами національних культур, забезпечить унеможливлення таких ризиків.

Сучасна українська дослідниця Ігнатова О.М. зазначає: «Міжкультурна комунікаційна компетентність означає активне володіння якостями, які сприяють ефективній міжкультурній комунікації, і може бути визначена трьома основними чинниками: знання, навички та ставлення» [4, с. 62], що підтверджує вище підкреслену необхідність володіння відповідними знаннями, опанування навичок та вміння формувати правильні ставлення задля успішної реалізації пріоритетних стратегічних напрямків, які визначені у «Стратегії розвитку культури в Україні на період до 2030 року».

Список використаних джерел:

1. Стратегія розвитку культури в Україні на період до 2030 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/293-2025-%D1%80#Text>
2. Закон України «Про культуру». Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 24. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17#Text>
3. План України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/244-2024-%D1%80#n5>
4. Ігнатова О.М. Європейський досвід міжкультурної комунікації в освіті і культурі. // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Випуск 68. С. 60–67. URL: <https://vspu.net/sit/index.php/sit/article/download/5524/4973>

ДО ПИТАННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНОГО ЦІЛІСНОГО ПРАВОВОГО МИСЛЕННЯ В УМОВАХ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ

Триняк Максим, здобувач,

ВСП «Харківський торговельно-економічний фаховий коледж

Державного торговельно-економічного університету

Питання про шляхи формування гуманістичного правового мислення не є новим для сучасної науки. Воно, безперечно, має міждисциплінарний характер і набуло певного ступеня розробленості завдяки попереднім дослідженням педагогів, юристів, соціологів, політологів, філософів, тощо. Не дивлячись на наявні розробки цієї проблематики, формування гуманістичного правового мислення в умовах російської агресії має певні особливості, які потребують глибинного аналізу.

Загальновизнаним є факт, що російська воєнна агресія, яка триває з 2014 року, стала принциповим фактором впливу на сучасні соціокультурні контексти, що, в свою чергу, зумовлює необхідність оновлення традиційних розумінь та підходів до вирішення негайних завдань. Напад РФ став справжнім викликом не тільки для України, а і для всього міжнародного співтовариства та глобальної безпеки, бо є демонстрацією жорстокого порушення цілого комплексу норм як правового, так і морального характеру. В таких умовах питання формування гуманістичного цілісного правового мислення набуває певної складності, бо традиційні пояснення щодо імперативу толерантності, гарантій прав людини, суверенності держави, тощо можуть виявитися слабкими на фоні системних порушень та навіть злочинів, які коїть агресор.

Отже, надзвичайно важливим завданням є утримати мислення у межах цілісного гуманістичного правового мислення, яке вихідною позицією має міжнародне гуманітарне право, яке, у свою чергу, базується на вихованні глибокого розуміння та поваги до прав людини. Як зазначає сучасна дослідниця А. Шаповалова, «воєнна агресія росії проти України підкреслює незмінну актуальність міжнародного гуманітарного права у вирішенні складних і мінливих викликів сучасних конфліктів. Незважаючи на те, що МГП може зіткнутися з перешкодами в його імплементації, воно залишається основним інструментом захисту прав людини, просування правосуддя, сприяння миру та безпеці у все більш складному світі» [1, с. 84].

Агресія рф щодо України підняла хвилю обурення у міжнародному співтоваристві, загострила необхідність охарактеризувати з філософсько-

правових позицій особливості захисту прав людини в умовах воєнного стану, визначити шляхи формування здатності застосовувати правові знання для захисту справедливості та протидії порушенням. З іншого боку, привернула увагу до недосконалості міжнародного права як у цілому, так і у численних важливих аспектах, які стосуються міжнародного гуманітарного права та захисту прав людини. На думку таких авторитетних сучасних харківських дослідників як Данильян О.Г та Дзьобань О.П., «механізм захисту прав людини під час військового конфлікту часто виявляється недостатньо ефективним через повсюдну нестабільність, спричинену агресією та територіальною окупацією. Отже, для держави стає необхідним створення нових, надійних механізмів захисту прав людини в умовах воєнного стану» [2, с. 19].

Такі контексти і зумовлюють складність та особливості процесу формування гуманістичного цілісного правового мислення, у межах якого слід чітко розмежовувати поняття обмеження прав та порушення прав. Якщо перше може бути допустимим через специфіку воєнного стану, наприклад, то у аналізі другого постає довічне питання про імператив толерантності до нетолерантності.

Відповідь доволі проста. Попри все Україна залишається правовою державою, тому необхідно продовжувати працювати у полі правового виховання. Сучасна освітньо-виховна траєкторія виходить з того, що правові знання не є прерогативою вузького кола фахівців. Отже, забезпечення широкого спектру освітніх програм та тренінгів з міжнародного гуманітарного права та прав людини стане ефективним механізмом формування гуманістичного цілісного правового мислення в умовах російської агресії, яка являє собою порушення міжнародного права, норм гуманізму та людяності.

Список використаних джерел:

1. Шаповалова А. Погляд на російську воєнну агресію через призму міжнародного гуманітарного права // Виклики толерантності в умовах російської воєнної агресії : матеріали Всеукраїнської науково-дискусійної платформи (16 листопада 2023 року). Кропивницький : ДонДУВС, 2023. 239 с. URL: <https://dnuvs.ukr.education/wp-content/uploads/2023/11/zbirnyk-16.11.2023.pdf>
2. Данильян О.Г., Дзьобань О.П. Захист прав людини в Україні в умовах воєнного стану // Інформація і право. № 1(52)/2025. С. 9–21 URL: <http://il.ippi.org.ua/article/view/324649>

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ОСМИСЛЕННЯ КАТЕГОРІЙ
«МЕДИЧНА ЕТИКА», «МЕДИЧНА ДЕОНТОЛОГІЯ», «БІОЕТИКА»
Федірко Андрій, аспірант кафедри освітології та інноваційної педагогіки
ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Науменко Наталія, кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри здоров'я людини, реабілітології і спеціальної психології
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Людське життя має багатовимірну природу, що зумовлює сприйняття особистості як онтологічного перехрестя, в якому взаємодіють фізичні, психічні, духовні та соціальні аспекти буття. Дисбаланс чи порушення гармонії в будь-якому з цих вимірів зумовлює потребу в інтервенції, або лікуванні, що розглядається як фундаментальна форма людської активності. Її витoki сягають доісторичних часів, а розвиток підпорядковується поступовому накопиченню знань, трансформаціям культурно-історичного досвіду та змінам соціальних умов.

Підходи до розуміння людської тілесності, психіки та самого феномену життя тісно пов'язані з панівними соціальними структурами й домінуючими світоглядними парадигмами. Етичний вимір є фундаментальною складовою медичної практики. Медична етика, як міждисциплінарна галузь, ґрунтується на засадах етики – філософської дисципліни, що досліджує феномени моралі та моральності, аналізує нормативні системи, які формуються в межах конкретних соціальних, культурних або професійних аспектів, і визначає ціннісні орієнтири поведінки, притаманні окремим спільнотам чи групам.

Філософські уявлення про сутність людини та природу спільноти значною мірою формують і визначають етичні норми медичної практики. Тісна взаємодія філософії та медицини дозволяє реконструювати історичну еволюцію моделей медичної етики та соціальності, розглядаючи її крізь призму змін у філософських концептах і світоглядних системах. Медична етика становить складову частину загальної етичної науки, виступаючи окремим напрямом професійної етики. Вона охоплює систему морально-ціннісних орієнтирів, що регулюють професійну поведінку медичних працівників, їхню взаємодію з пацієнтами, колегами та суспільством загалом. Як нормативна й теоретична основа, медична етика формулює засади гуманного ставлення до пацієнта, принципи професійної відповідальності та соціальної справедливості у сфері охорони здоров'я.

Початок формування специфічних моделей медичної етики та їх диференціація припадає на період, який К. Ясперс означив як «осьовий час». У цей історичний етап відзначається паралельне існування медичних шкіл і водночас виникають умови для еволюції лікарського ремесла та трансформації взаємин між лікарем і пацієнтом.

Медична етика та медична деонтологія, хоча й тісно пов'язані, представляють різні концептуальні площини в системі професійних орієнтирів лікаря. Деонтологія охоплює комплекс норм, що регламентують юридичні, моральні та професійні зобов'язання медичних працівників, зосереджуючись переважно на нормативних засадах взаємодії з пацієнтом.

О. Ковальова визначає медичну деонтологію як міждисциплінарну складову медичної етики, що водночас поєднує в собі принципи етики та положення медичних наук. Вона розглядається як теоретична основа моральних зобов'язань медичних працівників, що охоплює систему етичних норм і професійних обов'язків, спрямованих на забезпечення максимально ефективного й якісного надання медичної допомоги з метою збереження та відновлення здоров'я пацієнтів [2].

Медична деонтологія, на думку С. Левенця, є галуззю прикладної етики, яка вивчає моральні засади та нормативні орієнтири професійної поведінки медичних працівників у процесі їхньої клінічної та лікувально-профілактичної діяльності. Вона є практичним втіленням етичних принципів у медицині, зосереджуючись на регламентації взаємин між медиком і пацієнтом, колегами, суспільством, а також на дотриманні гуманістичних цінностей у щоденній професійній практиці [3].

На відміну від медичної етики, яка окреслює загальні моральні засади професійної діяльності, лікарська деонтологія охоплює систему чітко сформульованих норм і вимог, що конкретизують належну поведінку медичних працівників у різних професійних ситуаціях. Деонтологічні положення не суперечать етичним принципам, а навпаки доповнюють і деталізують їх у контексті медичної практики. Для лікаря необхідним є всебічне оволодіння як етичними принципами, так і нормами деонтології, оскільки обидві складові формують основу його професійної відповідальності. Водночас інші категорії медичного персоналу у межах виконання своїх функціональних обов'язків можуть орієнтуватися переважно на деонтологічні приписи.

У структурі медичної деонтології слід акцентувати її вагоме праксеологічне значення, адже саме вона виступає регулятором морально-етичної поведінки медичних фахівців у межах їхньої професійної діяльності,

орієнтованої на специфіку медичної спеціалізації. Згідно з підходами італійських дослідників, медична деонтологія інтегрує три ключові компоненти: юридичну, що передбачає гармонізацію професійної практики з вимогами національного законодавства, Конституції та нормами охорони здоров'я, які регламентують діяльність представників медичної сфери; етичну, яка забезпечує зв'язок медичної діяльності з принципами біоетики, формуючи моральні орієнтири в процесі ухвалення професійних рішень; власне деонтологічну, яка представлена у вигляді професійних кодексів і виконує нормативну функцію, визначаючи зразки поведінки лікаря під час здійснення ним фахових обов'язків, що ґрунтуються на його спеціалізованій компетентності.

Кінець ХХ століття характеризується появою нової сфери пізнання у науковому просторі – біоетики. Становлення біоетики відбулося у контексті глибоких змін у традиційній етиці та медико-етичних підходах, що супроводжувалося зростанням значущості прав людини, особливо в аспекті захисту прав пацієнтів. Її формування також стало відповіддю на стрімкий розвиток інноваційних медичних технологій у ХХ столітті, які потребували нового етичного осмислення.

Л. Бачинська, посилаючись на Ф. Кашапова, визначає біоетику як «систему знань про межі припустимого маніпулювання біологічної основою соціальної життєдіяльності людини, включаючи проблему життя та смерті як окремої людини, так і людства в цілому» [1].

Сьогодні у вітчизняному науковому просторі категорія «біоетика» є сферою дослідження живого світу у зв'язку з небезпечними наслідками біотехнологій. У разі диференціації категорій «медична етика» та «біоетика» слід зауважити, що біоетика охоплює значно ширший спектр етичних питань і суспільних відносин. Науковці справедливо підкреслюють суттєву відмінність між цими поняттями, зокрема, якщо медична етика традиційно орієнтувалася переважно на професійні, на подекуди й корпоративні аспекти, фокусуючи увагу на моральних зобов'язаннях і правах лікаря у стосунках із пацієнтом та на регламентації норм поведінки всередині медичної спільноти, то біоетика виходить за межі цього підходу, включаючи у сферу свого аналізу широке коло етичних дилем, пов'язаних із розвитком біомедичних технологій, правами людини, екологічною відповідальністю та соціальними наслідками наукового прогресу.

Біоетика, будучи похідною від біологічних наук, виходить за межі суто медичного дискурсу. Її предметом є не стільки питання здоров'я, лікування чи смерті, скільки фундаментальні проблеми, що виникають

на перетині біології та філософської антропології. Йдеться про спробу осмислення глибинної природи людини не лише як соціального або історичного явища, а як біологічно організованої істоти. Таким чином, біоетика постає не як підрозділ медичної етики, а як самостійна, надзвичайно складна і філософськи насичена галузь знання, що претендує на роль методологічної основи у вирішенні ключових метафізичних питань людського існування.

Отже, у сучасну епоху стрімкого розвитку біомедичних технологій особливої ваги набуває необхідність глибокого морального осмислення етичних викликів, що постають перед суспільством. Традиційні підходи медичної етики та деонтології вже не здатні в повній мірі охопити і адекватно вирішити ці складні питання. На зміну їм приходить біоетика, як інтегративна міждисциплінарна галузь знань, яка формувалася на перетині медицини, філософії, права, біології та інших наук. Спираючись на цінності класичної етики Гіппократа, біоетика водночас переосмислює їх у контексті новітніх реалій, розширюючи етичну проблематику до глобального рівня і охоплюючи ширший спектр моральних дилем, які вимагають відповідального суспільного й фахового аналізу.

Список використаних джерел

1. Бачинська, Л. Ю. Співвідношення медичної етики, медичної деонтології та біоетики / Л.Ю. Бачинська // Науковий вісник Ужгородського Національного університету : серія: Право / гол.ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – Т.3, №Вип. 37. – С. 131–134.
2. Ковальова О. Дентологія в медицині : [підручник] / О. Ковальова, Н. Сафаргаліна-Корнілова, Н. Герасимчук. – К. : ВСВ «Медицина», 2015. – 240 с.
3. Левенець С. Медична етика і деонтологія: реалії і перспективи в роботі лікаря / С. Левенець // Медична освіта. – № 4. – 2012. – С. 88.

АНТЕЇЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ: ОСВІТНІ АСПЕКТИ ТА СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Фень Денис, здобувач третього освітньо-наукового рівня спеціальності В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Антеїзм в українській філософії виступає глибинною світоглядною настановою, що не лише долає національні межі філософської думки, а й виявляє високий рівень культурної відкритості, адже звертається до першооснов самого феномену життя. Антеїзм як парадигма розглядає

зв'язок людини з Землею не як щось сакральне і недосяжне, а як онтологічний простір людського існування і фізичного, і духовного, проте суперечить уявленню про природу лише як джерело ресурсів. Такий підхід уособлює собою можливість внутрішнього діалогу між людиною та природою і продовжує лінії української філософської традиції, де поєднуються екзистенційна чутливість та космологічні ідеї. Антеїзм розуміється не лише як любов до природи, а спосіб, завдяки якому людина намагається віднайти себе та краще зрозуміти себе у світі. Цей світоглядний підхід можна тлумачити як пошук онтологічної автентичності не лише у межах декартівського «Я мислю, отже, Я існую», а й у прагненні віднайти тілесний / фізичний зв'язок з цим світом, що актуалізує питання можливості включення ідей антеїзму в сучасну освітню парадигму.

Актуальність ідей антеїзму в сучасному світі зумовлена тим, що вони ґрунтуються на моральній відповідальності, яка полягає у прагненні діяти на користь життя у контексті роздумів А. Швейцера про «благоговіння перед життям». Відродження уваги до антеїзму є відповіддю на кризу духовності, яка виникла унаслідок становлення як суспільства споживання, так і суспільства індустріального, постіндустріального, технологічного, віртуального тощо. Усі вони засвідчують про втрату зв'язку із природою, який довгий час допомагав людині зберігати внутрішню цілісність. У сучасному світі, де все більше уваги приділяється саме технологіям, людина дедалі частіше почувається самотньою. Це супроводжується втратою тієї життєвої внутрішньої сили, яку отримувала людина саме через близькість до землі / ґрунту, природи.

Антеїзм можна розглядати як альтернативу знаннєвій парадигмі, де знання виступає головним капіталом та ресурсом. Проте, якщо знання набуваються як чіткі технології без співпереживання, виникає загроза їхньої абсолютизації, що усуває людську відповідальність перед світом, передусім – перед природою. Як наслідок, головними виступають ефективність і результат, а не ціннісний зв'язок із довкіллям. Така редукція природи призводить до її вивчення крізь призму людського панування, де природа подається як щось, що належить виключно людині. У сучасному технологічному світі природа сприймається не як частина людського буття, а як поле для реалізації проєктів.

У цьому контексті важливо осмислити антеїзм не лише як світогляд, а й як форму філософської освіти, що покликана відновити втрачений зв'язок між людиною та світом природи. Така форма навчання не обмежується трансляцією знань, а передбачає виховання екзистенційної чутливості – здатності бачити в природі не об'єкт, а суб'єкта, з яким відбувається співбуття.

Йдеться не лише про знання, а й про вкорінене переживання себе у світі, яке сприяє розвитку екологічного мислення. Зокрема, сучасна педагогіка вимагає нового гуманізму, в центрі якого постає людина як істота, здатна любити Землю. Така етична і філософська установка дозволяє удосконалювати навчальні стратегії, які були б спрямовані не лише на оволодіння змістом, а й на формування світогляду, у який інтегровано ідеї антеїзму.

Зазначимо, що ідеї антеїзму репрезентовано в окремих освітніх компонентах, зокрема, у межах «Філософської антропології» (Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», I рівень вищої освіти; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, III рівень вищої освіти), «Філософія тіла в культурі» (Львівський національний університет імені Івана Франка, II рівень вищої освіти), «Етнофілософія та культурні стереотипи» (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», III рівень вищої освіти), «Соматичне буття людини» (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, II рівень вищої освіти), філософія природи викладається в межах модулю «Філософія природи і глобалістика» освітньої компоненти «Філософія» (Львівський національний університет природокористування, I рівень вищої освіти). Водночас ідеться переважно про другий і третій рівні вищої освіти. Однією з проблем залишається те, що антеїстичні елементи часто редукуються до етнографічного чи фольклорного матеріалу. Водночас інтеграція цих ідей в освітній процес сприяла б формуванню цілісної особистості, яка не мислиться поза гармонією духовного та душевного (Н. Хамітов) [1]. Для реалізації освітньої парадигми цілісного гуманітарного підходу важливим є включення ідей антеїзму в підготовку фахівців усіх напрямів, а не лише гуманітарного.

Таким чином, антеїзм має не лише філософський, а й значущий освітній потенціал. Він утверджує ідею вкоріненості в буття, що долає стандартизоване уявлення про людину як діючий інструмент, позбавлений глибинного переживання зв'язку зі світом. Антеїзм звертається до внутрішньої сили людини, що полягає у відповідальності та пов'язана з усвідомленням феномену співбуття з природою. Йдеться про формування нової педагогіки відповідальності.

Список використаних джерел:

1. Хамітов Н.В. Філософська антропологія: актуальні проблеми. Від теоретичного до практичного повороту. 5-е видання, виправлене і доповнене. К.: КНТ, 2023. 405 с.

ПАНДЕМІЯ І ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРАКТИК: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ

*Фень Максим, здобувач третього освітньо-наукового рівня
спеціальність В 10 Філософія, ХНПУ імені Г.С. Сковороди*

Будь-яка криза призводить до змін у різних сферах життєдіяльності соціуму, людини, економіки, політичному житті країн, у культурному середовищі та створює нові парадигми та наративи. Пандемія Covid-19 не обійшла і систему освіти – сталася трансформація в площині навчання на рівні культурфілософських характеристик та методологічних практик. Бурхливий розвиток науки, техніки, технологій породив ілюзію всемогутності людини. На жаль такі ілюзії під час пандемії обернулися драматичними і трагічними подіями, які ще посилювалися соціальним дистанціюванням. Переосмислення зазнали і освітні практики – стався перехід від традиційного звичного навчання до навчання в онлайн режимі, що передбачало зміни і в планах навчання, і в самих підходах до процесу набуття знань, і в способах спілкування та діалогу між акторами освітнього дискурсу...

Вся науково-педагогічна спільнота зіштовхнулася з форс-мажорними обставинами, що призвели до необхідності перейти на дистанційне навчання. У форсований спосіб треба було розробляти науково-методичні рекомендації, нові навчальні програми, які б були доцільні у часи пандемії та не втрачали б при цьому філософське та соціокультурне осмислення освітнього ландшафту у часи кризи. Важливим було за експериментальним моделюванням не втратити цивілізаційний дискурс освіти, не перетворити освітянське співтовариство у цифровізовану технократичну спільноту.

Під час Covid-19, на жаль, було зафіксовано зниження якості освіти, академічної мотивації. Все це підсилювалося ще й відсутністю емоційної комунікації між педагогами і студентами, а також різним рівнем технологічної оснащеності у акторів освітнього процесу. Слід зазначити, що віртуалізація освіти під час пандемії дозволила апробувати нові форми освітніх практик: онлайн-конференції, на яких дискусії часто відбувалися поза часових рамок, впровадження різних моделей відстеження результатів досліджень, застосування різноманітних подкастів, онлайн-тренінгів, вебінарів, онлайн-консультацій, чат-занять, відеолекцій, аудіолекцій, онлайн-тестування. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології допомагали долати психологічні, культурні, соціально-економічні та адміністративні бар'єри.

Науково-педагогічні працівники під час пандемії оволоділи різноманітними практиками онлайн-викладання, долучилися до провідних цифрових технологій, набули практичної компетенції в організації онлайн-іспитів тощо. Стресові умови підштовхнули подекуди консервативні освітні практики до більш модерних сучасних їх трансформацій. Відбулася синергія традиції та віртуального світу, з'явився новий сенс, гармонія між знанням, досвідом та світом цифри. Компонент знань акторів освітнього процесу доповнюється компонентом інформаційно-віртуальним, що є підґрунтям успішності особи у сучасному інформаційному суспільстві, в якому визначаються результати як інформальної, так і формальної освіти, що відповідає сучасним вимогам суспільства.

**AR-ІЛЮСТРАЦІЇ ТА ІНТЕРАКТИВНІ ВИДАННЯ:
ФІЛОСОФІЯ КНИЖКОВОГО МИСТЕЦТВА У ДОБУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ**
*Чайка Лариса, старший викладач кафедри графіки,
Харківської державної академії дизайну і мистецтв*

У сучасну добу цифрової культури книга перестає бути лише носієм текстової інформації, її матеріальність та візуальність зазнають глибокої трансформації, що пов'язано зі становленням віртуального простору. Одним із яскравих виявів цієї трансформації є AR-ілюстрації, які актуалізують новий напрям філософії книжкового мистецтва, зумовлену не лише технологічними змінами, а й змінами в онтології сприйняття образу й тексту читачем.

AR-ілюстрація як інноваційна форма візуалізації, втілює складний візуально-кінестетичний механізм, у якому зображення виходить за межі сторінки, реагуючи на рух, жест, торкання. Відбувається радикальний зсув у моделі комунікації між текстом і читачем, коли останній стає не лише споживачем, а активним учасником, співтворцем події, яка розгортається між текстом й зображенням. Як зазначають Болтер і Грусін, формується новий досвід, бо як «нові, так і старі медіа закликають до подвійної логіки безпосередності та гіпермедіації у своїх зусиллях переосмислити себе та одне одного» [1, р. 5]. У випадку AR-книги це означає, що класична книга не зникає, а вбудовується у багат шарову цифрову реальність, де матеріальна сторінка є лише одним з елементів складної системи сприйняття. Інакше кажучи, зображення сьогодні постають як самодостатні носії філософського змісту.

У цьому сенсі AR-ілюстрація вже не є ілюстрацією у класичному розумінні, вона не доповнює текст, а розширює семіотичну та онтологічну реальність книги, пропонуючи новий досвід візуального мислення.

Ілюстративним прикладом застосування доповненої реальності в книжковому просторі є проєкт Wonderbook: Book of Spells, створений Sony Computer Entertainment у співпраці з Джоан Роулінг [2]. Ця AR-книга репрезентує нову форму медіації між текстом, образом і гравцем / читачем, виводячи традиційне читання за межі сторінки, створюючи інтерактивну візуальну подію. Тексти, написані Дж. К. Роулінг спеціально для цього видання, доповнено AR-візуалізацією заклинань: користувач виконує жести, щоби «накласти» заклинання, вивчаючи як зміст, так і функцію магії в оповідному контексті. Ідеться про формування «інтерфейсного» мислення, що дозволяє говорити про «розширення людини» медійними засобами (М. Маклюен). Це дозволяє говорити про постлітературний поворот у видавничій практиці, коли книга функціонує радше як трансмедійний артефакт, ніж як замкнута одиниця тексту, що артикулює питання щодо феномену зображення та самої природу естетичного досвіду в добу цифровізації.

Список використаних джерел:

1. Bolter, J. D., Grusin, R. Remediation: Understanding New Media. Cambridge, MA : MIT Press, 1999. 295 p.
2. Sony Computer Entertainment Inc.. Wonderbook™: Book of Spells from J.K. Rowling brings wizardry to life in your living room on PlayStation®3. *Press release*. 2012, June 5. URL: <https://sonyinteractive.com/en/press-releases/2012/wonderbook-book-of-spells-from-jk-rowling-brings-wizardry-to-life-in-your-living-room-on-playstation3/>

ПЛАКАТ У НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОМУ ПРОСТОРИ

МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ:

ВІЗУАЛЬНА МОВА ЯК ЗАСІБ КОМУНІКАЦІЇ ТА САМОВИРАЖЕННЯ

Шевченко Володимир, доцент, завідувач кафедри графіки,

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

У добу цифровізації плакат у просторі мистецької освіти перестає бути суто дидактичним засобом передачі знань і виступає простором візуального мислення та культурного самовираження. Його змістово-композиційна структура дедалі більше тяжіє до інтерактивності, відкритості, критичності, що дозволяє розглядати його як форму візуального діалогу між викладачем

здобувачами. Так, В. Дж. Т. Мітчелл наголошує на витісненні візуальною формою культури мовних форм культурної репрезентації. Як наслідок, зображення вже не розуміється як пасивний об'єкт споглядання, а постає як «активний співрозмовник» [2]. Саме тому плакат у навчально-методичному просторі – це не просто повідомлення, а заклик до мислення, дискусії, творчої реакції. Він відкриває можливість не лише для засвоєння інформації, а й для рефлексії щодо неї, перетворюючи аудиторію з об'єкта педагогічного впливу на активного учасника візуально-смыслового обміну. Такий підхід відповідає сучасному розумінню освіти як простору діалогу, співтворчості та особистісного включення.

У цифрову епоху плакат переосмислюється в нових медіаформатах. У цьому контексті сучасний освітній плакат може бути мультимедійним та анімованим, тобто функціонувати як динамічна структура візуального мислення. Візуальна мова плаката більше не є фіксованою, вона стає процесуальною, адаптивною, подекуди навіть ситуативною, що особливо актуалізується в умовах дистанційного та змішаного форматах навчання. Особливої ваги набуває здатність плаката сприяти формуванню візуальної грамотності як уміння критично інтерпретувати зображення та співвідносити їх з соціокультурним контекстом. Така грамотність є складником медіаосвіти, яка в умовах інформаційного перенасичення перетворюється на ключову компетентність сучасного фахівця в галузі мистецтва й дизайну.

Значущим є також підхід до мистецької освіти як освітнього простору. М. Флемінг підкреслює, що мистецькі практики у навчальному середовищі сприяють не лише естетичному розвитку, а й формуванню культурної чутливості та міжособистісної комунікації. Так, «у контексті мовної та міжкультурної освіти стверджується, що мистецтво може посилювати мотивацію, створювати задоволення, розвивати словниковий запас, розширювати знання про інші культури, забезпечувати свободу вираження поглядів, сприяти миру та створювати гармонію» [1, р. 262].

У цьому сенсі плакат набуває статусу культурної платформи, яка візуалізує не лише зміст, а й переконання, як от естетичні, світоглядні, соціальні. Особливо важливо підкреслити потенціал плакату як форми «візуального висловлювання» в контексті партисипативного навчання, де студент не просто сприймає, а творить через образ та через композицію. Отже, у контексті мистецької освіти плакат постає як синтетичний засіб, у якому поєднуються естетика, педагогіка, технологія та комунікація. Його потенціал полягає не лише у передачі знань, а й у створенні умов для візуальної артикуляції позиції студента, для творчої взаємодії

у навчальному просторі, що трансформується під впливом нових медіа і потреб сучасного світу. Саме у цьому зміщенні, яке відбувається як перехід від інформативності до діалогічності, полягає філософська цінність освітнього плаката як навчально-методичного засобу.

Список використаних джерел:

1. Fleming, M. (2023). Arts, language and intercultural education. *Language Teaching Research*. Vol. 27(2). P. 261–275.
2. Mitchell W. J. T. *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation*. Chicago : University of Chicago Press, 1994. 445 p.

**ОСВІТА ЯК ЧИННИК ЗМІЩЕННЯ
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ**

***Шишкін Олексій, аспірант кафедри політології, соціології і культурології,
факультет соціально-гуманітарних наук і соціальних технологій,
ХНПУ імені Г.С. Сковороди***

Актуалізація проблеми національної ідентичності в Україні є логічною відповіддю на зовнішньополітичні загрози, зокрема на повномасштабну збройну агресію Російської Федерації. У таких умовах питання національної єдності, збереження культурної спадщини та формування стійкої національної ідентичності набуває стратегічного значення. Ідентичність розглядається як динамічний соціокультурний конструкт, який формується в процесі взаємодії особистості з інституціями соціалізації – насамперед з системою освіти, яка окрім функції передачі знань, виконує місію формування ціннісних орієнтацій. Як зазначає Л. Нагорна, національна ідентичність ґрунтується на історичній пам'яті, мові, культурі, символічному спадку та принципах соціальної інтеграції, а тому її зміцнення потребує системного впливу з боку державної політики в галузі освіти [4, с. 18].

Національна ідентичність формується протягом життя людини, але найактивніше – в дитинстві та юності, у процесі первинної соціалізації, коли особистість набуває уявлень про належність до певної спільноти, засвоює мову, культуру, історію. Цей процес нерозривно пов'язаний із впливом наративів, символів і смислів, які передаються через освітнє середовище, традиції та ритуали. У цьому контексті національна ідентичність постає не як щось стале, а як постійно відтворюваний процес «уточнення себе» через контакт з інституціями – школою, медіа, культурою, мистецтвом [3].

Глобалізація, інформаційна експансія та воєнні конфлікти створюють ризики втрати ідентичності, а отже, освіта має стати простором опору – ареною формування критичного мислення, історичної свідомості, відповідальності перед нацією. Не лише навчальні предмети, а й спосіб організації шкільного життя, атмосфера взаємоповаги, відкритості й відповідальності створюють умови для ідентичнісного зростання молодого людини. Як стверджує М. Козловець, саме освіта здатна забезпечити когнітивно-ціннісне відновлення національного наративу та сприяти стабілізації ідентичності в умовах соціально-політичної турбулентності [2].

Політичний аспект національної ідентичності в межах національної держави реалізується через діяльність, спрямовану на формування згуртованого суспільства з мовно-культурною однорідністю. Такі дії передбачають створення національної системи освіти, підтримку національних засобів масової інформації, утвердження офіційної мови та національної культури як інструментів консолідації громадян. У цьому контексті освіта виступає ключовим механізмом соціалізації, забезпечуючи індивідів мовою, історичною пам'яттю та культурними кодами, необхідними для ефективного функціонування в межах конкретного суспільства. Зміст освітньої політики визначається низкою чутливих питань, серед яких – інтерпретація національної історії, статус мов і культур етнічних груп, місце релігії в навчальному процесі, а також способи презентації інших народів і культур. Контроль над цими аспектами є важливою складовою процесу формування і підтримки національної ідентичності, оскільки саме через них здійснюється символічна репрезентація нації в освітньому та інформаційному середовищі [1, с. 45–46].

Нормативна база сучасної української освіти містить положення, які прямо вказують на виховання національної свідомості як одну з пріоритетних цілей. Згідно зі статтею 15 Закону України «Про повну загальну середню освіту», виховний процес є невід'ємною частиною освіти та ґрунтується на цінностях Українського народу, верховенстві права та правах людини. Він має бути спрямований на формування патріотизму, поваги до мови, символів, історичних і культурних надбань, а також усвідомленого обов'язку захищати територіальну цілісність України [6]. Таким чином, ідентичність стає об'єктом системної освітньої політики, який інтегрує навчання, виховання та соціальну взаємодію.

З огляду на воєнні реалії 2022 року, Міністерство освіти і науки затвердило Концепцію національно-патріотичного виховання в системі освіти України – документ, який став відповіддю на загрози війни та виклики

до національної ідентичності. У ній наголошується, що патріотичне виховання – це комплексна діяльність органів влади, шкіл, батьків і громади, спрямована на формування любові до Батьківщини, вірності народові, готовності захищати державу та її національні інтереси. Метою Концепції є становлення громадянина-патріота України, який усвідомлює свою ідентичність на основі духовно-моральних цінностей, здатний до дії в ім'я держави, до засвоєння та передання культурної спадщини. Документ також передбачає включення тем патріотичного виховання до дослідницьких програм, міждисциплінарних курсів, використання зарубіжної літератури, історичних паралелей, прикладів з української науки й техніки – як засобів для формування почуття гордості та причетності [5].

Особливої ваги набуває створення шкільного середовища, де діти навчаються співпраці, відповідальності, небайдужості. Через участь у волонтерських проєктах, патріотичних акціях, спілкування з військовими, організацію заходів до державних свят формується не лише знання, а й емоційно-психологічна причетність до нації.

У процесі формування національної ідентичності ключову роль відіграють дисципліни гуманітарного циклу, зокрема історія України, українська мова і література, а також громадянська освіта, які забезпечують передачу культурної пам'яті та ціннісних орієнтирів. Формування відповідного змістового наповнення навчальних програм і забезпечення належного рівня професійної підготовки педагогічних кадрів є необхідними передумовами ефективного національно-патріотичного виховання.

В умовах воєнної агресії перед освітою постає багато викликів: окупація частини територій, вимушене переселення учнів і вчителів, стрес і травматизація дітей, зруйнована інфраструктура. Водночас, саме в такі моменти відкривається потенціал школи як осередка стабільності, духовного опортя, спільноти.

Національна ідентичність постає як динамічна соціокультурна конструкція, яка формується у процесі взаємодії індивіда з інституціями освіти, культури, державної політики. Освіта виконує ключову роль у цьому процесі, виступаючи як механізм трансляції історичної пам'яті, ціннісних орієнтацій та громадянської відповідальності. Ухвалення Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України є нормативним підтвердженням стратегічного характеру виховного впливу на становлення національної ідентичності. Формування ідентичності в умовах війни набуває особливого значення як елемент національної безпеки та гарантія стабільного розвитку держави.

Список використаних джерел:

1. Гібернау М. Ідентичність націй; пер. з англ. Петро Тарашук. Київ: Темпора, 2012. 304 с.
2. Козловець М. Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації. Вісник Житомирського державного університету. 2008. Вип. 40. С. 8–14.
3. Кривда Н. «То є мої гори, і я тут газда», або що таке ідентичність і як її змінити – У пошуках ідентичності. URL: <https://www.identity.org.ua/nataliia-kryvda-to-ie-moi-hory-i-ia-tut-gazda-abo-shcho-take-identychnist-i-iak-ii-zminyty/>
4. Нагорна Л. Поняття «національна ідентичність» і «національна ідея» в українському термінологічному просторі. Політичний менеджмент. 2003. Вип. 2. С. 14–30.
5. Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 : Наказ Міністерства освіти і науки України № 527. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0527729-22#n12>
6. Про повну загальну середню освіту : Закон України від 16.01.2020 № 463-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text>

КОМПОЗИЦІЯ СТАНКОВОЇ ГРАФІКИ: ІНТЕГРАЦІЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТРАДИЦІЙНІЙ МАЙСТЕРНІ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ

*Яхін Ільдан, доцент кафедри графіки,
Харківська державна академія дизайну і мистецтв*

Одним із сучасних викликів для образотворчого мистецтва є розвиток цифрових технологій, що утверджують формування нової критичної рефлексії як митця, так і глядача. Ідеться про становлення цифрової культури «постцифрової та постінтернетної доби, в якій диджитальність перестає бути окремим явищем і натомість стає фундаментальною реальністю людської діяльності» [3, р. 5]. Станкова графіка як мистецький твір і одна з форм художнього висловлювання, ніколи не виступала виключно технологічним алгоритмом. Проте як ручна техніка, що ґрунтувалася на фізичній взаємодії художника з матеріалом, якими виступали друкарський прес, папір, дошка тощо, відтепер доповнюється як новими технічними засобами, так і новими технологіями. Такі класичні елементи, як структурна побудова зображення, взаємодія графічних елементів, що посилювалися насамперед врахуванням специфіки матеріалу, отримують нове бачення, унаслідок використання цифрових технологій. Насамперед можна говорити про виникнення феномену «гібридної» графіки, коли за допомогою спеціальних програм та графічного планшету створюються ескізи для подальшого втілення. Відповідно до цього

композиція перестає бути лінійною, її структура має багаторівневий вимір, що стає можливим при використанні інтерактивних інструментів.

Художник отримує змогу не лише створювати фіксований образ, а й проєктувати варіативну композицію, в якій кожен елемент може бути змінений у процесі роботи без втрати цілісності. Інтеграція цифрових технологій дозволяє митцю «програвати» різні композиції у пошуках найбільш значимого смислового навантаження. Лінія, пляма, контур тощо, більше не обмежені фактичною площиною, не є застиглими, що зумовлює трансформацію, по-перше, принципів композиції; по-друге, класичне відношення «макет – оригінал – копія». Так цифрові принти, які тиражуються в однаковій якості, проблематизують уявлення про «першоджерело» твору, переводячи увагу до ідеї серійності, процесуальності та технологічної співтворчості. «Як наслідок, відбувається радикальна трансформація ціннісної системи в мистецькому полі. Деякі дизайнери нового покоління вважають, що вміння малювати більше не є обов'язковим» [1, р. 6].

Створюється нова площина презентації творів, де традиційні практики, якими зазвичай славилися майстерні українських митців, набувають нової конфігурації. Український художник Степан Рябченко як «художник нових медіа» [1] працює виключно у сфері цифрового мистецтва, створюючи великоформатні принти та віртуальні образи з чітко вибудованою комп'ютерною композицією. У цьому сенсі цифрове середовище сприяє формуванню принципово нової просторовості, де глибина, ритм і візуальна ієрархія не обмежуються фізичним носієм, що зумовлює новий дискурс у віртуальному просторі. Це дозволяє говорити про переосмислення ролі митця: від ремісника й гравера до цифрового архітектора.

Інтерес до цифрових засобів у сфері станкової графіки також проявляється у сфері соціальних мереж, де цифрова графіка функціонує як нова форма культурного реагування. Так, понад 950 робіт під тегом #ukrart в Instagram демонструють графічні експерименти українських митців у цифровому середовищі [2]. Варто підкреслити, що незважаючи на нові виклики, які надає цифрова сучасність, національні мотиви та національна образність, залишаються провідними у творчості українських авторів.

Список використаних джерел:

1. Ryabchenko S. Interview with new media artist Stepan Ryabchenko. *ART Domains*. 2024. February 6. URL: <https://art.art/blog/interview-with-new-media-artist-stepan-ryabchenko>
2. Zahradzka Y. #ukrart: Digital painting on social media as a contemporary mode of cultural production. (Master's thesis, Uppsala University, Department of ALM). *Digital Humanities Theses*. 2025. No. 59. URL: <https://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1974188>

ЗМІСТ

1. Бойчук Юрій. Педагогіка миру як шлях до сталого розвитку українського суспільства	3
2. Бойченко Михайло. Філософське осмислення завдань культурної політики в умовах війни	4
3. Бойченко Наталія. Актуалізація етичного та біоетичного компонента в системі післядипломної медичної освіти для розв'язання глобальних викликів сучасності	10
4. Борисов Володимир. Перекладацька доброчесність як етична основа життєтворчості лінгвіста-дослідника.....	13
5. Борисенко Наталія. Людина освічена й людина вихована: філософсько-педагогічний портрет сучасності	14
6. Бережний Леонід. Історична пам'ять як основа національно-патріотичного виховання	15
7. Беседін Денис. Філософські аспекти освітньої і культурної політики в умовах глобальних викликів	17
8. Блажко Валентин. Сковородинівська традиція як основа екологічної свідомості сучасної освіти.....	21
9. Бубирьов Єгор. Філософський аспект використання технологій віртуальної реальності у професійній діяльності майбутнього вчителя початкових класів	22
10. Василенко Марія. Медична практика як соціальне навчання	26
11. Вейтас Максим. Філософські підвалини та етичні орієнтири супервізії....	31
12. Верещакін Олег. Людина у світі речей: стратегії переосмислення дизайну споживання	34
13. Верховод Лілія. Освіта майбутнього: глобальні тенденції, національні пріоритети та роль усвідомленості в навичках саморегуляції особистості в умовах війни.....	35
14. Висоцька Ольга. Роль філософії ментального здоров'я у концепції освіти національного спротиву громадян України	37
15. Вітченко Андрій. Місце і роль гендерного коучингу в системі практичної лідерської підготовки слухачів ВВНЗ	40
16. Гамерник Назар. Антропологічні ризики і перспективи цифровізації освіти.....	44

17. Головачов Сергій. Освіта та медицина: культурно-антропологічні виклики у добу глобальних змін.....	46
18. Гончаренко Євген. Пошуки методологічних ліній дослідження суспільства у ХХІ ст.	48
19. Григорова Надія. Перекладач і переклад у контекстах сучасного комунікативного повороту.....	49
20. Гриценко Сергій. Роль академічної культури в забезпеченні якості вищої освіти	50
21. Гугул Руслан. Життя у стилі стартапу: освіта і ризики безперервних змін.....	53
22. Давидяк Василь. Освіта в умовах кризи ідентичності: соціальні та філософські аспекти	54
23. Дічек Наталія. На допомогу формуванню носіїв української ідентичності: з ідейної спадщини української діаспори	56
24. Дидик Олександр. Інформаційна війна як ключовий елемент гібридної агресії: український досвід протидії	61
25. Доценко Євген. Освіта і гендер: подолання стереотипів у професійній підготовці	64
26. Дроботенко Мар'яна. Філософська терапія як ресурс адаптації внутрішньо переміщених осіб (ВПО): функціональний та методологічний потенціал	66
27. Задорожний Сергій. Агресія в освітньому середовищі: культурно-антропологічний аналіз	68
28. Зінов'єва Катерина. Модерна українська література в освітньому процесі: філософські рефлексії	70
29. Іванченко Тетяна. Сучасні дидактичні ідеї в контексті філософії освіти	72
30. Іващенко Ольга. Колаж як переживання множинності у просторі сучасної художньої практики: філософсько-антропологічний вимір	75
31. Калугін Ілля. Цілі академічної мобільності здобувачів вищої освіти	76
32. Коваленко Микола. Самопізнання як основа правової освіти: філософські аспекти	78
33. Корж Ганна. Цифровий світ і коштовності духовності: змагання чи взаємодоповнення?	79

34. <i>Куцепал Світлана</i> . Трансформації освіти в контексті викликів ХХІ століття	81
35. <i>Лецишин Денис</i> . Філософія здоров'я як методологічне підґрунтя технології «Школа сприяння здоров'ю»	85
36. <i>Логуш Віталій</i> . Креативність у повсякденному житті: освітні аспекти формування творчого мислення.....	89
37. <i>Лугова Марія</i> . Футурологія світу дитинства з філософсько-антропологічної точки зору	91
38. <i>Максименко Роман</i> . Освіта для сталого розвитку: глобальні виклики та національні пріоритети	94
39. <i>Мєлков Юрій</i> . Університет майбутнього: тенденції та перспективи трансформації вищої освіти.....	96
40. <i>Нестеренко Андрій</i> . Освітні цінності ЄС: філософський аналіз та імплементація в Україні	99
41. <i>Панчехін Дмитро</i> . Професійно-педагогічні підходи до діяльності менеджера готельно-ресторанного бізнесу.....	101
42. <i>Педченко Дмитро</i> . Цифрова графіка як філософія діалогу і мистецтво інтерпретації: естетичні і технологічні аспекти	103
43. <i>Пономаренко Оксана</i> . Нова щирість як форма доброчесності: критичні роздуми	104
44. <i>Радіонова Наталія</i> . Освітній простір як місце взаємодії традицій та інновацій	109
45. <i>Радужан Микола</i> . «МІННЕЗАНГҀУ СПІВ – ПРО ЛЮБОВ СЛОВА»: філософсько-антропологічні роздуми у ліричних ескізах	111
46. <i>Руденко Світлана</i> . Філософське обґрунтування стратегічних напрямів військово-патріотичного виховання молоді	116
47. <i>Северін Євген</i> . Філософія логістики в управлінні освітніми процесами	118
48. <i>Сербай Іван</i> . Цифрова дидактика: онто-антропологічні виклики і перспективи освіти майбутнього.....	119
49. <i>Сичов Антон</i> . Профілактика девіантної поведінки підлітків	122
50. <i>Скляр Дмитро</i> . Робота в матеріалі: синергія традиційного і цифрового мистецтва.....	125
51. <i>Сошніков Андрій</i> . Чинники великої дивергенції Європи.....	126
52. <i>Стремоус Ілля</i> . Філософія освіти ЄС: можливості для України	131
53. <i>Танько Тетяна, Танько Андрій, Холтобіна Олександра</i> . Основні вимоги до професійної підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у педагогічних ЗВО....	133

54. Ткаченко Олександр . Гра і спорт в освіті: культурно-антропологічний вимір	135
55. Todorova Kseniia . Peculiarities of higher military education in France	136
56. Толстокорий Денис . Мистецька освіта як медіатор культурної дипломатії: або дещо про сучасні виклики міжнародного права	139
57. Триняк Майя . Інтеркультурна комунікація в освіті: тенденції самоздійснення в контексті сучасної культурної політики.....	140
58. Триняк Максим . До питання про особливості формування гуманістичного цілісного правового мислення в умовах російської агресії	142
59. Федірко Андрій, Науменко Наталія . Філософсько-правове осмислення категорій «медична етика», «медична деонтологія», «біоетика»	144
60. Фень Денис . Антеїзм в українській філософії: освітні аспекти та сучасні виклики	147
61. Фень Максим . Пандемія і трансформація освітніх практик: філософський аналіз.....	150
62. Чайка Лариса . AR-ілюстрації та інтерактивні видання: філософія книжкового мистецтва у добу цифровізації.....	151
63. Шевченко Володимир . Плакат у навчально-методичному просторі мистецької освіти: візуальна мова як засіб комунікації та самовираження.....	152
64. Шишкін Олексій . Освіта як чинник зміцнення української національної ідентичності	154
65. Яхін Ільдан . Композиція станкової графіки: інтеграція цифрових технологій у традиційній майстерні українських художників	157

Наукове видання

МАТЕРІАЛИ
XXVI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

«ОСВІТА І ДОЛЯ НАЦІЇ»

**«ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО:
ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ»**

(23 травня 2025 року)

Електронне видання

*Відповідальність за думку, викладену в матеріалах,
несуть виключно автори*

Підп. до використання 30.06.2025

Формат pdf.

Обсяг даних 1,85 Мб

Макет виготовлено на кафедрі філософії
Харківського національного педагогічного університету
імені Г.С. Сковороди
Міністерства освіти і науки України,
вул. Валентинівська, буд. 2, м. Харків, Україна, 61168
e-mail: kaf-philosophy@hnpu.edu.ua

